

Comité scientifique

Professeurs :

BITOTA Joséphine (UKA),
BOB BOBUTAKA (ISS /Kinshasa),
BUKASA KABONGO Justin (ISP/Mwene-Ditu),
BUSHABU MBENGELE (ISP/Gombe),
D^r MPUTU LOBOTA (UNIKIN),
D^r UWONDA AKINJA (UOM),
IDRISSA ASSUMANI ZABO (UPN/Kinshasa),
KALUNGA TSHIKALA Victor (UNILU),
KAPAND'a MBAL Laurent (ISP/Mbujimayi),
LIKOKU BEKODJ' AOLUWA (UNIKIN),
LUKUSA MUKUNAYI Crispin (UMD),
MABIKA Crispin (UNIKIN),
MAMPETA WABASA Salomon (UNIKIS),
MAYAMBO MAYOBO Edmond (ISP/Kikwit),
MIMBORO MWENDELE Léon (UNIKIN),
MPALA MBABULA Louis (UNILU),
MPAMBA KAMBA KAMBA F. (UPKAN),
MULAMBA MUBYABO NGELEKA (UNILU),
MUNGENGA KAWANDA F. (UNIKIN),
OPANGA EKANGA Venance (UMD),
TETE WERSEY aul (UNIKIN),...

M A D O S E

Revue culturelle et scientifique

ISSN : 3080-2733

MADOSE

Revue Culturelle et Scientifique

MAI / JUIN 2025

- Application des mathématiques dans la société. Cas de la ville de Kenge, par **Crusoé MAYAMBA BUSA**
- L'impact de l'avènement de l'Institut Supérieur Pédagogique à la cité de Ngandajika, par **Jean LIENOT KAPEPULA NYEMBUE**
- Testing learners; ability in using relating pronouns at secondary schools, by **Judith BASUNGA KONGO**
- Le droit international et la problématique de l'égalité souveraine des Etats, par **Anastasie BANDU KAPAJIKA**
- Les Organisations Non Gouvernementales Internationales et « l'Assistancisme » au Tanganyika, par **KAMBEYA LUSAMBA KABA et Ghislain MUGALU BENDERA**
- Financement du déficit budgétaire en République Démocratique du Congo, par **Thomas KALUME KANKOLONGO**
- Apport des crédits bancaires à la vie socioéconomique des fonctionnaires de l'Etat. Cas des enseignants de Kananga, par **Emmanuel NTADIANGA BUKEMAYI, Alexandre Tony TSHIALU BEYA et Charles KABEYA NGANDU MUANA**

098

M A D O S E

*Revue Culturelle et
Scientifique*

N° 098

MAI / JUIN 2025

Comité de rédaction

- **Rédacteur en chef :**

- Prof. Abbé Laurent KAPAND' a MBAL

- **Secrétariat de rédaction :**

- A.R. Odon MANDJWANDJU MABELE

- **Révision :**

- C.T. Jean SABUE KANYANG'A KABUE
- M. Fernand MPYANA KAMONA

- **Relations publiques :**

- Prof. Fulgence MUNGENGA KAWANDA
- C.T. Nelson PALUKU SYAYIPUMA

- **Documentation :**

- Prof. François MPAMBA KAMBA KAMBA

ISSN : 3080-2733

M A D O S E

Revue fondée en 2011 par
Prof. NGONDO a PITSHANDENGE Séraphin (†)

SOMMAIRE

Éditorial

- La situation actuelle de l'enseignement et de l'économie congolaise, par Abbé Laurent KAPAND'a MBAL5

Mathématique

- Application des mathématiques dans la société. Cas de la ville de Kenge, par Crusoé MAYAMBA BUSA.....7

Enseignement

- L'impact de l'avènement de l'Institut Supérieur Pédagogique de Ngandajika dans la cite à Ngandajika.....23
- Testing learners; ability in using relating pronouns at secondary schools, by Judith BASUNGA KONGO.....43

Entrepreneuriat des jeunes

- Impact de l'entrepreneuriat des jeunes dans le développement socio-économique à Ilebo, par Gilbert MWAHA NDJONDO.....65

Dossier économique

- Les Organisations Non Gouvernementales Internationales et « l'Assistancisme» au Tanganyika, par KAMBEYA LUSAMBA KABA et Ghislain MUGALU BENDERA.....105
- Financement du deficit budgétaire en République Démocratique du Congo, par Thomas KALUME KANKOLONGO.....129
- Apport des credits bancaires à la vie socioéconomique des fonctionnaires de l'Etat. Cas des enseignants de Kananga, par Emmanuel NTADIANGA BUKEMAYI, Alexandre Tony TSHIALU BEYA et Charles KABEYA NGANDU MUANA.....155

EDITORIAL

LA SITUATION ACTUELLE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ECONOMIE CONGOLAISE

En République Démocratique du Congo, semble-t-il chaque année, avant la rentrée des classes les syndicalistes de l'enseignement primaire et secondaire menacent toujours d'aller en grève. En effet, pour ce cas précis, *MADOSE* évite de se pencher sur cette « situation dramatique ».

L'intérêt du présent numéro est de passer en revue trois thèmes qui ont attiré l'attention des auteurs : l'enseignement de mathématiques, l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que le dossier économique. Ledit numéro compte sept communications parmi lesquelles un texte provient de la province du Kasai Central et deux autres de Kwango (Kenge). Ainsi, quatre provinces ont chacun un article. Il s'agit de Kasai, Kasai Oriental, Lomami et Tanganyika.

L'enseignement de mathématiques préoccupe avant tout l'Assistant Crusoé Mayamba Busa, un des auteurs de la province de Kwango. Il présente les résultats de son enquête menée sur un échantillon de 50 personnes dans la ville de Kenge. Il démontre comment les mathématiques sont appliquées dans de nombreux domaines tels que l'enseignement, menuiserie et lotissements des parcelles, etc. Quant à l'enseignement d'anglais, Madame Judith Basunga Kongo tente dans son étude de tester la capacité des apprenants à utiliser les pronoms relatifs au niveau des écoles secondaires sur un échantillon de 200 élèves à Kenge.

Pour Jean-Lienot Kapepula Nyembue, Assistant de l'ISP Ngandajika dans la province de Lomami se penche sur l'im-

pact de l'avènement de l'Institut Supérieur Pédagogique à la cité de Ngandajika. L'auteur explique comment les cadres formés, ne sont pas affectés à l'enseignement dans ladite cité. Nous estimons que, la rentrée scolaire édition 2025-2026 peut être à la base de ce choix.

A cet effet, il serait mieux d'indiquer que le dossier économique compte trois textes intéressent premièrement, la province de Tanganyika, suivie de deux Kasai : Oriental et Central, respectivement les dossiers traitant des Organisations Non Gouvernementales Internationales et « l'Assistancisme » au Tanganyika, abordé par Kambeya Lusamba Kaba et Ghislain Mugalu Bendera. Deuxièmement, celui de Financement du déficit budgétaire en République Démocratique du Congo, par Thomas Kalume Kankolongo. Enfin, la communication sur l'apport des crédits bancaires à la vie socioéconomique des fonctionnaires de l'Etat. Cas des enseignants de Kananga d'Emmanuel Ntadianga Bukemayi, Alexandre Tony Tshialu Beya et Charles Kabeya Ngandu Muana, clôture ce dossier.

A l'instar du précédent, nous estimons que le présent numéro va aussi plaire au lectorat. Pour ce faire, le comité de rédaction de MADOSE remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce 98e numéro, et surtout, pour les sacrifices consentis et l'accord que ses membres ont marqué pour la publication. Bonne lecture.

Abbé Laurent KAPAND' A MBAL

Professeur Ordinaire, ISP / Mbujimayi

APPLICATION DES MATHÉMATIQUES DANS LA SOCIÉTÉ.

Cas de la ville de Kenge

Par

Crusoé MAYAMBA BUSA

Résumé

Dans la présente communication, l'auteur présente les résultats d'une enquête menée sur un échantillon de 150 personnes dans la ville de Kenge en République Démocratique du Congo. Étant donné que cette dernière couvre un nombre important des fonctionnaires à tendance diverses l'étude n'a pas pu interroger tout le monde. Elle s'est mise seulement à interroger les membres de la société, notamment les élèves finalistes, les étudiants et les menuisiers. Les mathématiques sont les sciences exactes comme le souligne 60 % des sujets. D'après les déclarations d'une minorité des enquêtés (20 %), à Kenge, les mathématiques sont appliquées dans de nombreux domaines tels que l'enseignement, menuiserie et lotissements des parcelles, etc.

Mot clés : Application, mathématique, société

Summary

In this communication, the author presents the results of a survey conducted on a sample of 50 people in the city of Kenge in the Democratic Republic of Congo. Given that this survey covers a significant number of civil servants with diverse trends, the study could not interview everyone. It focused only on interviewing members of society, notably graduating students, college students, and carpenters. Mathematics are exact sciences, as emphasized by 60 % of the sub-

jects. According to the statements of a minority of respondents (20 %), in Kenge, mathematics is applied in various fields such as teaching, carpentry, and land subdivision.

Keywords : *Application, Mathematics, Society*

0. Introduction

Dans le monde ainsi qu'en République Démocratique du Congo, l'usage de la mathématique est en actualité dans les milieux urbains et ruraux. En effet, chaque jour qui passe, l'on ne manque pas de rencontrer aux marchés, dans les milieux professionnels et dans les rues les gens qui calculent. Dans la littérature, la mathématique est abordée de diverses manières par plusieurs auteurs.

Ainsi, chez les élèves du secondaire de la ville de Mbu-jimayi, Rodrick Tshiunza Banza et Hortense Mpunga Kazadi (2019), tentent d'évaluer leur niveau de connaissance et de maîtrise des symboles mathématiques pour la période allant du 1^{er} Janvier au 30 avril 2024. En effet, sur 949 élèves régulièrement inscrits dans 13 écoles tirées aléatoirement dans les cinq communes de la ville de Mbujimayi, les données recueillies, analysées, calculées et comparées à travers le test de khi-deux font ressortir les résultats suivants : 72,7 % des élèves connaissaient les symboles mathématiques, 60,5 % d'entre eux les avaient déjà utilisés.

Quant à l'étude de Diop Yamfu Mambwene (2022) se fixe pour objectif d'accorder aux utilisateurs des mathématiques la possibilité d'établir un lien entre la logique et la théorie des ensembles. Il définit au préalable les principes et théorèmes utiles, des même que les démonstrations à l'aide des tables de vérité et des diagrammes, ont été choisis, non seulement pour étendre la théorie, mais aussi aux utilis-

teurs des mathématiques de s'exercer à formuler et résoudre des problèmes, à répéter suffisamment les principes de base pour apprendre efficacement.

De son côté, Jacques de Vardo (1993 : 3) ajoute que « les mathématiques exigent des compétences précises qu'il faut consolider dès les premiers apprentissages ». Autrement dit, « les mathématiques interviennent dans les domaines les plus variées de l'activité : mathématique pure, astronomie, chimie, métrologie, technologie, industrie. Elles aident à calculer des vitesses (...) à explorer le champ des nombres premiers » (Jean Rostand, 1998 : 72).

Ainsi, à travers la présente étude, nous nous interrogeons: sur ce que nous entendons par mathématique. Comment pouvons-nous expliquer que les mathématiques sont appliquées dans l'ensemble de ce que nous faisons dans votre vie ? Peut-on enseigner les mathématiques aux enfants ? Telles sont les quelques questions que nous tenterons de répondre dans les lignes qui suivent.

Notre objectif est de pouvoir non seulement prouver comment les mathématiques sont appliquées aujourd'hui dans notre société, et plus particulièrement dans la ville de Kenge, mais aussi d'aider les élèves en difficulté. Ainsi, outre l'introduction et la conclusion, cette communication est subdivisée en trois points : les généralités, les résultats de l'enquête et la discussion.

1. Des généralités

1.1. Définition des concepts

Trois concepts intéressent premièrement ce sous point : l'application, mathématique et société. Passons-les en revue.

1.1.1. Qu'est-ce qu'une application ?

D'après le dictionnaire le Robert, l'application signifie une action de mettre une chose sur une autre de manière qu'elle la recouvre et y adhère.

Le concept application est plus utilisé en informatique, c'est un processus qui aide à résoudre les différentes difficultés de gestion, à améliorer la gestion dans la prise des décisions dans les finances et beaucoup plus dans la mise au point des résultats sans aucun doute ni incertitude au sein d'une institution.

Cela étant, nous concluons pour notre part que les applications sont liées à l'automatisation des tâches.

1.1.2. Mathématiques

Étymologiquement, le terme mathématique vient du grec *mathéma* qui signifie science, connaissance, discipline ou enseignement, puis *mathematikos*, d'abord relatif au savoir puis qui concerne les sciences maths. Il se dégage de ces considérations que les notions mathématiques sont « un produit d'expériences répétées, elles tiennent de la répétition, et de l'habitude » (Emile Durkheim, 2004 : 19).

D'après Larousse, « la mathématique est une science qui étudie par le moyen du raisonnement déductif les pro-

priétés d'êtres abstraits (nombres, fonctions, espaces, etc.), ainsi que les relations qui existent entre eux ».

A notre avis, la mathématique est un outil qui nous permet de comprendre la façon dont l'univers est conçu et, avec cette connaissance, de résoudre des problèmes. Donc les maths sont aussi considérées comme domaine de recherche développant des connaissances ainsi que la discipline qui les enseigne. Les mathématiques sont exprimées en symboles et servent à calculer à l'aide des équations les indices, les fréquences, les intervalles, les moyennes, les scores, les taux, etc.

1.1.3. Notions de la société

Il est indéniable que le mot « société » vient du latin *societas* (« union », « association »), issu de *socius*. C'est un ensemble des personnes entre lesquelles existent des rapports durables et organisés (avec des institutions, etc.).

Le recours à Emile Durkheim (2004) nous aide à définir la société. En effet, cette dernière est composée de vivants et les morts. L'exemple de sa définition est très éloquent dans la mesure où la société est considérée comme un ensemble d'idées, de croyances et de sentiments qui se réalisent à travers les individus.

Pour Talcott Parsons, la société est définie comme un vaste système, dont les éléments remplissent quatre fonctions de base : l'adaptation, la poursuite d'objectifs, l'intégration et le maintien des normes (Jean-François Durtier, 2013).

Quant à Edgar Morin, il la définit comme un ensemble interactions formant un système (<https://www.philomag.com>).

Ainsi, nous définissons pour notre part la société comme est un système complexe de relations et d'interactions entre individus, partageant une culture commune, des normes et des valeurs, et évoluant dans un espace géographique donné.

I.2. Brève présentation de la ville de Kenge

I.2.1. Situation géographique

La ville de Kenge se situe entre 17°4' de longitude Est et 4°55' de latitude Sud, son altitude moyenne est de 400 m. La ville est limitée : au Nord par une ligne longeant la rivière Bakali, légèrement au Nord de la localité Kitsinga jusqu'à Kayombo ; au Sud par une ligne partant de la rivière Wamba jusqu'à Kayombo ; à l'Est par la rivière Bakali, à plus au moins 10 km en amont du Petit séminaire Saint Charles Lwanga (Katende) ; à l'Ouest par la rivière Wamba (Mutombo, 2018 ; Yaba, 2020).

I.2.2. Situation démographique et administrative

I.2.2.1. Situation démographique

La ville de Kenge est en grande partie habitée par les Pelende et Yaka qui constituent la population autochtone. Les autres tribus retrouvés dans la province du Kwango y sont implantés par migration, nous citons les Suku, les Hungani, les Tshiokwe, les Mbala, ... (Kalaki, 2019). Quant aux tribus des autres provinces de la République Démocratique

du Congo, elles sont très minoritaires auxquelles il faut adjoindre les étrangers (Mutombo, 2018 ; Yaba, 2020).

I.2.2.2. Situation administrative

La ville de Kenge est dans le secteur-chefferie de Pelende-Nord, territoire de Kenge, province du Kwango en RD Congo. Elle est située à environ 275 km de Kinshasa à mi-chemin entre la capitale congolaise (Kinshasa) et la ville de Kikwit, avec une superficie de 874 km² (Nzilafula, 2019).

La division administrative de la ville reconnaît 15 quartiers, à savoir : Bakali / SAS, Congo, EPOM, Kapanga, Kenge III, Kikwit, Mangangu, Manonga, Masikita, Mavula, Mukisi, Munikenge, Pont Wamba, Salongo et Yete. Avec la décentralisation, les 15 quartiers précités sont regroupés en cinq communes : 5 Mai, Laurent Désiré Kabila, Manonga, Masikita et Mavula (Kalaki, 2019).

I.2.3. Hydrographie

L'hydrographie de la ville de Kenge comprend les rivières Wamba à l'Ouest et Bakali à l'Est, essentiellement sur le plateau tout autour de la ville. En outre, plusieurs sources prennent naissance dans les environs et coulent dans les vallées en se jetant les unes dans la rivière Wamba et les autres dans la Bakali (Matadi, 2009 ; Yaba, 2020).

1.3. De la collecte des données

Du 18 au 23 juin 2025, nous avons mené une enquête au marché, dans les ateliers des menuisiers ainsi dans

quelques écoles de la ville de Kenge¹ pour administrer notre questionnaire d'enquête. Ledit questionnaire consistait à soumettre les questions à chaque sujet trouvé au moment de la recherche. Ce dernier devrait aborder le questionnaire personnellement. En dépit dudit questionnaire, un moyen de communication était vital entre l'enquêteur et l'enquêté. Le questionnaire était composé de 11 questions : d'identification et d'opinion. Le dépouillement s'est fait manuellement. Cependant pour des raisons d'ordres administratifs et techniques, les statistiques étant non disponibles, nous avons résolu de tirer un échantillon de 150 sujets sur l'ensemble de la population cible. Cet échantillon a été tiré de manière occasionnel. C'est-à-dire, seules les personnes vivant à Kenge et disposées à nous accueillir ont fait partie de critère d'inclusion. Cependant, les sujets ne faisant pas partie des élèves finalistes, des étudiants et des menuisiers figuraient parmi celles classées dans le critère d'exclusion.

Après cette étape les résultats ont été présentés dans neuf tableaux, dont les données ont servi de comparaison, d'analyse et de discussion.

¹ Il s'agit ici de l'Ecole Primaire Kivuvu ki-Kwango, EP Ngondi Makosi, du Complexe Scolaire Notre Dame de la Visitation et de l'Institut Supérieur Pédagogique de Kenge.

2. Des résultats

2.1. Identification des enquêtés

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon la profession

Types des enquêtés	Effectif	%
Elèves finalistes	77	51
Etudiants	54	36
Menuisiers	19	13
Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

Selon le tableau 1, trois types d'enquêtés sont renseignés dans cette étude. Et, ce tableau montre clairement que, les élèves finalistes sont comptés parmi les groupes majoritaires avec 51 %, suivis de 36 % des étudiants. Ensuite, viennent les menuisiers avec 13 %. Ces derniers constituent le groupe minoritaire.

2.2. Questions aux élèves finalistes

Tableau 2 : Définition de la mathématique

Question	Réponses	Effectif	%
Qu'entendez-vous par mathématique ?	Science exacte	110	73
	Science des nombres et des formes	30	20
	Autres définitions	10	7
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

La lecture de ce tableau renseigne que 73 % des élèves finalistes définissent la mathématique comme étant une science exacte. Pour 20 % des sujets, elle est une science des nombres et des formes. Ensuite, 7 % proposent d'autres définitions.

2.3. Questions d'opinion

Tableau 3 : Application des mathématiques dans la vie

Question	Réponses	Effectif	%
Appliquez-vous les mathématiques dans tous ce que vous faites dans votre vie ?	Oui	62	41
	Non	88	59
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

Sur base des données de ce tableau, 41 % des enquêtés reconnaissent qu'ils appliquent les mathématiques dans tous ce qu'ils font dans la vie contre 59 % qui ont une opinion négative.

Tableau 4 : Les mathématiques dans les activités journalières

Question	Réponses	Effectif	%
Appliquez-vous les opérations mathématiques dans vos activités journalières ?	Oui	20	13
	Non	130	87
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

Il ressort de ce tableau que 13 % des finalistes enquêtés appliquent les opérations mathématiques dans leurs activités journalières, mais 87 % des répondants ne les pratiquent pas.

Tableau 5 : Importance des mathématiques dans la société

Question	Réponses	Effectif	%
Les mathématiques ont-elles beaucoup d'importance dans la société ?	Oui	77	51
	Non	73	49
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

Ce tableau nous informe que 51 % d'élèves finalistes à Kenge approuvent l'importance des mathématiques dans la société par contre 49 % qui désapprouvent.

2.4. Questions aux étudiants

Tableau 6 : Les bienfaits des mathématiques

Question	Réponses	Effectif	%
Savez-vous que les mathématiques ont des bienfaits dans la vie ?	Oui	98	65
	Non	52	35
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

Parmi les réponses à la question du tableau 6 concernant les bienfaits des mathématiques dans la vie quotidienne, 65 % d'étudiants répondent que les mathématiques leur a appris beaucoup de choses, 35 % des répondants ont donné des réponses négatives.

Tableau 7 : Le changement de vision de par la mathématique

Question	Réponses	Effectif	%
Savez-vous que les mathématiques peuvent changer votre vision de la vie ?	Oui	108	82
	Non	42	18
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

Il ressort de ce tableau que la majorité des étudiants, soit 82 % ignorent que les mathématiques peuvent changer leur vision de la vie, tandis que les sujets minoritaires, soit 18 % ont d'opinions parfaites ou favorables de la mathématique.

Tableau 8 : Enseignement des mathématiques aux enfants

Question	Réponses	Effectif	%
Peut-on enseigner les mathématiques aux enfants ?	Oui	109	73
	Non	41	27
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

D'après ce tableau, 73 % d'étudiants confirment que l'enseignement des mathématiques aux enfants est nécessaire, tandis que 27 % l'ignorent.

Tableau 9 : Les opérations mathématiques

Question	Réponses	Effectif	%
Appliquez-vous les opérations mathématiques dans vos activités journalières ?	Oui	141	94
	Non	9	6
	Total	150	100

Source : Enquête personnelle, juin 2025

Dans l'ensemble des enquêtés, 94 % d'étudiants reconnaissent l'importance et l'application des mathématiques dans la société et activités journalières par contre 6 % n'ont aucune idée.

3. De la discussion

A propos des mathématiques, nous disons à l'instar d'Alfred Sauvy (1980: 60) que la discussion fournit « le débat chiffré ». La nôtre porte sur les résultats de l'enquête. Bien qu'intéressant du point de vue contenu, 7 % des finalistes enquêtés ont proposé d'autres définitions de la mathématique sous prétexte que cette dernière est un outil qui permet de mieux comprendre le réel. Ces résultats se rapprochent des travaux d'Eugène Muambi Mututa (2019) qui ré-

vèlent que, dans l'enseignement des mathématiques, cette discipline de la gestion des affaires publiques est aussi utilisée dans des situations bien différentes. Et aujourd'hui encore, dans la société congolaise tout le monde réserve une place de choix au calcul mathématique.

Par ailleurs, 51 % d'étudiants reconnaissent l'importance et l'application des mathématiques dans la société vis-à-vis de leurs activités journalières. Au regard de ces résultats, nous pouvons dire que le calcul ou la mathématique est souvent une des priorités de notre vie. Emile Durkheim (2004), le rend mieux « tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on a fait, c'est à l'aide de la mathématique. Elle nous accompagne un peu partout. C'est lorsque nous mourons que nous nous séparons d'elle. Autrement dit, celui qui ne veut pas de la mathématique n'a qu'à mourir.

Pour le menuisier enquêté, les mathématiques n'ont rien avoir avec son métier qui n'intéresse pas l'algèbre, les sinus, le cosinus et la tangente, etc. Mais, a contrario, comme on peut le constater, le menuisier rabote les planches pour avoir une épaisseur voulue avant de couper, afin d'avoir une forme préférée par le client, et non faire quelque chose qui sera trop fragile.

Dans le même ordre d'idée, dans l'achat d'une parcelle, par exemple, on recourt aux mathématiques pour les calculs de plan. Pour ce faire, on doit non seulement calculer, mais aussi connaître exactement les mesures et ce qu'on doit payer. Car, ce que l'on a économisé, peut être immédiatement dépensé, soit pour l'entretien de la parcelle, soit pour la mutation des documents. Curieusement, 87 % d'étudiants enquêtés ont déclaré par ignorance que les mathématiques ne s'appliquent pas dans notre vie de tous les jours.

Cependant, nous sommes obligés de référer le lecteur que, lors d'une marche, l'on entend les gens déclarer qu' « il faut bien mesurer les pas ». C'est de la mathématique. Cette expression signifie qu'il faut aussi bien calculer.

Pour la minorité des sujets enquêtés, 82 % reconnaissent que les mathématiques peuvent changer notre vision de la vie. Bien attendu, avec sourire aux lèvres, cette déclaration montre que l'application des mathématiques dans les divers métiers aboutit non seulement à un travail bien fait, c'est-à-dire à un bon résultat, soit en géométrie, soit en numération.

4. Conclusion

A travers cette étude sur l'application des mathématiques dans la société. Cas de la ville de Kenge, nous nous sommes réalisés que les mathématiques ont de très nombreuses applications concrètes et réelles dans notre société. Nous avons cité quelques cas de : l'achat d'un appartement, d'une parcelle, de la fabrication d'une table, etc.

Que nous cherchons à devenir mathématicien ou non, cette discipline est une science à part entière, mais reste déterminante dans la vie. Sans les mathématiques un très grand nombre de technologies et d'inventions ne serait pas nées. Nous avons également besoin des mathématiques dans la vie professionnelle. De même, les résultats de l'enquête ont démontré d'une part qu'à Kenge, les mathématiques sont appliquées dans de nombreux domaines tels que l'enseignement, menuiserie et dans les lotissements des parcelles, etc. D'autre part les résultats indiquent que dans ladite ville, 32 % d'étudiants reconnaissent les bienfaits des mathématiques, 68 % ne s'en souviennent pas. Toujours attentif aux mouvances de notre temps, beaucoup d'adultes

utilisent également cette science dans leur travail, cas des commerçants, des ingénieurs, des topographes, etc.

Comme la mathématique permet une organisation progressive de la pensée à partir d'expériences sur le réel, nous proposons au Ministère de l'Enseignement de porter son regard critique au programme de mathématique à l'heure de la gratuité de l'enseignement en RDC.

5. Références bibliographiques

- De Vardo, J. (1993), *Nathan entraînement Maths*, éditions Nathan, Paris.
- Diop Yamfu Mambwene, (2022), « Développement parallèle de la notion de logique et théorie des ensembles Congo », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 083, Novembre / Décembre.
- Dortier, J. Fr. (2013), Talcott Parsons - La société comme système, Société, [https : //www.philomag.com/lexique/société](https://www.philomag.com/lexique/société) ; page consulté le 16/06/2025.
- Durkheim, E. (2004), *Les règles de la méthode sociologique*, éditions Quadrige / Presses Universitaires de France, Paris.
- Muambi Mututa, E. (2019), « Etat des lieux de l'enseignement des mathématiques en République Démocratique du Congo », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 059, Juillet / Août.
- Rostand, J. (1998), *Peut-on modifier l'homme*, éditions Gallimard, Paris.
- Sauvy, A. (1980), *La machine et le chômage, le progrès technique et de l'emploi*, Dunod, Paris.

- Tshiunza Banza, R. et Mpunga Kazadi, H. (2024), « Connaissance et maîtrise des symboles mathématiques par les élèves du secondaire de la ville de Mbujimayi », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 094.

**L'IMPACT DE L'AVÈNEMENT DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR
PÉDAGOGIQUE DE NGANDAJIKI DANS LA CITE
A NGANDAJIKI**

Par

Jean Lienot KAPEPULA NYEMBUE*

Résumé

Trois ans après l'avènement de l'ISP Ngandajika, l'enseignement dans la cité de Ngandajika a eu un bouffét d'oxygène, car il a commencé à recevoir les candidats formés à l'Institut Supérieur Pédagogique (ISP). Cependant, étant donné qu'ils sont en nombre insignifiant, le besoin demeure encore, il paraît jusqu'à ce jour non touché, le pourcentage de la sous qualification du personnel enseignant ne diminue pas visiblement, d'ailleurs loin de là, l'ISP de Ngandajika n'organise pas toutes les filières comme attendu dans les écoles.

En outre, plusieurs parmi les cadres formés, ne sont pas affectés à l'enseignement, et même si c'est le cas, ils le sont en dehors de la cité de Ngandajika. Certains aussi continuent d'assurer des branches autres que celles de leur formation.

A la lumière des griefs précédemment épinglés, la marche est encore longue, l'ISP devra multiplier des efforts pour non seulement renforcer son encadrement, ajouter d'autres filières, mais aussi et surtout combattre la sous qualification en facilitant l'orientation des cadres lors de leur affectation. Les écoles aussi devront s'investir surtout dans

* Assistant de l'ISP de Ngandajika

l'encadrement des enseignants, par l'attribution correcte des cours à dispenser et le renforcement régulier de leurs capacités.

Mots clés : *enseignement, Ngandajika*

Abstract

Three years after the presence of teaching college in Ngandajika, teaching has been risen up special in city of Ngandajika. It is gruel because many schools have received qualified teachers with good methods and technics from ISP but, the notice is that the rate PF this qualification is still be very low in the same city.

The fact is that after the studies at ISP Ngandajika ,many teachers are directly affects at the villages where they earn their living and some working in the city continue to teach the courses which are out of their theme forger what they learnt at the teaching training college. Moreover ISP Ngandajika has not organize all needed options in schools and that makes difficulties to cover all the domains.

Hence, the problems of the under qualification remains in the this city instead of the presence of ISP.

So ISP Ngandajika rulers are asked not to stop only at Label of forming teachers, but to open also a big gate on the way qualified teachers are being affects by the coordinators in schools.

School head masters also should attributes correctly the courses to teachers, respecting both the domains and the capacity if they want to keep a good Label at school

Keywords: *teaching, Ngandajika*

Introduction

L'enseignement dans la cité Ngandajika subit une crise scientifique remarquable. En ces jours, au fur et à mesure que les écoles se multiplient dans cette cité, les besoins aussi augmentent, surtout sur le plan scientifique et à l'enseignement secondaire.

Ceci constitue un malaise réel qu'il convient d'analyser pour en déterminer, tant soit peu, les causes et proposer si possible la piste des solutions plausibles. Et parmi les moyens envisageables, l'organisation d'un cadre où peuvent être formés des cadres attendus dans les écoles secondaires.

Nous tâcherons de scruter la profondeur de cette question et suggérer dans la mesure du possible les moyens de sortie de cette crise, qui mijote chaque jour avec le risque d'engendrer des soubresauts irrémédiables et périlleux en enseignement.

Nous essaierons donc de nous interroger surtout sur les finalités d'un Institut Supérieur Pédagogique, sur la réussite ou l'échec de ses actions, parce qu'il s'agit sans doute de la pédagogie, science qui nécessite bien la grandeur de l'esprit, non seulement chez les concepteurs des curricula, mais aussi chez les sujets, qui reçoivent les différents savoirs, en vue de leur mise en pratique escomptée, car la pédagogie réelle prévoit la qualité, la conformité, et surtout l'adaptation des concernés aux réalités apportées continuellement par le monde en mutation et enclin aux multiples surprises.

C'est pourquoi l'ISP de Ngandajika a du pain sur la planche, son rôle étant de former celui qui doit préparer ceux qui non seulement doivent explorer le monde, mais surtout le dominer, en dépit de nombreuses affres au qu'il regorge.

Méthodes utilisées

Au cours de notre démarche, nous avons essentiellement recouru à la méthode d'enquête, elle a consisté à interroger surtout les chefs d'établissements secondaires, qui ont dans leurs attributions, la gestion du personnel enseignant, et ils savent, les besoins réels et récurrents de leurs écoles. Cette méthode ne visait pas seulement ce besoin en personnel, mais aussi l'attractivité, la compétence puis la maîtrise chez les enseignants formés à l'ISP de Ngandajika. En outre, nous avons aussi utilisé la méthode documentaire, à travers différents bureaux d'enseignement, comme d'abord celui de l'ISP, de l'inspection du poil secondaire et ceux des coordinations existant à Ngandajika.

Toutefois, nous avons interviewé plusieurs personnes concernés : enseignants, élèves ou parents, aussi bien nos observations personnelles avaient servi de toile de fond pendant cette étude.

Historique de l'enseignement à Ngandajika

La cité de Ngandajika est comptée parmi celles où l'enseignement frise son paroxysme, car le passé de cette cité sur le plan enseignement est tellement plein de gloire qu'on ne peut s'en passer d'elle. Mais, s'il faut ici oublier pour une juste cause l'objet de notre étude présente, ou méconnaître ses années de gloire, aujourd'hui cette cité connaît un cycle infernal de son histoire jusqu'à une période. Les résultats à

l'Examen d'État, ne sont plus fameux comme autrefois. Notre regard indique qu'une grave maladie s'est installée depuis lors, empêchant donc ce géant de l'histoire de poursuivre son parcours jadis fleuri. Certes, le mal de ce patient ne peut être que la sous qualification des enseignants, les cas que nous évoquerons, seront une preuve réelle de notre soutenance.

Nous souhaitons certes scruter les données disponibles pour relever le défi combien fort s'oppose à nous, loin de toute tendance qui berce dans la subjectivité ou désir personnel, nous essaierons d, être encore plus droit et plus correct. Cette démarche aiderait, nous souhaitons, à susciter chez plusieurs qui, pour la raison ci haut évoqué ont cette logique et courageuse décision de reprendre le chemin de l'école ou surtout d'encourager ceux qui en sont jusqu'à ce jour déçus. Ainsi-soit-il, les écoles d'après un critérium simple et ordinaire, celui d'être une école secondaire ayant un cycle complet des humanités et inscrivant régulièrement des candidats à l'Examen d'État.

En voici quelques-unes ayant fait l'objet de notre démarche : Institut Kolayi (collège est Georges), Institut Nkulu wa Manyinga, Lycée Kumpala, C.S. Est Valentin et Lycée Ndeji, etc.

Ce choix est fondé surtout sur la réputation, l'ancienneté et la recevabilité de chacune envers la cité concernée. En outre, chacune d'elles, jouit en ces jours de l'estime de toute la population de Ngandajika, tant d'autres parmi les écoles du lieu ne sont pas sous estimées.

Celles-ci, constituent un échantillon, devant servir à l'objectivité de notre observation. Nous retiendrons en outre, que chacune est une base réelle des données qui sont

les piliers de cette soutenance, car hormis l'historique et les soubresauts par lesquels chacune est passée, tout converge vers une appréhension si rapprochée, comme indiqué ci-dessous.

L'Institut Kolayi compté parmi les plus anciennes écoles, non seulement de Ngandajika ou du Kasai Oriental, mais aussi de la RD. Congo. Il a fait parler de lui, sous l'appellation du Collège St Georges, depuis l'aube de l'institution examen d'État, ses produits ont occupé, sans les nommer ici, les postes de la sommité de la République.

Le Lycée Ndeji est aussi compté parmi les meilleures des écoles de la cité, ses fruits ne sont pas à démontrer, les diplômes obtenus ici, sont défendus jusqu'à ce jour partout pour signifier qu'ils sont de grande valeur.

C'est aussi le cas du Lycée Kumpala, à ses débuts, ayant organisé le cycle court seulement, devenu aujourd'hui un cycle complet, fournissant chaque année nombreux diplômés d'État. Il en est de même pour toutes les autres que nous ne pouvons citer ici, car jouissant d'estime semblable.

L'Institut Supérieur Pédagogique de Ngandajika

Avant d'ouvrir ses portes depuis 2011, il fonctionnait comme une extension de l'ISP de Mbujimayi; pour cette raison, le comité qui a piloté cette institution supérieure était désigné par la Directrice Générale de l'institution mère.

C'est vers l'année 2019 que l'ISP Ngandajika avait acquis son autonomie, quand bien même il avait déjà produit ses premiers lauréats depuis 2014. Jusqu'à ce jour, il organise les filières ci-après : section lettres et sciences humaines, anglais et cultures africaines, français et langues

africaines, histoire sciences sociales, sciences commerciales, gestion des institutions scolaires...

Section sciences exactes, informatique et gestion, mathématique info, chimie, biologie, agro vétérinaire...

Tableau 1. De la production de l'ISP

Filières	Nombre	Engagés
Anglais	23	4
Français	72	12
Histoire	37	6
Gis.	64	4
Sces com	44	4
Agro vet	48	8
Bio chi	17	5
Géogr.	16	4
Math info	18	4
Info.gest	68	6
Total	407	57

Par rapport à la production de cette institution, les écoles de la cité de Ngandajika ont jusqu'à ce jour enregistré 57 enseignants ressortissants de l'ISP de la place, ce qui représente 14 % de la production. Sans moindre doute, le taux d'affectation de ces cadres n'est pas conséquent, il est plutôt très faible.

De même, 57 enseignants affectés au fil des années, où l'ISP, lague sans relâche ses produits, n'est pas tellement significatif, car c'est juste 20 %, par rapport au besoin approximatif de la cité, qui approche environ 280 ou 300 enseignants qualifiés attendus.

Tableau 2. Etat de qualification du personnel enseignant de la cité de Ngandajika

Ecole	Régime	Pers	Qualif. Av. 2014	Qualif. Ap. 2014	Performance École	Performance Ex-État
I.Nkulu	N.C.	41	4	15	B	AB
I.Nkolong	N.C.	28	4	12	B	au
I.Tshikon	N.C.	28	6	12	B	À
I'Kolayi	C. Cath	45	12	24	B	B
L.Kumpala	C. Cath	23	4	9	B	au
L.Ndeji	C. Cath	30	8	14	B	AB
I. 04	C.	27	0	0	AB	À
Janv	Kimba					
Iya.Kalaba	N.E.EC P 33	16	0	2	AB	AB
I.Kanyana	NE. EPKO	15	0	1	AB	AB
St Valent.	PA	30	4	11	B	B
		284	42	99		

Bref, sans mettre en doute le travail qu'il fournit chaque année, loin d'en amoindrir les péripéties et les aléas récurrents et toujours inévitables, nous nous évertuons logiquement à reconnaître le mérite de cette institution supérieure pédagogique; le pourcentage paraît insignifiant, l'écho que retentît l'œuvre mise en branle, produit du bon travail.

Ce tableau présente l'état de la qualification du personnel enseignant de la cité de Ngandajika comme ceci : avant 2014, 42 enseignants étaient qualifiés sur 284 enseignants exerçants. case qui totalisait 14,7 % des enseignants

qualifiés, et dès 2014, l'année où l'ISP a commencé produire ses premiers fruits, jusqu'à ce jour notre recherche révèle que 99 enseignants qui œuvrent au secondaire sont qualifiés en enseignement, ce qui ramène le pourcentage de la qualification à 34,8 %.

Nonobstant, le travail à abattre n'est toujours pas moindre, beaucoup reste à faire, car aucune des écoles désignées dans ce tableau ci-haut, n'a pu totaliser plus de 70 % du record.

Explication du tableau synoptique

De manière générale, ce tableau révèle que le besoin, en ce qui concerne la qualification des enseignants, maximal, une seule école a pu réaliser la moitié du pourcentage de qualification attendue des enseignants, cela prouve suffisamment que le Fosset est encore assez grand, situation qui désagrège totalement la formation des apprenants dans les écoles. Pire encore, certaines parmi les écoles de cette cité, n'ont jamais reçu un seul enseignant qualifié, même dans les filières organisées à l'ISP, dix ans après son avènement.

Bien que l'institution n'est pas organisé toutes les filières correspondantes des options des humanités, l'absence des enseignants qualifiés n'est pas une raison fondamentale. Loin de glorifier certaines qui ont osé bouger en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, nous déplorons surtout le nombre réduit des enseignants qualifiés, soit 34,8 %.

Tout porte à croire que la jeunesse de cette contrée, éprouve d'énormes difficultés dans le domaine de l'apprentissage, les animateurs mis à sa disposition ne parviennent nullement à étancher sa soif, faute à la fois de la formation et de l'information.

Les performances de manière générale, à l'école tout comme à l'examen d'État, sont en deçà, cela démontre clairement clivage remarquable qui les élèves d'ici des ceux qui sont ailleurs, situation due plutôt à l'état inconscient d'insuffisance scientifique des opérateurs pédagogiques qui les occupent.

Dans la cité, les élèves qui apprennent avec les enseignants qualifiés, font parler d'eux, par le simple mérite qu'ils abordent avec aisance, non seulement les matières de l'école, mais aussi et surtout les notions touchant à la vie, comme dit-on l'apprenant est acteur social (le français au quotidien B1.p.14). Ceux-ci se distinguent par leur élégante expression lors de leur interaction ou leur prise de la parole quand il faut.

Tandis que ceux d'ailleurs, s'illustrent contrairement par l'insouciance et le désintéressement à l'actualité ou nouveautés scientifiques dans plusieurs domaines ou branches de l'école...

Les bénéfices acquis en enseignement

Au cours de l'exercice de leurs fonction dans les écoles, les enseignants, gradués, ressortissants cette institution supérieure pédagogique, ont eu le mérite d'user de techniques nouvelles, reçues pendant leur formation, chacun selon sa spécialité et son niveau de maîtrise. Sans être totalement explicite, nous avons essayé de glaner dans la mesure du possible quelques-unes que nous évoquons ci-dessous :

En français

En ces jours, l'enseignement de français se fait par l'application de la méthodologie Sesam ou les pratiques des classes, exigée par le ministre de l'E.P.S.T depuis l'an 2009. Contrairement à la traditionnelle, celle-ci se veut pragmatique, car elle est fondée sur un référentiel, vise des objectifs clairement définis et des compétences à travailler chez les apprenants déjà connues ou fixées.

En clair d'après cette méthode, l'enseignant n'est qu'un facilitateur, l'apprenant n'apprend que par lui-même. Au cours d'une séquence didactique ou d'une unité didactique, la classe est organisée de sorte que chaque élève ait une tâche à exécuter pendant la séance.

Donc ici cette méthode permet à chacun de s'autoformer et d'apprendre par les autres et même d'apprendre à apprendre. L'enseignant, contrairement à la méthodologie ancienne, précise déjà sur sa fiche pédagogique, les compétences majeures à développer chez l'apprenant, les objectifs langagiers de communication, les objectifs linguistiques et interculturels, qui sont au service des précédents, les savoirs, être et apprendre.

Pour les langues les stratégies d'enseignement et d'apprentissage se résument en :

1. Lecture régulière et correcte des textes;
2. Réemploi des notions apprises dans des situations diverses de communication;
3. Enrichissement de la sémantique des mots ou expressions par les élèves;
4. L'occasion pour eux de s'exprimer librement, de rédiger de petits récits, commenter ou expli-

quer, critiquer les faits vécus, imaginaires, fictifs ou observés, expliquer et faire expliquer les textes, comparer les faits lus, observés, connus, corriger la diction

5. Les erreurs, les faussetés, les déviations, les incohérences, s'exprimer correctement dans route communication, comprendre expliquer exactement, discuter les contenus et comparer les faits.

Les sciences exactes

En chimie

Dans ce domaine précité, l'apport est plus que remarquable, les enseignants formés de l'ISP Ngandajika se distinguent des enseignants ramassés, par la technicité et la maîtrise des notions didactiques innovantes. Les objectifs des enseignements à dispenser, sont clairement définis et tenus séparément : objectif spécifique et objectif opérationnel. Ils utilisent des méthodes et procédés de manière efficiente, ordonnée, claire et progressive.

Tout est organisé de sorte que l'enseigné soit en fin capable de se comporter en conséquence devant une situation problème, car comme le déclare Robert Franck Mager Bob, psychologue et auteur américain du XXI^{ème} siècle l'objectif pédagogique se définit comme une intention communiquée par une déclaration qui décrit la modification qu'on désire provoquer chez l'apprenant, donc la performance attendue de l'enseigné.

Pour le cas concerné ici, l'élève, en dépit de la consommation optimale du programme national et la maîtrise des notions de base en chimie, l'apprenant est compétent

dans sa vie professionnelle et courante, à savoir : reconnaissance des mélanges comme des solutions, des concentrations, des équivalents chimiques; distinguer les éléments chimiques su tableau de Mendelief.

Les sciences exactes s'illustrent la formation professionnelle, sociale ou personnelle. Elles allient les connaissances à la réflexion critique sur ces connaissances et sur les méthodes d'acquisition des concepts des techniques de base.

Elles développent, à travers des activités correspondantes ,certaines démarches fondamentales de l'esprit scientifique, de l'esprit critique : savoir observer, se faire une opinion, formuler les hypothèses; favoriser une compréhension critique du monde technique, social, économique, bref contribuer à développer les capacités de jugement, d'analyse, de création de la résistance à l'argument de l'autorité et favoriser l'épanouissement des élèves dans des activités faisant également place au rêve, à l'action, à la discussion.

Les sciences sociales

Elles visent à connaître, expliquer, critiquer et à comparer les faits sociaux, connaître davantage, s'adapter à son milieu et adapter son milieu à soi-même, amener à préserver, protéger, gérer les bonnes habitudes et les normes sociales, les connaître et les pratiquer et enfin expliquer, comparer, critiquer les relations entre les faits sociaux et le développement (Didactique des disciplines, pp.2,3,4,5.).

Efets immédiats et observables

- Chez les élèves

Bien que leur nombre soit insignifiant, l'apport des enseignants qualifiés de cet ISP, n'est pas à méconnaître. Les élèves apprécient leurs enseignants pour leur mérite dans la tenue de leurs leçons, et séduits de la grandeur des connaissances qu'ils leur étalent.

Entre eux, ils vantent les prouesses de leurs enseignants, surtout quand il s'agit des branches assurées par les cadres de l'ISP.

- A l'école

On remarque que les classes occupées par ceux-ci sont très peuplées car chaque élève se précipite pour participer à la leçon, d'ailleurs mes écoles qui ont engagé plus de ces qualifiés, ont inscrit plus d'élèves que les autres.

- A la cité

La confiance grandit, surtout chez les parents séduits par le comportement très appréciable de certains élèves trouvés en toutes les circonstances en échange scientifique ou intellectuel. Cela justifie déjà le choix des écoles opéré par les parents qui préfèrent amener leurs enfants là où il y a des enseignants qualifiés formés à l'ISP Ngandajika.

Bref, l'influence positive de l'existence de l'institution supérieure pédagogique, s'observe dans cette cité bien qu'elle existe en nombre réduit. Dans chacune des écoles organisées dans cette Alma mater, un changement très positif est constaté surtout chez les sujets eux-mêmes, car réellement ils

possèdent des ressources pédagogiques innovantes et pragmatiques qui les démarquent, non seulement de leur ancienne personnalité, mais plutôt et surtout de leurs collègues encore sous-qualifiés. Ils se distinguent par la maîtrise du savoir-être, savoir-faire et du savoir-apprendre. De ce fait, ils incarnent dès lors l'espoir hôte de l'école et de la cité toute entière.

Recommandations générales

Devant telles altercations dans le Domaine de l'enseignement, nous avons résolument souhaité proposer à chacune des couches concernées ici un certain nombre des recommandations que voici :

- Aux étudiants en formation

Par rapport aux objectifs d'une institution supérieure pédagogique, comme cet ISP, former des cadres pédagogiques, capables de renseigner les branches de sa spécialité, avec tact, c'est-à-dire, en tenant compte et scrupuleusement des normes didactiques reçues, bref, l'étudiant, au cours de sa formation devra s'y employer de manière appropriée des connaissances ou compétences attendues de lui ce qui le rendra certainement, la référence et l'appui de la jeunesse et de toute la communauté.

- Aux chefs d'établissements

Comme garant et conducteur d'hommes de l'école, chaque chef d'établissement scolaire devra considérer certains paramètres lors de la sélection des enseignants, à savoir : relever le besoin réel de l'école en enseignants, tenir compte de la formation de chaque enseignant lors de l'attribution des cours, suivre de plus près l'application cor-

recte des principes didactiques reçus à l'ISP d'aménager la grille -horaire, organiser la pédagogie générale, par la mise en place réelle de la cellule de base (Sernafor).

- **Aux bureaux gestionnaires et autres structures de l'Etat**

C'est ici l'occasion d'offrir, aux différentes personnalités qui gèrent l'enseignement, de lutter contre la sous-qualification. Elles doivent rigoureusement considérer la qualification de nouveaux engagés, ou procéder, sans désespérer, au remplacement des sous-qualifiés par les qualifiés de l'ISP.

A L'I.S.P de Ngandajika

A cette institution à vocation pédagogique, il importe surtout de colmater. Les brèches, en ce qui concerne la formation pédagogique ou didactique spéciale. Il conviendra en principe de renforcer le suivi lors du stage, d'encadrer avec tout le sérieux lors des enseignements ou lors de la délibération, en d'autres termes nettoyer le filtre à cette occasion.

Bref, comme le souligne Mary Baker Eddy, la prière, la vigilance et le travail unis à l'immolation de soi, sont les moyens accordés par la grâce de Dieu pour l'accomplissement de tout ce qui a été fait avec succès pour la christianisation et la santé du genre humain.

Ce constat de cet homme des sciences et un érudit célèbre et très spirituel, qui essaie de réconcilier la science et le christianisme, est apport considérable à notre présent message ou l'objet de cette analyse, dont le résultat reste la mise en commun des efforts consentis par tous dans un esprit et l'amour du bien.

Conclusion

Pour dire bref, l'Institut supérieur pédagogique de Ngandajika totalise 8 ans. Il ne manque pas de lancer ses diplômés sur le marché d'emplois. Les opérateurs pédagogiques de qualité, formés en son sein, qui sont censés soulager l'enseignement secondaire de la cité Ngandajika, qui patauge, chancelle et n'arrive pas toujours à remettre de plein pied.

Nonobstant, la crise qui sévit à ce niveau d'enseignement semble s'accroître chaque jour : les écoles nouvelles sont agréées, le besoin en qualification du personnel enseignant se multiplie. Le problème demeure jusqu'à ce jour permanent au point de faire croire, sans être vrai, à la stérilité de cette Alma mater.

D'ailleurs, par rapport au total de la production, le besoin est minimisable, seulement tous ceux qui y sont pas récupérés dans l'enseignement secondaire de cette cité, 14 % pour l'ensemble, ce qui remonte à 20 % le taux de la qualification des opérateurs pédagogiques de la cité Ngandajika, pour le secondaire.

Notre cri se dirige vers toutes parties concernées dans cette noble marche de jouer, chacune mieux -mieux, son rôle, à savoir : l'ISP doit continuer à former avec ardeur ses cadres et ajouter ceux des filières inexistantes, les gestionnaires des écoles d'affecter conséquemment les enseignants en tenant compte de leurs spécialisations, aux enseignants de cultiver la conscience professionnelle, donc l'amour du travail bien fait.

Tous ces efforts conjugués ensemble permettront certainement à cette cité de Ngandajika de revêtir sa robe d'an-

tan, qui lui avait valu un prestige exceptionnel et a fait d'elle un centre d'attraction intellectuelle grandiloquente.

Un grand travail de relèvement s'impose et devra s'accomplir, pour réellement se rassurer de la réussite, ou réponse adéquate aux attentes de la population de Ngandajika, et surtout de la RDC dans son ensemble. Et s'il réussissait, il procurerait à quiconque y goûterait, la plus douce, à tout égard, de toutes les récompenses, la joie d'avoir fait œuvre utile.

Références bibliographiques

- Beaudet, C. (sd), Clarté, “Lisibilité, intelligibilité des textes: état de la question et une proposition pédagogique”, in *Recherche en rédaction professionnelle*, vol 1, n° 1.
- Beaudoin G.J. (1974), *Chimie des solutions, problème de chimie 2*, Paris.
- Bellanger, L. (1992), *L'argumentation, principes et méthodes, connaissance du problème*, 4^e édition E. SF, Paris.
- Charlot G. (1971), *Les réactions chimiques en solution*, Masson et cie. Paris.
- Galichet, G. (1967), *Physiologie de la langue française*, P.U.F, Paris.
- Géorgien. R. (1963), *Le code du bon usage*, de E.S.F, sociales françaises.
- Hagel, CL (1982), *La structure des langues*, P.U.F, Paris.
- Gouge Heim, M.G. (1983), *Dictionnaire fondamental de la langue française*, Herissey, France.
- Kamoka Remy et al. (2006), *Le français au quotidien*, niveau B1 C.R.P.F.C, Kinshasa.

- Legrand. E (1957), *Stylistique française, livre du maître*, 15^e ed. Gifford. Paris.
- Mager Mary Baker Eddy, (1980), *Science et santé*, F.C.C.S, Boston U.S.A,
- Robert. P. (1991), *Le petit Robert1, alphabétique et analogique de la langue française*, le Robert, Paris.

TESTING LEARNERS' ABILITY IN USING RELATING PRO- NOUNS AT SECONDARY SCHOOLS

By
Judith BASUNGA KONGO*

Résumé

La grammaire est la clé linguistique. Connaître la grammaire c'est connaître la langue. En Anglais et dans d'autres langues étrangères, les pronoms relatifs jouent un rôle très crucial dans la compréhension d'une idée. Ils sont utilisés pour marquer une proposition relative. En d'autres termes, un pronom est un mot outil qui peut prendre la place d'un syntagme nominal en parlant ou en écrivant.

Dans cet article, il a été question de tester le niveau des élèves de quelques écoles secondaires de la ville de Kenge, province du Kwango en République Démocratique du Congo sur l'usage des pronoms relatifs. A cet effet, 200 élèves ont répondu à notre questionnaire constitué de 10 questions sur l'usage des pronoms relatifs en langue Anglaise. De ce total, seul 70 élèves sur 200 ont pu sélectionner une réponse correcte soit 35 %.

Mots clés : Evaluation, habileté, emploi, pronoms relatifs

Summary

Grammar is the linguistic key. Knowing grammar is knowing the language. In English and in other foreign languages, relative pronouns play a very crucial role in understanding an

* Higher Pedagogical Institute of Kenge

idea. They are used to mark a relative clause. In other words, a pronoun is a tool word that can take the place of a noun phrase when speaking or writing.

This article discussed testing the level of students from some secondary schools in the city of Kenge, Kwango province, in the Democratic Republic of the Congo, regarding the use of relative pronouns. To this end, 200 students responded to our questionnaire consisting of 10 questions on the use of relative pronouns in English. Of this total, only 70 out of 200 students were able to select a correct answer, which is 35 %.

Keywords: Evaluation, ability, use, relative pronouns

Introduction

Grammar being the key of a given language the relative pronouns play an important role either in speaking or in writing.

Great deal of research has attempted to identify influential sources leading pupils to make mistakes when relative pronouns are concerned.

There is no identifiable universal formula to explain the effects of these variables but rather varying combinations of sources influencing learners to make erroneous sentences when dealing with relative pronouns. This topic is extremely complex and many unidentifiable or inconclusive findings continue to persist in current research.

We shall identify and discuss a selection of research that has produced relevant findings, investigate a Small

sample of learners and attempt to relate current literature in providing an explanation of the findings.

It will provide much needed information to address those issues in a scientific way. As the selected population remains under education process, their position in the use of this grammar aspect will bring out many strategies to promote the teaching of the relative pronouns at secondary School in Kenge town.

The needs and problems due to learners' ability in the learning of English in general, and the use of relative pronouns particularly. Furthermore, this will guide the government to find better solutions to promote the teaching of English in the countryside.

The following questions need to be answered

- ✓ Why do pupils make errors in connection with relative pronouns ?
- ✓ How to help them overcome such awkward laps ?

Nowadays, the need of English is observed everywhere in the world.

. Everybody needs to learn English for many purposes, they have to learn it as soon as possible in order to fill up their tasks. While it is unsure how much knowledge, use and application in connection with relative pronouns is obtained in Kenge town and no survey of the entire population has been conducted to draw the current use and ability on relative pronouns in English. One way of obtaining such information is to draw from the most informative part of the population.

However to address the questions above. The following hypothesis will be the focus of this work :

- The major part of our information does not have a good command of the medium under study.
- They do not have any idea on the rules governing relative pronouns in English.

The researcher must judge the fact to confirm or refute what he/she says after a logical and coherent deduction based in evidential material. It is always a good idea to define the type of research in which study falls. Because the said research always shed light on the ways the research will involve.

Furthermore, the validity of the study's finding largely depends on the types of the research which was defined.

This work is an empirical study. The latter is defined by Stern (1983 :87) as any piece of research which employs observations and description as research techniques

Empirical studies involve research such as description, classification, measurement and estimation, comparison and relationship to name but a few.

The review of the existing literature on the types of research (Cohen and Manion 1989 :25) explains what a descriptive study is and when a given study can be considered as a descriptive one. A descriptive research is the one in which there is description. It is concerned with how what exists is linked to a previous or preceding event that has affected a recent event (Cohen and al 1989 : 125) they add that, descriptive research describes situations, attitudes or phenomena as they occur.

While we have previously made observation in our own experience as English teacher and in our daily experience as consumer of the language, we have chosen to break the ground for seeking the answers to the questions by using quantitative design based on a survey technic We have submitted a questionnaire to 200 learners from some secondary schools in Kenge town in order to verify their degree of awareness, knowledge, and needs in relation with relative pronouns in English. Analysis will serve the purpose of the drawing step by step conclusion based on the data in order to get out their ability in using relative pronouns. Due to the breadth of the sujet, time constraint and lack of money to reach all secondary schools in kenge town. We were obliged to narrow our study.

Methodology

This study was meant to be an exploratory investigation on learners' ability in using relative pronouns in the advanced classes of Kenge townl. In fact, it was dictated essentially by the nature of the problem and the type of useful data to give responses to related problems.

The investigation focused on the pupils to show their Knowledge in learning process, their background, their motivation, to show how they study.

This study relief on expressed opinions or feelings by the pupils taught in the form of a survey. One questionnaire was submitted to 200 pupils of 5th and 6th forms the same secondary schools.

Some main points are to be developed here in this section :

Population and the sample and the instruments, the collection of data, the questionnaire and finally the plan data treatment.

The population and the sample

Of the pupils

Primary assumption in the study shows that pupils of advanced levels differ in their educational background. They also differ in their reasons to undertake the present educational experience. These differences might finally exist in the preference and aspirations about the learning process in Kenge town.

Because of the shortage of time and resources availability, it was, necessary to limit the number of schools and classes which consequently impact the size of the sample. Here the students from Tsinda Kwango Institute, Masikita Institute, Lycée Ntinu Ngemba, Collège Saint Jean Bosco, Nto Kiese Institute, CBCO/Center Institute, EDAP, Siamina Institute, Maman Nzumba Grammar School and CBCO SAS Institute Were selected as sample for the study as they are the most competitive schools in Kenge town.

Obviously, the selection of the schools was not based in rigorous critecion. Rather, its exploratory nature led the researcher to rely or random selection of the sample

The instruments

Among the various methods used in education research, the survey method is one of the most relevant to investigation. we deal with, defined by gay (1981 ; 437) as an attempt to collect data from members of a population in or-

der to determine the current status of a population with respect to one or more variables ?

As far as the administration of the questionnaire IS concerned one questionnaire was designed for the pupils including 10 questions. Two hundred copies of the developed questionnaire were issued out to student to fill in. All the copies were returned dully completed. In visiting the selected schools, the investigation got personal contact with the learners.

For our concern, information was gathered through the instrument developed on the purpose of collecting data, mainly a questionnaire which was designed for collecting opinion, responses, and feelings among the sample pupils in advanced levels in some secondary schools in Kenge. In fact, survey method is utilized to collect detached of employing date to justify current condition and practices or to make more intelligent plan for improving them.

We thry to analyze the different questions submitted to learners. The pupils questionnaire consisted of 1o questions.

The sample description data the students

An arbitrary sample of 200 students was retained, such as 20 per school for both 5th and 6th forms, Without regard to the sex. All the pupils are from the most popular streams of study, Namely : commercial, literary, pedagogical, scientific and technical.

The table below clarifies the situation

School	Regim	Pupils	Girl	Boy	Stream
Institut Tsinda Kwango	Off	20	9	11	Pedagogical
Institut Masikita	Off	20	13	7	Technical
Lyce Ntinu Ngemba	Catholic	20	9	11	Literary
College St J.Bosco	Catholic	20	12	8	Bio-Chimie
Institut Nto-Kiese	Catholic	20	5	15	Technical
Institut Cbco Centre	Protest	20	14	6	Commercial
Edap	Isp	20	7	13	Pedagogical
Institut Siamina	Kimbangu	20	9	11	Commercial
Lyce Maman Nzumba	Osd	20	8	12	Technical
Institut Cbco Sas	Protest	20	11	9	Pedagogical
Total	10	200	108	92	

Due to the quality of some secondary school in Kenge, we were obliged to marrow our study to ten out standing schools. Taking into account the pupils as stated supra as we will see in the following paragraph.

Population and sample data.

1. Specify your gender
 - a. Female

b. Male

Table 1 : Students'gender

Option	Frequency	%
Male	92	46
Female	108	54
Total	200	100

As shown in the table, male (92) are about two times less than the number of female (108)

The students questions (1-10)

1. I saw the mathematicians....are concerned With very difficult problems

1. Which , 2. That,3. Who,4. To whom.

The analysis of this item has given the following results : 20/200 Students have answered which, 35/200 Students replied that, 110/200, Students opted for who, 20/200 said whose, and 15/200 replied to whom. The table below makes the results in evidence.

Table 2 : The pupils' answer, options to Question one.

Option	Fréquency	%
Which	20	10
That	35	17.5
Who	110	55
Whose	20	10
To whom	15	7.5
Total	200	100

We can notice that the highest percentage of Students (55 %) claims that who is correct. Others (17.5 %) show that is well. Some others (10%) supported which, and (10 %) the same percentage is also appeared for whose. The last percentage (7.5 %) of students shows that they opted for to whom

. The correct answer is who.

2. I saw the president's house.....walls are made of glasses.

1. that, 2. Who, 3. Which, 4. From which, 5. Whose. This analysis of this question has revealed that 15/200 students have ticked that 40/200 students replied who, 40/200 students opted which to that question, 10/200 said from which and 80/200 reply to whose. The correct answer is who. The table three clarifies this situation.

Table 3 : The pupils answer options to question two

Option	Frequency	%
That	30	15
Who	40	20
Which	40	20
From which	10	5
Whose	80	40
Total	200	100

3. The babymother died last month is crying in the living room.

1. whom,2. To whom,3. Whose,4. That, 5. Who

The analysis of this question resulted in the following way : 10/200 students have chosen whom, 10 students opted for to whom, 100/200 ticked whose, 60 students chose that, and 20/200 ticked who as answer. The table below clarifies the situation.

Table 4 : The pupils' answer option to question three

Option	Frequency	%
Who	10	5
To whom	10	5
Whose	100	50
That	60	30
Which	20	10
Total	200	100

4. Bob is a man..... I have immense respect.

1. Who, 2. Which, 3. Whose 4. For whom, 5. That,
After the analysis of this question, we have noticed that 46/200 students have chosen that, 60/200 students replied who, 10/200 students opted for which, 14/200 said for which and 70/200 replied to whose. The situation is clarified in the table five.

Table 5 : The pupils' answer options to question four

Option	Frequency	%
which	10	5
For whom	14	7
Whose	70	35
That	46	23
Who	60	30
Total	200	100

The results obtained denote that (14/students opted for whom On the other hand, /10) students say that the teacher which. The highest number chose whose

1. The girl..... I met last night was very beautiful.
6. who, 2. That, 3. Which, 4. To whom, 5. Whom

The analysis of this question has shown the following results : 20/200 students ticked who, 108 students opted for that, 40 others chose which, 22 students said towhom, and10 students ticked whom. The situation is lit in the table six.

Table 6 : The pupils' answer options to question five

Option	Frequency	%
Who	20	10
That	108	54
Which	40	20
To whom	22	11
Whom	10	5
Total	200	100

2. Portlant is the cityresidents speak good English.
1. That, 2. Which, 3. Who, 4. Whose, 5. Where.

The analysis of this question has given the following results :

Less than a quarter of students (30/200) stated that is the best answer for this sentences, 80/200 ticked which, 23/200 opted for who, 17/200 ticked whose, other group of (50/200) chose where.

Only (50/200) students state that, where is the good answer the table below puts in evidence the results.

Table 7 : The pupils' answer options to question six

Option	Frequency	%
That	30	15
Which	80	40
Who	23	11.5
Whose	17	8.5
Where	50	25
Total	200	100

7. My father was living in a region.....was threatened by growing poverty.

1. who, 2. That 3. Which 4. Whose, 5. To whom.

Regarding students answers, (12/200) said that who, while (110/200) of students stated that. However (60/200) of them opted for which another group of (14/200) ticked Whose and smallest group of (4/200) support for whom. The table eight clarifies this situation.

Table 8 : The pupils answer option to question seven

Option	Frequency	%
Who	12	6
That	110	55
Which	60	30
Whose	14	8
Whom	4	2
Total	200	100

8. He is the boysang to solo last night

1. Which, 2. Whom, 3. Whose, 4. That, 5. To whom.

Less than a quarter of students (52/200) state that whose better for this sentence, and those who opted whom are (10/200) students.

Other group of (90/200) says that. (40/200) students state that which the correct answer. And the last group of (8/200) support that whom as the correct answer. The table eight puts the results in evidence

Table 9 : The pupils' answer options to question eight

Option	frequency	%
Which	40	20
Whom	10	5
Whose	52	26
That	90	45
To whom	8	4
Total	200	100

9. There was a chapter there..... None I have forgotten.

1. which, 2. Whose, 3. That, 4. Who, 5. For whom.

The Table indicates that (80/200) prefer which, other (40/200) respondents whose (63/200)state that ; while some others (12/200) respondents who. The remaining (5/200) respondent like for who.

The table tem shows the results S

Table 10. The pupils answer options to question nine

Option	Frequency	%
Which	80	40
Whose	40	20
That	63	31.5
Who	12	6
For whom	5	2.5
Total	200	100

0. the car I hired was broken down

1.who, 2. Which, 3. That 4. Whom, 5. Whose

One can notice from the results show that (90/200) of the students respond for which. Others (76/200) state also that. However, (15/200) of the students have sustain for who. The remaining (14/200) of the students says that whom the last group of (5/200) opted for whose. The table eleven clarifies the results.

Table 11 : The pupils' answer option to question ten

Options	Frequency	%
Who	15	7.5
Which	90	45
That	76	38
Whom	14	7
Where	5	2.5
Total	200	100

Discussion

This step is mostly concerned to explain the results of the surveyed questions and answers obtained from the sample of teachers and pupils, in light of the data compiled and analysed. Furthermore, they will be followed by comments. As the sample of population is formed by two categories learners and teachers, we will begin with learners.

The learners' questions interpretation

Q1. I saw the mathematicians are concerned with very difficult problems.

Having a glance on the result of this question, we have discovered that 45% of our respondents found wrong answer and 55% found good answers. This aspect shows that our respondents have a problem with regard to the use of English relative pronouns.

Q2. I. saw the president's housewalls are made of glasses.

Remarkable percentage for this question is 40% whose opted for which. Another percentage is 20% for which as answer. The 20% and the same percentage is for who or for both. The last percentage is 15% opted for that. That's why 5% of them choose from which. In brief, 60% of our learners didn't find the good answer.

Q3. I. the baby Monther died last month is crying in the living room.

This question reveals that 40% replied positively for whose and another percentage is 60% replied negatively all the rest of answers.

Q4. I. Bob, a man I have immense respect.

The reply of this question shows that the 30% of pupils have found for whom the good answer.

70 % failed to this question this is caused by negligence of interrogative pronouns by the teachers.

Moreover, the answers to items were given both by girls and boys of 5th and 6th pupils to whom they were distributed. The classification according the regime shows that catholic schools, Lycée Ntinu Ngemba 12 %, college Saint Jean Bosco 10 %, Nto Kiese Isntitute 10 %, sum up 32 %, protestant Schools namely CBCO Center 12 %, CBCO Sas, 10,22 %, in total, official regime, schools administered directly by the government. Tsinda Kwango Institute, 5,3 %, Masikita Institute, 10 \$ EDAP 10.7 % maman Nzumba grammar school 10 % presents by itself 36 % Kimbanguiste regime, with ane school, siamina Institrute 10 %.

Q5. The girl I met last nighth was rery beautiful. In connection with question fifth, 54 % of our surveyed population replied positively to the question and 46 % replied negatively.

Q6. Portland is the city resident speak good English.

The seventh question gives us these results : 50/200 or 25 % of students opted that where, others 80/200 or 40 % of learners state that which. However, 30/200 or 15 % opted for that. The remains percentage is 17/200 or 8.5 support whose. 25 % is the group which has find the correct answer.

Q7 my father was living in a region Was threatened by growing poverty.

The seventh question gives us there results : 110/200 or 55 % of students opted that is the best answer. oThers 90/200 or 45% of leaners state that over like wrong answer.

Q8. He is the boy Sung to solo last nighth.

Regarding students answers to the question eight, we have noticed that few of them reply positively 52/200 or 26 % of students say whose, while 158/200 or 74 % of the students state negatively

Q9. There was a chapter there none I have forgotten.

While analyzing the question nine we have found that only 40/200 or 20 % opted positively with which. And 80/200 or 40 % of pupils opted negatively for which.

Another percentage of 63/200 or 31.5 % supports for that. The remains result is 5/200 or 2,5 % say that for whom. percentage of 5/200 replied for who

The reasons are numerous, mainly-disturbance, indiscipline, gossiping, lack of scholar fees, absenteeism negligence and inattention. It is a very practical problem which

provokes many impacts. English being a foreign language (L2) and in Kenya the classroom being the only place to learn it, it is useful that pupils regularly attend the lessons. The classroom offers much opportunity for this, so the pupils who cuts courses. This fact is harmful both to the teacher's task and to his own.

Seemingly pupils who are demotivated and who use to cut English classes miss not only English aspects like phonology, grammar, vocabulary and discourse which might be taught in the classroom, but also some opportunities which might allow them to reinforce as matter of the fact practice. Teachers hardly come-back to some lessons missed by the pupils to allow them to be on page.

Q. 10. The car.....I hired was broken down. As far as the tenth question in concern, we discovered that 90/200 or 45 % students state that which is the best answer ; While 76/200 or 38 % students replied that 15/200 or 7.5 % prefer who like their answer. The last group of students 5/200 or 2.5 % like at.

The sources of the pupils'bad answers

Many sources of pupils' errors may be pointed out after the submission of the presentation and analysis of data.

Conclusion

The objective of our article has been to test the learners' ability in using relative pronouns which are one of the important aspects in grammar.

All along this work we have tested two hundred pupils from different settings. As it could throughly be noticed,

among the two hundred evaluated learners, only 70 succeeded to suggest a perfect answer.

The remaining 130 were unable to respond correctly.

If the references preceded by a conclusion close this article, an introduction opens it. In terms of %, we say that 35% of success.

With the light of the results of the survey, we have found out that most pupils do not have a good command of this grammar aspect that is why could make mistakes in relation with relative pronouns.

Reference

- Bialystok, E. (1990). *Communication strategies : A psychological analysis of second language use* Oxford : Basil Black well.
- Biber, D.(1988).*variation accross speech and wnitng*. Conbridge university press.
- Bloom, B.S.(Ed.).(1956). *Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. Handbook I : cognitive domain*. New york : David Mckay.
- Brinton, D, et al (1989). *Content-based second language instruction*. New york : New bury House/Harper Row
- Brooks, N(1960). *Language and language learning : theory and practice*. New york : Harcourt, Brace world.
- Brown, D(1994). *Teaching by principles : An interactive approach to language pedagogy*. Englewood cliffs, NJ : prentice-Hall Regents.

- Brown, H.D.(1987). Principles of language learning and teaching (2 nd ed.). Engle wood cliffs.
- Bruffee, K.A(1984). Collaborative learning and N.J : prentice-Hall. The “ Conversation of mankind college English 46,635-652
- Cohern (1980) testing language ability classroom, massachusetts : New – bury House publishers, INC.
- Camings worth, A (1984) Evaluating and selecting EFL teaching materials. London ; Heinemann Educational books Ltd.
- Deps, (1988), programme national d’Anglais ; kinshasa : EDIDEPS.
- Dimanda t. (2020), testing course L2, un published.
- Ellis, R, (1994) the study of second language acquisition. Oxford : oxford university press.
- Finochioro, M(1973). The foreign language learner : guide for teachers. New york. Regents publishing company, INC
- Fraida,D, (1997), course desing. Developing program and materials for language learning. Cambridge ed : C.U.P
- French, F.G (1961). The teaching of English abroad part I : Aims And methods london : oxford university press.
- Harmer, J. (2005). The practice of English language teaching fourth Edition. Essex : pearson Educational limited.
- Kabasele, F. (2000). Pupil’s attitude towards Assessment, licence term paper (un published) Kinshasa : UPN/BINZA

approfondir cette étude. Elle constitue donc un recueil d'informations utiles et fiables

Mots clés : *impact, entrepreneuriat et développement*

Summary

The choice of this study is justified by our commitment to the dynamics of development aimed at the social and economic well-being of the human being and of the human and also to the extent that we are convinced that entrepreneurship contributes effectively in development in general, the rural commune of Ilebo particular.

In the Democratic Republic of the Congo, more than a third of the population or seven out of ten households are poor with a disparity between rural areas where about eight out of ten households are poor and in urban areas where fewer than seven out of ten households are poor. Thus, this study presents a double interest in particular from a practical scientific point of view from a practical point of view; this work allows us to palpate the grand role played by entrepreneurship in socio-economic development through the activities carried out by young entrepreneurs in the rural commune of Ilebo. And from the scientific point of view, this study gives us the opportunity to expand our knowledge both in the field of entrepreneurship and in addition by the specific answers it provides to the questions raised, it provides data to other researchers or people wishing to process and deepen this study. This study therefore constitutes a collection of useful and reliable information.

Keywords: *impact, entrepreneurship and Development*

Introduction

Dans la plupart de pays, les responsables de l'action gouvernementale, la société civile et les partenaires nationaux et internationaux en matière de développement accordent une importance de plus en plus grande au rôle de l'entrepreneuriat dans la croissance économique. Plusieurs auteurs soutiennent que les mesures en faveur de la création d'entreprises, plus précisément de PME, deviennent désormais un choix prioritaire des politiques publiques qui visent à lutter contre le chômage et à renouveler le tissu économique national.

En effet, en Afrique, l'entrepreneuriat n'a pas encore joué efficacement ce rôle bien qu'elle soit un vivier incontesté d'entrepreneurs au regard de son volume impressionnant d'activités entrepreneuriales, l'Afrique se singularise malheureusement par un type d'entrepreneuriat dit « de nécessité » qu'offre une contribution marginale au PIB à l'innovation et aux exportations. La réflexion sur les opportunités de création d'emploi et de relance des activités sont sans doute au menu de tous les programmes de développement économique national. Certes, en République Démocratique du Congo de manière générale et la commune rurale d'Ilebo en particulier, l'enjeu majeur consiste à encourager les jeunes dans le domaine d'entrepreneuriat.

La crise socioéconomique que traverse la République Démocratique du Congo aujourd'hui est caractérisée entre autres par des nombreuses distorsions dans le circuit des biens et des services et la faible performance des services publics. Il en résulte le bas niveau de revenu, une médiocre qualité de vie et une dégradation continue des conditions de vie de la population dans l'ensemble du pays. L'image de la

République Démocratique du Congo dans le concept des nations est de plus en plus écornée, d'autant plus que le pays nourrit de paradoxes criants : vaste pays, immenses ressources naturelles (agricoles, forestières, minières, tec.). Mais sa population croupit dans la misère la plus noire et figure parmi les plus pauvres de la planète (G. Ngalamulume, 2014 p.42).

L'entrepreneuriat chez les jeunes est supposé apporter des réponses à des problématiques aussi différentes que le chômage, la violence dans les quartiers, la panne de la croissance avec la création d'entreprises mais aussi le financement des retraites. Le présent travail s'intéresse à « l'impact de l'entrepreneuriat des jeunes dans le développement socioéconomique de la commune rurale d'Ilebo ». Il est sans doute, parmi les maux qui ne cessent de ronger notre société figure en bonne place le chômage des jeunes, pour faire face à cet épineux problème, ces jeunes peuvent créer leur propre entreprises en produisant des biens et services marchand. De ce fait, l'entrepreneuriat apporte une avancée sociale, économique et technologique. La création d'emploi, la croissance du PIB et de l'assiette fiscale. L'entrepreneuriat des jeunes a une influence significative dans le développement du milieu où ils se retrouvent. De ce fait, les jeunes doivent initier les projets, les concrétiser ou les mettre en application. Il est aussi nécessaire de signaler que l'entrepreneuriat est un choix de carrière viable.

C'est dans cette optique que nous nous intéressons à cette étude pour savoir si l'entrepreneuriat des jeunes contribue dans le développement socio-économique de manière générale et dans la commune rurale d'Ilebo en particulier. De ce fait, la question fondamentale à laquelle notre étude voudrait répondre peut-être formulée comme suite : les

activités entrepreneuriales menées par les jeunes de la commune rurale d'Ilebo contribuent-elles au développement socio-économique ? Et de cette question fondamentale peuvent être déduites des questions spécifiques suivantes : quel est l'apport de l'entrepreneuriat dans le développement socio-économique ? Quels sont les différents types d'activités menées par ces jeunes entrepreneurs ? Quelles sont les motivations qui les poussent à entreprendre ?

Il est probable que de manière générale les petits entrepreneurs de la commune rurale d'Ilebo contribueraient au développement socio-économique ; il semblerait que les activités menées par ces petits entrepreneurs sont généralement le petit commerce ; il se pourrait que l'une de motivation de ces petits entrepreneurs pour la création de ces activités soit la crise socio-économique que traverse notre pays. Nous avons fait recours à la méthode historique et la méthode statistique. Ce choix s'explique par le fait que : la méthode historique nous a servie de connaître l'histoire de la commune rurale d'Ilebo, de sa création jusqu'à nos jours ; la méthode statistique de sa part nous a permis de quantifier les données chiffrées. Ces méthodes ont été appuyées par la technique documentaire et d'échantillonnage

I. Généralités

1.1. Impact :

(Vient du latin *impactus* c'est-à-dire influence) c'est une influence visible et invisible qu'apportent les résultats après avoir atteint les objectifs de l'opération ou projet (REY, 1974). Cependant, le Larousse illustré (2009), définit l'impact comme une influence exercée par quelqu'un ou par ses idées. Dans le cadre de ce travail, nous avons préféré utiliser

ce terme pour justifier l'influence de l'entrepreneuriat dans le développement socio-économique de la cité d'Ilebo.

1.2. L'entrepreneuriat

Le concept « entrepreneuriat » existe depuis longtemps mais il reste très difficile de proposer une définition unanime compte tenu de la complexité du concept. Ainsi, plusieurs auteurs ont abordé le thème entrepreneuriat tout en s'appuyant dans différents aspects, il y a lieu d'illustrer dans ce point quelques définitions enfin de saisir la nature du terme. Dans la vision économique notamment celle de Karl Vesper, l'entrepreneuriat est le processus dynamique qui consiste à créer de la richesse supplémentaire (Karl Vesper 1998, p26).

Robert Paturel propose une définition syncrétique de l'entrepreneuriat celui-ci « est à partir d'une idée l'exploitation d'une opportunité dans le cadre d'une organisation impulsée, créée de toute pièce ou reprise dans un premier temps, puis développée ensuite, par une personne physique seule ou équipe qui subit un changement important dans sa vie selon un processus qui aboutit à la création d'une valeur nouvelle ou à l'économie de gaspillage de valeur existante ». Dans cette perspective, l'entrepreneuriat est indissociable de l'approche projet (R. Paturel, 2007, p.27-30)

D'après Filion et Fayole « L'entrepreneuriat c'est le processus par lequel des personnes prennent conscience que le fait de posséder leur propre entreprise, constitue une option ou une solution viable, ces personnes pensent à des entreprises qu'elles pourraient créer, prennent connaissance de la marche à suivre pour devenir un entrepreneur et se lancent dans la création et le démarrage d'une entreprise (Filion et Fayole, 2006, p.254). A part les définitions propo-

sées par les différents auteurs cités ci-haut, il y a également l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui propose la définition suivante « l'entrepreneuriat, c'est l'action humaine, soutenue par le milieu environnant, générant de la valeur sur le marché par la création ou le développement d'une activité économique évoluant avec cette valeur pour finalement affecter l'économie, et ce, dans le but de mieux répondre aux besoins individuels et collectifs d'un territoire (P.A Julien et Louis Cadieux, 2010, p.30).

Sur base de différentes définitions susmentionnées, nous disons que l'entrepreneuriat est la poursuite d'une opportunité sans tenir compte des ressources actuellement contrôlées. C'est aussi une capacité de concrétiser une idée, de se remettre en projet, ce qui peut mener entre autres, à la création d'une entité.

1.3. Entrepreneur

Dans un contexte économique, est entrepreneur, toute personne qui dirige une entité pour son propre compte, et qui met en œuvre les divers facteurs de production (agents naturels, capital, travail, ...) en vue de vendre des produits ou des services. Il est aussi un porteur d'un projet d'entité en phase de démarrage (Karl VESPER, 1998, p.14). L'entrepreneur est le propriétaire des biens de production et jouit directement ou par ses représentants de pouvoirs de gestion. Il s'ensuit que l'entrepreneur est l'agent essentiel du mécanisme économique : au point de vue de la production des biens, c'est lui qui met en œuvre le travail, les facteurs naturels et le capital ; au point de vue de la répartition des biens, toutes les fois qu'ils ont dû emprunter à

d'autres personnes des facteurs de production. (KATO KALE, 2017, p.60)

1.1.1. Développement social et économique

Le développement peut être défini comme : l'action de développer, de donner toute son étendue, fait de se développer, évolution de ce qui se développe, progrès, en extension ou en qualité (<https://dicoenligne>)

Nous avons illustré ce terme dans la formulation de notre sujet pour justifier l'influence de l'entreprenariat dans l'évolution ou progrès de la cité d'Ilebo. Le développement social, c'est améliorer le bien-être de chaque personne dans la société pour qu'elle puisse réaliser son plein potentiel. Le développement social signifie qu'il faut investir dans la population, il est nécessaire d'éliminer les obstacles empêchant les citoyens à réaliser leurs rêves avec confiance et dignité ; c'est aider les personnes pour qu'elles puissent progresser sur la voie de l'autosuffisance.

De plus le social est l'essentiel d'aider les personnes à atteindre l'autosuffisance, qu'elles aient accès à un endroit sécuritaire et abordable où vivre, le logement est le cœur de la famille, l'endroit où les familles vivent en sécurité, élèvent leurs enfants, nouent des relations avec la communauté et prennent soin des parents vieillissants. Le développement économique désigne les évolutions positives dans les changements structurels d'une zone géographique ou d'une population : démographique, techniques, industriels, sanitaires, culturels, sociaux... De tels changements engendrent l'enrichissement de la population et l'amélioration des conditions de vie. C'est la raison pour laquelle le développement économique est associé au progrès. Dans les pays économiquement avancés, le développement est recherché, en

général, par l'encouragement de l'innovation (via la recherche), l'investissement, l'éducation, l'accroissement de la sécurité juridique...(https ://www. Toupie. Org/ dictionnaire de développement).

1.2.3. Rôle économique

L'entrepreneuriat joue un rôle important sur le plan technique, économique et social. Du point de vue économique : ce rôle consiste à produire des biens et services qui seront ensuite acheminés auprès des consommateurs pour la satisfaction de leurs besoins.

1.2.4. Les fonctions internes de l'entité

L'entreprise est un peu comme un organisme vivant, dont la survie nécessite une bonne coordination des organes qui le composent. En effet, l'entreprise ne peut fonctionner que si les tâches à accomplir sont réparties de façon précise et si le rôle de chacun dans l'entreprise est clairement déterminé. Traditionnellement, on recense 8 grandes fonctions dans l'entreprise, il s'agit de :

1. Fonction administrative ou de direction : c'est la direction ou organe qui doit diriger et coordonner les autres fonctions.
2. La fonction technique : c'est la fonction qui doit donc procurer à l'entreprise les fonds qui lui sont nécessaires. Elle consiste à rechercher et gérer les capitaux, à établir le budget. Elle comporte ce qui est relatif à la production et à la transformation et notamment les études, la détermination des méthodes, le choix des matières et des outillages.

3. La fonction commerciale : assure la liaison avec les fournisseurs (pour les approvisionnements) et les clients (pour les ventes).
4. La fonction comptable : organe de vision, elle doit enregistrer tout déplacement de valeur, donner des renseignements exactes, précis et clairs sur la situation économique de l'entreprise.
5. La fonction sécurité et d'Hygiène : elle doit assurer la sauvegarde des hommes et des choses par l'assurance, la prévention des accidents, la surveillance, l'hygiène, le service juridique.
6. La fonction des relations sociales : cette fonction est fondée sur le respect de la personnalité de tous ceux qui travaillent dans l'entreprise et sur la volonté d'établir un climat de paix sociale.
7. La fonction informatique : elle consiste le plus souvent à la prise en charge de l'informatique de gestion de l'entreprise. Elle s'occupe aussi de la télématique.
8. La fonction recherche et développement : elle s'occupe de l'ensemble des processus qui, partant de la recherche fondamentale ou d'une invention, assurent sa fiabilité industrielle.

1.2.5. L'Entité et son environnement

L'entité n'évolue pas en vase clos. Elle est en relation avec les différentes composantes de son environnement. Elle traite avec l'Etat en matière d'impôts et taxes à payer, elle est en contact avec les fournisseurs de marchandises, de matières et de services, elle est en relation avec les clients à qui elle livre les produits ou les services ; elle traite avec les banques non seulement pour épargner ou solliciter un crédit mais aussi pour effectuer diverses transactions financières. L'entreprise doit surveiller en permanence son environne-

ment car : d'une part, elle s'intègre dans cet environnement et ; d'autre part, elle agit sur ce même environnement. Cette surveillance permanente (ou veille) se fait à l'aide de système d'information marketing alimentés en données des forces de vente des distributeurs ou des organisations professionnelles. Il s'agit tout d'abord d'identifier l'ensemble des variables d'évolution et d'élaborer en suite le cadre des actions nécessaires pour profiter des opportunités environnementales ou pour réduire d'éventuelles contraintes imposées de l'extérieures. L'entreprise peut être influencée par son environnement de manière positive (opportunité environnementales) ou de manière négative (contrainte environnementales).

L'analyse de l'environnement de l'entreprise répond à un double objectif :

- L'évaluation des différents éléments susceptible d'affecter son activité ;
- L'identification des opportunités ou des menaces environnementales

Schéma représentatif de l'entreprise et son environnement

1.2. Théorie sur l'entrepreneuriat

1.2.1. L'objet de l'entrepreneuriat

Au sens vrai du terme, l'entrepreneuriat est l'action de créer de richesse et ou de l'emploi par la création ou reprise d'une entreprise, la finalité éducative de l'éducation à l'entrepreneuriat au sens strict est de comprendre l'entrepreneuriat ou de devenir entrepreneur. Au sens large, l'entrepreneuriat est la capacité de concrétiser une idée de se mettre en projet ce qui peut mener, entre autre à la création d'une entreprise, mais cela peut mener également à l'entrepreneuriat. Nous pouvons dire que l'objet de l'entrepreneuriat est normalement un projet qui est développé avec effort et qui fait face à plusieurs difficultés et ou contraintes, dans le but de le mener à bout.

1.2.2. Importance de l'entrepreneuriat

La promotion de l'entrepreneuriat est une nécessité pour notre pays de manière générale et la cité d'Ilebo en particulier, car c'est un moyen d'éradiquer la faim et la pauvreté. L'esprit d'entreprendre et des politiques favorables aux petites et moyennes entreprises sont fondamentaux pour la création d'emplois, l'augmentation de la compétitivité, la restructuration et la dynamisation des économies plus largement cela contribuera à la lutte contre la pauvreté et l'éradication de la faim. L'entrepreneuriat jouit d'une double importance notamment l'importance sociale et territoriale et l'importance économique :

- Génération de revenus provenant de la vente des produits ou services fabriqués localement ;
- Mise à la disposition de la population de nouveaux produits et de nouveaux services ;
- Création d'emploi pour la main d'œuvre locale ;

- Elévation du pouvoir d'achat et accroissement de la richesse du pays ;
- Importante source de taxes et accroissement de l'assiette fiscale ;

Aucun pays ne saurait être dynamique et émergent sans la participation et la contribution pleine et entière des entrepreneurs, en particulier, les jeunes entrepreneurs. Etant donné l'importance de l'entrepreneuriat, les jeunes doivent orienter leurs compétences dans la création de leurs propres entreprises. En entrepreneuriat, il y a toujours un entrepreneur considéré comme une personne innovatrice ayant la capacité d'analyser son environnement et d'y apporter sa contribution, une personne passionnée qui a une vision à long terme et le goût du risque.

1.2.3. Conditions pour entreprendre

Entreprendre, c'est accomplir ce qui vous tient à cœur ... la viabilité de votre projet fait partie des conditions nécessaires ci-après : choisir la dénomination sociale de l'entreprise, constituer le capital, procéder à la nomination du dirigeant, domicilier votre entreprise, établir le statut de l'entreprise.

Condition d'accès au statut de l'entrepreneur

L'article 30 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général définit l'entrepreneur comme « un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité personnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ». Ainsi l'entrepreneur doit absolument être une personne physique et exercer à titre individuel (P. Roger Masamba Makela, 2015, p.19, 20).

Pour l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur n'est pas tenu de se faire immatriculer au registre de commerce et du crédit mobilier, mais plutôt de faire une déclaration d'activité audit registre. Qu'il s'agit ici des conditions de fond et de forme, celles-ci sont simples et peu onéreuses permettant aisément aux acteurs du secteur informel de rejoindre ce nouveau statut.

A. Conditions de fond

A titre liminaire, il faut préciser que l'entrepreneur de l'article 30 de l'AUDCG est une personne physique. De plus et à la différence d'un simple commerçant peut-être une personne physique ou morale, cette exigence découle en réalité de l'article 1 de l'AUDCG qui dispose que « tout entrepreneur individuel demeure assujéti aux lois non contraire en vigueur dans les Etats membres où se situe son établissement ou son siège » précisément dans de nombreux Etats parties au traité, la capacité est une condition indispensable pour pouvoir exercer une activité professionnelle.

L'article 30 de l'AUDCG précise également que l'entrepreneur doit nécessairement exercer une activité professionnelle de nature civile, commerciale, artisanale ou agricole (article 30 alinéa 3).

2.2. Aperçu historique

Les sources orales (traditions orales) nous relatent que les origines de l'actuelle cité d'Ilebo remontent à la grande époque migratoire du peuple Leele, après les déboitements avec les Bawongo, Babangu aux environs des années 1600 dans le village dénommé Ilebo Ndjare. La création de la cité remonte aux années 1936, sous l'appellation du centre ex-

tra-coutumier de Port Franquin par l'arrêté ministériel n°162/11/06/1936 du commissaire provincial de Lusambo. Ce centre n'avait que deux avenues principales à savoir :

- Avenue de la colonie, actuellement avenue Kabila, qui va du port en passant par le bâtiment administratif du territoire jusqu'à la mission catholique Mamuwa luse (la route qui va vers Mweka)
- La deuxième avenue est celle du trente juin (ex-Jadot Eden) qui part du monument du Roi Léopold II détruit en passant par le marché central vers la mission, paroisse christ-sauveur, jusqu'au camp militaire pour rejoindre la route qui mène vers Mweka.

Vers les années 1950, la pression démographique devenait importante, il sera créé sous l'autorité coloniale, une cité commerciale résidentielle qui regorgeait des commerçants et des intellectuels mais aujourd'hui, c'est le noyau des affaires et du commerce. En 1960, la cité d'Ilebo comptait 6 avenues, notamment :

1. L'avenue Bashilele symbolisant le Chef de terre
2. L'avenue Sankuru représentant la Rivière et le nom d'ancien chef-lieu de la province du Kasai occidental
3. L'avenue Batshioko du nom de la tribu voisine du peuple Leele
4. L'avenue Lutshuadi symbolisant l'affluent de la rivière Kasai
5. L'avenue Lulua symbolisant la rivière et l'une de tribu majoritaire du Kasai occidental ;
6. L'avenue principale renommée Kabila

La cité devenant attrayante, il naîtra alors les phénomènes de l'exode rural pour raison de recherche des emplois. Ce phénomène et le taux de natalité élevé sont res-

ponsable de la création des nouveaux quartiers jusqu'à ce jour. Après l'indépendance du pays, la cité d'Ilebo connaîtra un exode massif entraînant par conséquent une forte pression démographique et l'extension de la cité d'Ilebo. De 1936 jusqu'en 2015, Ilebo existant toujours sous le statut de « cité » et fut dirigée par plusieurs chefs de cité que nous citerons plus tard. En 2013 ; le premier ministre ainsi que le vice-premier ministre signe un décret-loi n°13/020 du 13/06/2013 confiant le statut des villes et communes. A cette occasion, depuis 2016, la cité d'Ilebo change de statut et devient « Commune Rurale d'Ilebo » en sigle C.R.I. Elle est à cet effet, dirigée par un bourgmestre rural, mais le territoire lui est dirigé par un administrateur de territoire.

Approche méthodologique

Nous avons le devoir de présenter l'approche méthodologique de notre travail, il est question de parler de notre échantillon et le questionnaire ainsi que la méthode d'analyse des résultats que nous allons utiliser.

\bar{X} : *symbole de la moyenne*

$$\sum_{i=1}^n X = \text{Somme des } x \text{ variant de } 1 \text{ à } n$$

N = *nombre total (taille de l'échantillon)*

Echantillon

L'échantillon est déduit dans un ensemble d'entrepreneurs pour collecter les données en vue de déceler la réalité sur terrain. Il est nécessaire de mener une enquête qui est une méthode de recueil de données ou des informations à partir d'un questionnaire administré à un échantillon issu d'une population cible. L'enquête permet

également de comprendre le comportement du phénomène que l'on veut étudier.

Ainsi, pour atteindre les objectifs de notre travail, nous avons réalisé une enquête sur terrain portée sur un échantillon de 100 petits entrepreneurs tirés par convenance sans aucune contradiction. Le questionnaire a été utilisé pour collecter les données en vue de découvrir les différentes caractéristiques de ces petits entrepreneurs. A cet effet, nos questions étaient fermées pour permettre à nos enquêtés de cadrer leurs réponses et être beaucoup plus précis. Dans l'élaboration du questionnaire, nous sommes restés attachés d'une part, aux objectifs de la recherche, et d'autres parts aux éléments contenus dans les hypothèses du départ. Notre questionnaire comprend au total vingt-une (21) questions regroupées en deux (2) modules. Les deux modules ayant fait l'objet de notre questionnaire sont :

- Le profil ou l'identification de l'entrepreneur, ce module comprend sept (7) questions ; et
- L'impact de l'entrepreneuriat dans le développement socio- économique de la cité d'Ilebo ce module comprend quatorze (14) questions.

Présentation, analyse et interprétation des résultats

Nous présentons et analysons de manière successive les données et les résultats auxquels nous sommes parvenus après l'enquête. Ainsi, nous avons circulé pour nous entretenir avec les entrepreneurs surtout qu'il fallait expliquer certaines questions pour beaucoup d'entre eux, pour mieux faciliter la compréhension de certaines questions.

Analyse descriptive

Nous analysons cas par cas selon les modules qui ont fait l'objet de notre questionnaire d'enquête.

Le Profil ou l'identification de L'entrepreneur

1. Genre de l'entrepreneur

Nous avons le devoir d'identifier les entrepreneurs, à cet effet, le sexe est une variable très importante pour nous permettre de définir le profil de nos enquêtés. Pour ce faire, la répartition des entrepreneurs enquêtés selon les sexes nous renseigne que sur 100 petits entrepreneurs enquêtés, il y a 74 % d'hommes contre 26 % des femmes. Ces pourcentages nous montrent qu'il y a plus des hommes actifs dans les activités entrepreneuriales que les femmes dans la cité d'Ilebo, soit un écart de 48 %.

2. Age de l'entrepreneur

L'âge est également une variable très importante pour notre analyse car, c'est l'une des variables qui nous permet d'établir le profil des petits entrepreneurs de la cité d'Ilebo. Le tableau ci-dessous nous présente la distribution d'âge des entrepreneurs enquêtés.

Tableau 3 : Répartition des entrepreneurs selon l'âge

Tranche d'âge (ans)	ni	%	xi	Ni.xi
Moins-20 ans	3	3	10.5	31.5
20-29	16	16	24.5	392
30-39	26	26	34.5	897
40-49	41	41	44.5	1824.5
50 ans et plus	14	14	54.5	763
Total	100	100		3908

Source : Elaborer par nous-même sur base de nos enquêtes sur terrain.

Il ressort de ce u tableau que sur 100 entrepreneurs enquêtés, 3 % sont âgés de moins de 20 ans, 16 % se trouvent dans l'intervalle de l'âge de 20 à 29 ans 26 % sont âgés de 30 à 39 ans, 41 % sont âgés de 40 à 49 ans et 14 % ont plus de 50 ans.

$$l'âge\ moyen = \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X}{N} \quad \bar{X} = \frac{3908}{100} = 39$$

Selon cette variable, nous remarquons que la majorité d'entrepreneurs enquêtés, est en moyenne âgés de 39 ans révolus.

3. Statut matrimonial

Le tableau suivant présente la situation matrimoniale des entrepreneurs enquêtés de la cité d'Ilebo.

Tableau 4 : Répartition des entrepreneurs selon le statu matrimonial

Etat matrimonial	ni	%
Marié (e)	72	72
Veuf (ve)	2	2
Divorcé (e)	1	1
Célibataire	22	22
Autre	3	3
Total	100	100

Source : élaboré par nous-même sur base de nos enquêtes

Le tableau ci-dessus nous précise que sur 100 entrepreneurs enquêtés 72 % sont mariés, 2 % sont des veufs (ves), 1 % divorcé 22 % sont célibataires et 3 % vivent en union libre.

Nous constatons que la majorité d'entrepreneurs œuvrant dans la cité d'Ilebo sont mariés cela peut s'expliquer par le fait que ces derniers sont poussés par leurs charges familiales ou le poids du ménage ; ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour nourrir les enfants et subvenir à d'autres besoins tel que : les frais de scolarité, les frais de santé, frais de restauration et de logement.

4. Nationalité

Il est également nécessaire de dégager la nationalité des entrepreneurs œuvrant dans la cité d'Ilebo.

Tableau 5 : Répartition des entrepreneurs enquêtés selon la nationalité

Nationalité	ni	%
Congolaise	97	97
Etrangère	3	3
Total	100	100

Source : présenté par nous-même sur base de nos enquêtes

Au regard de ce tableau, il en résulte que la majorité des entrepreneurs de la cité d'Ilebo ont la nationalité congolaise soit 97% et 3% des étrangers.

5. Niveau d'instruction

Il est de grande importance que l'entrepreneur étudie, étant donné pour réussir dans son métier, l'entrepreneur doit avoir des compétences qui se traduisent en termes d'aptitude et de connaissances influencées par l'expérience d'exploitation dans son milieu. Ainsi le tableau ci-dessous

présente les résultats sur le niveau d'instruction des petits entrepreneurs œuvrant dans cité d'Ilebo.

Tableau 6 : Répartition des entrepreneurs enquêtés selon le niveau d'instruction

Niveau d'instruction	ni	%
Sans instruction	4	4
Primaire	11	11
Secondaire	72	72
Supérieur et universitaire	9	9
Autre à préciser	4	4
Total	100	100

Source : présenté par nous-même sur base de nos enquêtes

Il ressort du tableau et graphique en annexe que sur les 100 entrepreneurs investigués, 72 % ont un niveau d'étude ou d'instruction secondaire, 11 % primaire, 9 % sont de niveau supérieur et universitaire, 4 % sont sans instruction et en fin 4 % ont suivis d'autres formations. Il en résulte de ces données que les entrepreneurs de la cité d'Ilebo n'ont pas un parcours d'étude assez long, par ce que la majorité de ces derniers n'ont pas fait des études supérieur et universitaire. Cette situation peut être due à la crise socio-économique que traverse notre pays de manière générale.

6. Taille de ménage

Dans la culture Africaine, la taille de ménage est un élément indispensable car, plus le coût augmente et le chef de ménages connaît beaucoup de difficultés pour répondre aux besoins du ménage. Cela pousse le chef des ménages à

entreprendre les activités qui peuvent générées de revenu. Ainsi, le tableau ci-dessous présente le résultat de la taille de ménage des entrepreneurs enquêtés.

Tableau 7 : Répartition des entrepreneurs selon la taille du ménage

Taille du ménage	ni	%	xi	ni.Xi
Moins de 5 personnes	32	32	2.5	80
5 à 10 personnes	52	52	7.5	390
10 à 15 personnes	16	16	12.5	200
15 à 20 personnes	0	0	17.5	0
Plus de 20 personnes	0	0	22.5	0
Total	100	100		670

Source : notre enquête sur terrain.

Il ressort de ce tableau que la plus part de ménages des entrepreneurs ont une taille situant entre 5à10 personnes soit 52 %, suivi des ménages de moins de 5 personnes, soit 32% et 16% des ménages situant entre 10à15 personnes. Il est également à signaler aucun ménage retrouvé au-delà de 15personnes. La taille moyenne de ménage des entrepreneurs enquêtés : $\bar{X} = \frac{670}{100} = 7$

L'effectif des personnes dans les ménages explique en suffisance comment la plus grande partie de bénéfice réalisé par ces entrepreneurs est affecté à la satisfaction de besoins familiaux.

7. Statut d'occupation du ménage

Le statut d'occupation du ménage nous présentera si l'entrepreneur enquêté est propriétaire ou locataire du toit

où il vie. Ainsi, le tableau ci-dessous nous présente le résultat de l'enquête.

Tableau 8 : répartition des entrepreneurs selon le statut d'occupation du ménage.

Statut d'occupation du ménage	ni	%
Propriétaire	68	68
locataire	32	32
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain.

Commentaires : Les données fournies dans le tableau ci-dessus montrent que 68% d'entrepreneurs sont propriétaires et 32% sont locataires. Ce résultat nous confirme que la majorité d'entrepreneurs de la cité d'Ilebo sont propriétaires de leurs toits.

L'Impact de l'entrepreneuriat dans le développement socio-économique

1. Type d'activités ou secteur d'activités

Il est question ici de ressortir le type d'activités ou secteur d'activités que les entrepreneurs de la cité d'Ilebo exploitent souvent. Le tableau ci-dessous nous présente les résultats.

Tableau 9 : répartition des entrepreneurs enquêtés selon les secteurs d'activités ou type d'activités.

Type d'activité ou secteur d'activité	Ni	%
Commerce	82	82
Agricole	0	0
Service	16	16
Industrielle	2	2
Autres	0	0
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain.

Commentaires : ce tableau nous précise que 82% d'entrepreneurs enquêtés exercent le commerce général 16% évoluent dans le secteur de prestation des services et 2% qui évoluent dans le secteur secondaire.

Ce résultat nous confirme de manière générale que les entrepreneurs évoluant dans la cité d'Ilebo privilégient les investissements dans les activités à rentabilité immédiate (immobilier, transport, commerce des produits manufacturés etc.) au détriment des activités exigeant un délai de récupération assez long du capital investi tel que l'agriculture, artisanat, etc.

2. Temps d'exercice d'activité

Il est important dans ce point de présenter le temps qu'a passé l'entrepreneur dans l'exercice de son activité.

Tableau 10 : répartition des entrepreneurs selon le temps fait dans l'exercice de son activité

Temps d'exercice d'activité	Ni	%
Moins 1année	4	4
1 à 5ans	37	37
5 à 10ans	32	32
10 à 20ans	23	23
Plus de 20ans	4	4
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain.

Il ressort de ce tableau que sur le 100 entrepreneurs enquêtés ; 4 % ont commencé leurs activités entrepreneuriales dans moins d'une année, 37 % ont également débuté à cela 1 à 5 ans, 32 % ont commencé il y a 5 à 10 ans, 23 % ont également débuté à cela 10 à 20 ans et enfin 4 % ont plus de 20ans dans l'exercice de leurs activités entrepreneuriales.

3. Expérience antérieure

Le tableau ci-dessous nous présente si les entrepreneurs enquêtés avaient déjà d'expérience ou non dans leurs activités.

Tableau 11 : répartition des entrepreneurs investigués selon les expériences antérieures

Expérience antérieures	Effectifs (Ni)	pourcentages
Oui	42	42
Non	58	58
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Il ressort de ce tableau que, sur 100 entrepreneurs enquêtés 42 % acceptent avoir une expérience antérieure de leurs activités entrepreneuriales et 58 % n'avaient aucune expérience antérieure.

4. Formation suivie

Le tableau suivant nous présente si l'entrepreneur a suivi une formation ou non de son activité entrepreneuriale.

Tableau 12 : répartition des entrepreneurs enquêtés selon la formation suivie

Formation suivie	Effectifs (Ni)	pourcentages
Oui	12	12
Non	88	88
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Commentaires : Il ressort de ce tableau que 88% des entrepreneurs enquêtés affirment de n'avoir pas suivis une formation qui cadre avec leurs activités et 12% affirment avoir suivis une formation qui cadre avec leurs activités entrepreneuriales.

5. Chiffre d'affaires mensuel

Il est nécessaire d'avoir une idée claire du chiffre d'affaires réalisé par les entrepreneurs enquêtés par mois, ce tableau ci-dessous nous présente les résultats.

Tableau 13 : répartition des entrepreneurs enquêtés selon le chiffre d'affaires mensuel réalisé

Chiffre d'affaires en \$	Effectifs (ni)	pourcentages	Centre de classe (xi)	Ni,xi
Moins de 100\$	0	0	0	0
100 à 300\$	62	62	200	12400
300 à 600\$	20	20	450	9000
600 à 1000 \$	6	6	800	4800
Plus de 1000\$	12	12	1005	1206
Total	100	100		38260

source : notre enquête sur terrain

Commentaires : selon le tableau ci-haut, sur 100 entrepreneurs enquêtés, 62% estiment réaliser par mois un chiffre d'affaire de 100 à 300\$, 20% estiment réaliser un chiffre d'affaire de 300 à 600\$, 6% considèrent qu'ils réalisent 600 à 1000\$ et enfin 12% estiment réaliser plus de 100\$ par mois

le chiffre d'affaire mensuel = $\frac{\sum_{i=1}^n X}{N}$

$$\bar{X} = \frac{38260}{100} = 382,6\$$$

6. Capital de démarrage de l'activité

Tableau 14 capital de démarrage de l'activité

Capital de démarrage (\$ us)	Effectifs (ni)	Pourcentage	Centre de classe (xi)	Ni.xi
Moins de 200	18	18	100	1800
200 à 400	19	19	300	5700
400 à 600	22	22	500	11000
600 à 1000	25	25	800	20000
Plus de 1000	16	16	1100	17600
	100	100		56100

Source : notre enquête sur terrain.

Commentaires : ce tableau nous indique sur le 100 entrepreneurs enquêtés, 18% ont démarrés leurs activités avec un capital de moins de 200\$, 19% avec un fond de démarrage de 200 à 400 \$, 22% ont commencé avec un montant de 400 à 600\$, 25% ont entrepris avec un montant de démarrage de 600 à 1000\$ et 16% ont commencé leurs activités avec un montant de plus de 1000\$.

$$\text{En moyenne : } \frac{\sum_{i=1}^n X}{N} \rightarrow \bar{X} = \frac{56100}{100} = 561\$$$

7. Source de financement au départ de l'activité

Il est question dans ce point de présenter l'origine de fond de démarrage de l'activité de l'entrepreneur.

Tableau 15 : répartition des entrepreneurs enquêtés selon la source de financement de leurs activités au démarrage

Source de financement départ	Effectifs (ni)	Pourcentages
Fond propre	74	74
Emprunt	2	2
Aide familiale	10	10
Transport venant de l'étranger	2	2
Autres sources à préciser	12	12
	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Commentaires : Ce tableau nous indique que sur les 100 entrepreneurs enquêtés 74% ont financé les activités au départ par leur fond propre, 2% par emprunt de fonds, 10% ont financé par le moyen d'aide familiale 2% par un transfert reçu venant de l'étranger et 12% ont financé les activités avec un fond venant d'autres sources tel que l'héritage tontine...

8. Nombre d'employés

A ce niveau, nous voulons présenter le nombre d'employés engagés par ces petits entrepreneurs enquêtés.

Tableau 16. Répartition des entrepreneurs enquêtés selon le nombre d'employés

Nombre d'employer	Effectifs (ni)	pourcentages
Aucun	11	11
Moins de 3 employés	68	68
3 à 5 employés	18	18
5 à 10 employés	3	3
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain.

Commentaires : ce tableau indique que 11% des entrepreneurs enquêtés entreprennent en famille, aucun agent engagé, 68% ont moins de 3 employés 18% ont entre 3 et 5 employés et 3% ont plus de 5 à 10 employés nous constatons que la plus part de ces entrepreneurs, sont commerçants, ils vendent eux-mêmes dans leurs entreprises raison pour laquelle 11% de ces derniers n'ont même pas un employé.

9. Les motivations pour entreprendre

A ce titre, il est question de ressortir les mobiles qui poussent les personnes à entreprendre.

Tableau 17 : répartition des entrepreneurs selon la motivation d'entreprendre

Motivation à entreprendre	Effectifs (ni)	pourcentage
Autonomie	12	12
Chômage	68	68
Insuffisance de salaire	16	16
Besoin de ménage	4	4
Autre à préciser	0	
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Commentaires : il ressort du tableau ci-dessus et du graphique en annexe que sur 100 des entrepreneurs enquêtés 68% entreprennent à cause du chômage, 12% pour l'autonomie, 16% sur base d'insuffisant de solaire et 4%

pour besoin de ménage. Nous constatons que 84% des entrepreneurs enquêtés sont motivés par la crise socio-économique que traverse la république démocratique du Congo caractérisée par un taux de chômage élevé et d'un salaire illusoire.

10. Activité avant d'entreprendre

Il est question de ressortir l'activité exercée par les entrepreneurs enquêtés avant d'entreprendre leurs activités actuelles. Ce tableau ci-dessous présente les entrepreneurs selon le type d'activité exercée avant d'entreprendre.

Tableau : 18 : répartition des entrepreneurs enquêtés selon leurs activités avant d'entreprendre.

Activité avant d'entreprendre	Effectifs (Ni)	Fréquence (fi) en %
Chômage	56	56
Agriculture	2	2
Travailleurs dans une entreprise privée	14	14
Fonctionnaire de l'état	28	28
Autres à préciser	0	0
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain.

Commentaires : ce tableau ressort que dans les 100 entrepreneurs enquêtés, 56% n'avaient pas d'activités appropriées donc en chômage, 2% des entrepreneurs étaient agriculteurs avant d'entreprendre, 14% des entrepreneurs étaient travailleurs dans des entreprises privées et 28% d'entrepreneurs enquêtés sont fonctionnaire de l'Etat.

11. La rentabilité de l'activité

Cette expression est utilisée de manière claire pour justifier si le profit de l'activité entrepreneuriale est significatif.

Tableau 19 : répartition des entrepreneurs enquêtés selon la rentabilité

L'activité est rentable	Effectif (Ni)	Pourcentage
Oui	96	96
Non	4	4
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Il ressort de ce tableau ci-dessus que sur 100 entrepreneurs enquêtés 96% estiment que leurs activités entrepreneuriales sont rentable dans la mesure où ils couvrent leur charges (familiale, fiscale ...) et en tirent un gain tandis que 4% estiment que leurs activités ne sont pas rentable.

12. Paiement de l'impôt et taxe

Le paiement de l'impôt une obligation pour les entrepreneurs exploitant dans la cité d'Ilebo. Le tableau ci-dessous nous présente la contribution des entrepreneurs œuvrant dans la cité d'Ilebo au trésor public au moyen de l'impôt et taxe.

Tableau 20 : répartition des entrepreneurs enquêtés selon le paiement de l'impôt et taxe.

Paiement de l'impôt et taxe	Effectifs (Ni)	pourcentages
Oui	100	100
Non	0	0
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Commentaires : les données de notre enquête ressort que le 100% des entrepreneurs enquêtés versent l'impôt ou taxe.

Ces informations prouvent que l'entrepreneuriat accroît l'assiette fiscale et la richesse du pays.

13. Les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat

Comme dans tout autre domaine de la vie l'entrepreneuriat ne fait pas d'exception. Les difficultés qu'éprouvent les entrepreneurs sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 21 : répartition des entrepreneurs d'après les difficultés

Difficultés d'entrepreneuriat	Effectifs (Ni)	pourcentages
Gestion	2	2
Réinvestissement	6	6
Remboursements	0	0
Difficulté fiscale	64	64
Aucune	28	28
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Commentaires : ce tableau présente les difficultés que heurtent les entrepreneurs de la cité d'Ilebo. Il ressort ainsi que sur 100 entrepreneurs enquêtés 2% éprouvent de difficultés de gestion de leurs activités 6% éprouvent de difficultés de réinvestir, 64% éprouvent beaucoup de difficultés fiscales et 28% de ces entrepreneurs prouvent qu'ils n'éprouvent aucune difficulté.

14. L'Entrepreneuriat amène au développement

Vu l'expérience et l'ancienneté de ces entrepreneurs, le tableau ci-dessous nous présente l'estimation de ces entrepreneurs enquêtés si l'entrepreneuriat amène au développement.

L'entrepreneuriat au développement	Effectif (ni)	Pourcentages
Oui	92	92
Non	8	8
Total	100	100

Source : notre enquête sur terrain

Commentaires : il ressort de ce tableau que sur les 100 entrepreneurs enquêtés 92% pensent que l'entrepreneuriat amène au développement tandis que 8% estiment que l'entrepreneuriat n'amène pas au développement plutôt qu'un simple moyen de survivre.

Ce résultat de notre enquête prouve en suffisance que l'entrepreneuriat influence de manière positive au développement comme le souligne la majorité.

Interprétation des résultats

Nous allons interpréter les résultats sur base de l'analyse de ces derniers après l'investigation sur terrain en rapport avec notre thème d'étude. En effet, concernant les types d'activités exercées par les entrepreneurs de la cité d'Ilebo, nous avons constaté que 82% s'occupent du commerce, 16% des différents services et 2% de l'industrie

Par rapport au temps effectué par les entrepreneurs dans l'exercice de leurs activités, nous précisons que les pourcentages les plus élevés est de 37% pour la durée de 1 à 5 ans. Au regard de l'expérience antérieure les 58 sujets soit 58% n'avaient pas encore une expérience mais les 48% avaient une certaine expérience. Concernant le chiffre d'affaire, il n'y a pas une somme fixe mais cela dépend de moyen de tout un chacun par rapport à leur possibilité et les ventes réalisées. Pour le capital de démarrage de ces entrepreneurs il n'y a que 25% ont entrepris avec un montant de démarrage soit de 600\$ à 1000\$ en moyenne. Pour la source de financement 74% ont financés les activités au départ par le fond propre 2% par les emprunts 10% pour les moyens d'aide familiale 2% par un transfert venant de l'étranger et 12% ont financé leurs activités par des moyens venant d'autres sources telles que : l'héritage, tontine... Vu les différentes difficultés qu'éprouvent les jeunes entrepreneurs, la majorité de ces derniers souligne la multiplicité des taxes de différents services de l'Etat. Cette situation décourage certains et donne le dégoût de continuer. De toutes ces difficultés, les entrepreneurs ont prouvé que leurs activités génèrent de revenus qui leurs permettent de couvrir leurs charges et d'investir. Aux jeunes, nous demandons de faire bon usages de gestions d'opportunités pour profiter pleinement de vos activités entrepreneuriales. Dans la perspective

de la résorption de l'économie informelle qui bat son plein dans la quasi-totalité des pays d'Afrique et en vue de promouvoir l'entreprise individuelle, aux autorités politico-administratives de prendre des dispositions fiscales en minimisant certaines taxes pour encourager les jeunes dans le secteur d'entrepreneuriat.

Conclusion

Notre recherche visée de dégager l'impact de l'entrepreneuriat de jeunes dans le développement socio-économique de la cité d'Ilebo. La problématique du développement sociale et économique fait l'objet de notre recherche. La crise socio-économique que traverse la République démocratique du Congo, caractérisée entre autre par des nombreuses distorsions dans le circuit des biens et services, la faible performance des services publics, le bas niveau des revenus, une médiocre qualité de vie et une dégradation continue des conditions de vie de la population. Ces caractéristiques des crises a mobilisé notre énergie intellectuelle pour aborder ce sujet. C'est ainsi que nous sommes intéressé à l'impact de l'entrepreneuriat dans le développement socio-économique de la cité d'Ilebo. De ce fait, l'objectif général de ce travail était de dégager l'influence de l'entrepreneuriat dans le développement socio-économique en RDC, de manière générale et dans la cité d'Ilebo en particulier.

Ainsi, pour atteindre nos objectifs, nous avons recouru à technique documentaire à travers la littérature et pour collecter les informations nécessaires à notre travail et une enquête auprès de 100 petits entrepreneurs de la cité d'Ilebo moyennant un questionnaire d'enquête. Les données ainsi obtenues ont fait l'objet d'une analyse statistique. Les

résultats obtenus ont permis de faire le lien entre les différentes variables d'études. Ainsi nous avons trouvé que l'entrepreneuriat comme moyen de développement était influencé par les variables ci-après : la nationalité de l'entrepreneur, le chômage, le chiffre d'affaire et autres variables. Après l'analyse des résultats de l'enquête, il ressort de notre recherche ce qui suit : l'entrepreneuriat est un moyen par excellence qui amène au développement de la cité d'Ilebo car 80% de nos enquêtés l'ont confirmé. La plus part de ces entrepreneurs œuvre dans le secteur tertiaire (commerce) soit 82%, car ces activités ont une rentabilité immédiate. En réalité, ces sont des entrepreneurs des situations et non de vocation, car 68% de ces entrepreneurs sont motivés par la crise socio-économique. Ces résultats viennent confirmer nos hypothèses sur le fait que : les activités entrepreneuriales contribuent au développement socio-économique de notre pays de manière générale et la cité d'Ilebo en particulier, et que l'une des motivations de ces petits entrepreneurs pour la création de leurs activités est la crise socio-économique que traverse notre pays de manière générale. Le commerce est la principale activité menée par ces entrepreneurs de manière générale non pas un parcours d'étude assez long. Enfin, nous disons que l'entrepreneuriat des jeunes est un moyen nécessaire qui influence de manière positive au développement socio-économique.

Les questions non évoquées dans ce travail pourraient faire l'objet d'études ultérieures.

Références bibliographiques

- A. VERHUIST (2014), *Comptabilité élémentaire système comptable OHADA*, CRT, Kinshasa.

- A. VERHUIST (1999), *Comptabilité analytique d'exploitation*, CRP, Kinshasa.
- BOPE KWETE (2009), *Analyse d'un projet*, CRP, Kinshasa.
- FIUMA MATEZA et MATUNDU MADUDA (2016), *Imitation à la comptabilité générale OHADA*, Nme1, éd, vista, Kinshasa
- G, NGALAMULUME (2014), *Stratégies et pratiques paysannes de lutte contre la pauvreté et inégalités en R.D. Congo*, CRAPED.
- J.P. MANIKA (2009), *Micro-finance et entrepreneuriat en contexte du pauvreté*, éd. Trois – rivières, Canada.
- KATO-Kale (2017), *économie politique*, 3é éd, CRP, Kinshasa.
- KARL VESPER (1998), *L'entrepreneuriat féminin: la logique économique dans les micros-entreprises artisanales*, Saint-Louis, éd, l'Harmattan, Bruxelles.
- MBUYAMBA KALOMBAYI (2002), *Les ABC de l'entrepreneuriat*, CRP, Kinshasa.
- P.A JULIEN et LOUIS CADIAUX (2010), *La mesure de l'entrepreneuriat*, éd, Star, Que sec
- P. Roger MASAMBA MAKELA, 2015, *Droit et comptabilité OHADA*, CNO, Kinshasa.
- Robert PATUREL (2007), *Grandeurs et servitudes de l'entrepreneuriat*, édition, Hiver.
- Robert PARIN (1990), *Dictionnaire de la langue française*, éd. Montréal, Canada.
- VALLERIE BELLEVANCE (2016), *Pourquoi l'entrepreneuriat a-t-il autant du succès aujourd'hui*, Dunod, Canada.

II. DICTIONNAIRE

- Le nouveau Petit Robert 2009

III. Webographie

- <https://www.document> stratégique de croissance et réduction de pauvreté, consulté le 31/05/2023 à 11h30'
- <https://www.> Dictionnaire économique en line, consulté le 31/05/2023 à 12H50'
- <https://www.toupie.org> /dictionnaire, consulté le 03/07/2023 à 16H20'

LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES ET «L'ASSISTANCISME» AU TANGANYIKA

Par

KAMBEYA LUSAMBA KABA

et Ghislain MUGALU BENDERA

Résumé

Le comportement de l'homme est influencé par les circonstances auxquelles il est soumis. Pour la population du territoire de Kalemie, la déconfiture des entreprises, les effets des guerres successives et le récent conflit Intercommunautaire l'ont contraint à la vulnérabilité et pour laquelle l'aide alimentaire des ONG a été ou est d'une réelle utilité pour le rétablissement de nombreux ménages en périple. Toutefois, cette aide a suscité des comportements nouveaux qualifiés sous le néologisme « d'assistancisme », comme attitude d'une personne voulant vivre de l'assistance humanitaire. Cette attitude a été observée dans plusieurs villages du territoire, telle la création des camps des personnes déplacées fictifs, l'abandon de l'activité productive au profit d'un aménagement de huttes en attente d'une aide alimentaire ; l'incendie des huttes de déplacées pour attirer l'attention des ONG pour l'apport de l'assistance humanitaire,... et dont les conséquences vont de la perte de la motivation au travail qui débouche sur la spirale de la pauvreté permanente et même à la survenue des conflits interethniques. Cette attitude qui du reste risque de constituer un frein au développement du territoire ne peut être renoncée qu'à partir de la prise de conscience de chaque membre de la communauté du rôle qu'il doit jouer pour le développe-

ment de la communauté ou du pays ; ce développement qui a pour soubassement l'engagement et la détermination personnels à lutter contre la faim ou les conditions de vie misérable.

Mots clés : Assistancisme, Assistance humanitaire, Dépendance, Pauvreté, Développement, Kalemie

I. Introduction

La ville de Kalemie, ancienne chef-lieu du Territoire qui porte le même nom, aujourd'hui Kalemie est le chef-lieu de la Province du Tanganyika, autre fois appelée Albertville (à l'époque coloniale et quelque temps après l'indépendance) est située à l'Est de la RDC, au bord du Lac Tanganika et reliée aux autres villes de l'ancienne province du Katanga par le circuit routier, le chemin de fer et la voie marine vers les trois pays voisins (le Burundi, la Tanzanie et la Zambie). Autre fois, la vie y était aisée suite au grand nombre d'entreprises (SNCZ ex-CFL, FILTISAF, la Cimenterie du lac (ex-Interlacs), les pêcheries semi industrielles, ...) qui offraient des salaires décents à plus de la moitié de la population, le reste s'occupant des services de la fonction publique, de métiers libéraux, de l'agriculture et de la pêche artisanale. La convivialité et la solidarité caractérisaient cette population qui du reste était en mesure d'assurer sa survie sans beaucoup de peines. Ce qui a été observé en 2004 lors de l'arrivée des réfugiés Hutus Rwandais qui n'étaient pas pris en charge par une quelconque ONG d'assistance humanitaire mais ils ont été accueillis, hébergés et même assistés par la population sans risque ni conséquences majeures sur la sécurité alimentaire de la contrée.

Quelques années plus tard, en 1996 commence une guerre dite de 'Libération' menée par l'AFDL et qui provoque des vagues de déplacement des populations ; Kalemie accueille les déplacés d'Uvira mais perd aussi une partie de sa population vers les pays voisins. Mais, le tissu économique de la ville a déjà été détruit par le système politique dictatorial et corrompu de la deuxième République que la population voulait à tout prix faire disparaître. En ce temps, plusieurs entreprises connaissent le déclin et la faillite à l'exemple de la SNCZ qui subit plusieurs changements de noms et de système de gestion (SFE, SIZARAIL, OCS, SNCC, ...) ; de la FILTISAF qui renvoie ses ouvriers en congé technique qui du reste continue jusqu'aujourd'hui et des pêcheries qui tombent en faillite par manque d'approvisionnement en intrants et de marché d'écoulement de leurs productions.

Quelques années seulement après la chute du gouvernement de Mobutu par l'AFDL, Kalemie subit encore une deuxième guerre de libération menée par le RCD. Celle-ci se révèle plus meurtrière suite à la présence des mouvements de résistance populaire dit 'Mai-Mai' faisant à ce que la population privée d'emploi, s'adonne à l'agriculture pour survivre et les migrants qui ne peuvent faire face à la dure conjoncture sur la ville puissent se ruer vers les campagnes. Or, la campagne est en proie à l'insécurité suite à la présence des « Mai-Mai » et le trafic transfrontalier est aussi réduit suite à la non reconnaissance internationale du nouveau régime « rebelle ».

La guerre comme les catastrophes naturelles entraînent la destruction des infrastructures (maisons d'habitation, écoles, hôpitaux, ponts, routes, banques, bateaux, fermes, ...), les déplacements de populations et la

destruction de la structure vitale de la société qu'est la famille. A cette liste, nous y ajouterons aussi le stress, le traumatisme et multiples conséquences psychosociales. Il est dit que la persistance des groupes armés n'est pas nouvelle (...), la reprise des actions militaires dans les zones auparavant stables a provoqué des déplacements massifs de populations. Cette tendance a été particulièrement marquée dans le District du Tanganyika au Nord du Katanga, où le nombre de déplacés est passé d'environ 16 000 au 31 décembre 2010 à plus de 70 000 en juillet 2011¹.

Comment survivre ou comment s'adapter à la nouvelle situation de misère atroce ? La solution facile est de crier « au secours » à l'intention de la communauté internationale en présentant tous les signes de vulnérabilités et les conséquences visibles de la guerre. En réponse à cet appel, il a été observé la venue de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) apportant de l'aide de diverse nature à la population étant donné que devant les situations de catastrophe, il se remarque des actions de solidarité et d'assistance humanitaire en faveur de populations affectées. Cette assistance est parfois porte bonheur pour de multiples personnes en manque de moyen de survie.

Si aujourd'hui des fonds sont alloués à l'aide humanitaire en faveur de la population de Kalemie ; pourquoi cette aide ne parvient-elle pas à relever le niveau de vie de la population ? Pourquoi la population assistée ne parvient-elle pas à assurer sa sécurité alimentaire ?

¹ OCHA. Rapport annuel d'activités. Plan d'actions humanitaire 2011. in www.humanitairesred.org.

Si la psychologie permet de mieux comprendre les sociétés et leur fonctionnement, elle permet également d'informer et de sensibiliser les individus sur l'impact de leur comportement en société ou en famille. Pour notre part, non seulement que l'aide physique est apportée à la population, il y aurait influence d'un facteur psychologique qui fait à ce que la population ne puisse pas utiliser à bonne escient l'aide qui lui est apportée et ne puisse quitter l'état de vulnérabilité.

A ce jour, la République Démocratique du Congo est le pays où l'on signale une aggravation du niveau de la famine : environ 70 % de la population est sous-alimenté ; le seul pays au monde où la situation alimentaire est passée du niveau alarmant au niveau extrêmement alarmant à cause des conflits et à l'instabilité politique faisant suite à la guerre de 1998-2003². Ce tableau sombre ne reste-t-il pas sans effet sur la pensée, l'attitude, le comportement et même la culture de ladite population ?

Si bien que Van Der Maren nous dise que dans les sciences humaines, les facteurs sont souvent symboliques et que ce n'est pas la seule perception des situations ou des actes des partenaires qui enclenche un comportement³ ; tant qu'il est dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets (conséquences) ; nous estimons nécessaire d'élucider la nouvelle culture dite d'« Assistancisme » observée au sein de la population paysanne de Kalemie depuis

² IFPRI : Indice de la faim dans le monde 2011 : relever le défi de la faim, maîtriser les chocs et la volatilité excessive des prix alimentaires. Bonn, Washington DC, Dublin, Paris, 2011.

³ Van Der Maren, J.M : *Méthodes de recherche pour l'éducation*. 2^e éd. De Boeck, Université. Bruxelles, 1996.

l'avènement de l'assistance humanitaire provenant des ONG. Qui sait si cette attitude ne tendrait à se généraliser sur toute l'étendue du pays !

Le but de la présente réflexion est de révéler à la communauté locale comment telle attitude ou tel comportement pourrait entraver le processus de développement de la communauté et plus loin le bien être personnel. Cette étude voudrait inviter d'autres chercheurs à pouvoir dans la mesure du possible attacher une attention à ce comportement sociétal en vue de contribuer à y proposer de pistes de solution pour un développement harmonieux tant des individus que de la communauté.

Parler de développement, c'est aussi parler de la pauvreté, qui peut être entendue comme la situation d'une personne qui ne dispose pas de ressources matérielles suffisantes (manque d'argent) et vit dans des conditions qui ne lui permettent pas de vivre dignement selon les droits légitimes et vitaux de la personnes humaine et la condamnent à survivre péniblement au jour le jour⁴.

En économie, il existe deux façons d'aborder la pauvreté : la pauvreté absolue et la pauvreté relative :

- La pauvreté absolue est la situation des personnes qui ne disposent pas de la quantité minimale de biens et services permettant une vie normale. C'est donc la non satisfaction des besoins essentiels (manger, boire, se loger, ...)

⁴ Brunel, S : *Tiers monde, controverses et réalités*, Ed, Economica, Paris,1987.

- La pauvreté relative est la situation des personnes qui ne se sont pas en mesure de satisfaire les besoins qui, sans être biologiques, sont considérés comme nécessaires socialement (habillement, santé, logement, éducation, transport, loisir et divertissement). Elle s'établit par comparaison avec le niveau de vie moyen du pays dans lequel on se trouve : on détermine d'abord le revenu médian, revenu qui partage la population en deux parties égales, la pauvreté se définissant alors par rapport à une proportion de ce revenu médian. C'est en évaluant cette situation de pauvreté que cette assistance pouvait prendre la voie de ses actions.

L'assistance humanitaire définie comme l'ensemble des services et associations qui apportent une aide aux populations en détresse⁵. Elle est de diverse nature : pour le cas d'urgence ; elle va de l'aide alimentaire, à l'approvisionnement en eau potable, aux soins médicaux, à la fourniture d'abris et ustensiles de ménage, mais pour une situation qui perdure ou qui est en voie de stabilisation ; l'assistance humanitaire se diversifie davantage touchant des activités pouvant aider aux assistés à acquérir plus de capacités et de compétences pour faire face aux futurs aléas. Ce qui conduit au financement de certaines activités productives (agricoles ou pastorales) et régénératrices de revenus (petit commerce...), voire la réhabilitation de routes de desserte agricole, la réhabilitation des marchés, des écoles, des infrastructures sanitaires, ...

⁵ Définition prise dans Encarta 2008.

Pour les économistes, l'aide humanitaire est aussi l'aide apportée par les pays les plus industrialisés aux pays en développement ou aux pays pauvres. Ainsi, Douglas Henri fait remarquer que dans les Etats défailants, les « humanitaires » ont dû assurer les fonctions sociales comme l'éducation, la santé, le développement économique. Les travers de l'assistance internationale et la nature ambivalente de ses interventions dans des pays en guerre commencent désormais à être connus. Il fait la critique des approches descendantes qui laissaient peu de place à la participation des réfugiés ou des autochtones qui finissaient par créer des «syndromes de dépendance» à l'égard de l'aide⁶.

Un syndrome étant un ensemble de comportements communs à des personnes ayant subi un même traumatisme⁷. Ces comportements tant qu'ils se manifestent dans des communautés, rapprochées ou éloignées dans le temps et dans l'espace nous poussent à parler d'une nouvelle culture d' « Assistancisme⁸ » observable dans le territoire de Kalemie, allant de la ville jusqu'aux villages.

L'Assistancisme est alors défini comme une culture d'adoption de l'assistance humanitaire comme source de survie d'un ménage, d'une communauté et plus loin même d'un pays.

⁶ Douglas Henri : Réfugiés Sierra-léonais et aide humanitaire en Guinée. La réinvention d'une 'Citoyenneté de frontière'. In Le Dossier : Réfugiés, exodes et politique Africaine, No. 85. Université de Texas. Dallas, 2002, pp. 56-63.

⁷ Définition prise dans Encarta 2008.

⁸ Néologisme proposé par nous au vue de l'ampleur que prend le phénomène dans le Territoire de Kalemie.

II. De l'origine, la nature et du développement du phénomène

L'Assistance humanitaire dans le territoire de Kalemie est apparue depuis les douloureux événements de guerres, de conflits, de déplacements tant internes qu'externes des populations. D'apparition timide, le phénomène a pris de l'ampleur et a presque gagné toute l'étendue du territoire national étant donné qu'au début par exemple, les ONG d'aide humanitaire connues dans les années 1990-1995 à Kalemie ne dépassaient pas le nombre de cinq (PNUD, CICR, FHI, UNHCR,...) alors que depuis la guerre de 1998 jusqu'à ce jour, le nombre ne fait qu'augmenter atteignant la trentaine à ce jour⁹.

Tant que la population voudrait survivre grâce à l'aide alimentaire fournie par les organisations non gouvernementales, ce vocable d'« assistancisme » devient plus approprié par rapport à l'humanitarisme étant donné que dans les conditions actuelles, les raisons à la base de détresse peuvent ne plus exister ou ne plus être apparentes ou alors elles sont surannées mais curieusement la population ne veut pas l'admettre et manifeste toujours sa vulnérabilité en vue de justifier qu'elle soit bénéficiaire d'une assistance.

Si l'humanitarisme est altruiste, l'Assistancisme est égoïste. L'individu (ou la communauté) ayant adopté l'Assistancisme comme culture veut toujours qu'il soit considéré comme vulnérable, sans moyens de survie ni de résilience. Ainsi sera-t-il prêt à brandir n'importe quel événement comme cause actuelle et permanente de sa vulnérabilité. Comme l'a fait remarquer Douglas Henri en parlant des

⁹ UNOCHA. 2010. Répertoire de contacts Katanga.

refugiés Sierra léonais : ‘... les stratégies de la population ont valorisé la dépendance et ont souvent contribué à renforcer les stéréotypes à propos de la passivité des réfugiés, quitte à justifier, aux yeux des humanitaires, la poursuite d’interventions ascendantes, voire agressives. Mais c’était le prix à payer pour obtenir une assistance matérielle’¹⁰.

Si vraiment l’assistancisme est vécu comme nouvelle culture sociale qui tend à remplacer la solidarité africaine légendairement vantée, nous rejoignons alors la pensée de MARION Harroff (2005) qui estime que pour certains africains l’humanitaire n’est pas un impératif de solidarité, dicté par la compassion, mais un impératif de justice globale, une forme de réparation pour les souffrances causées par l’esclavage et le colonialisme, un dû et certainement pas un don¹¹.

L’aide souffrirait d’un défaut essentiel : elle détruit les incitations à évoluer, à se reformer et à se développer¹². Dambissa Moyo fait remarquer que l’aide établit une logique circulaire, une logique de peur qui anime les donateurs qui craignent que s’ils ne peuvent financer leurs programmes, les pays pauvres ne pourront à leur tour rembourser leurs dettes aux pays donateurs : ‘cette logique circulaire permet précisément à l’aide de perpétuer son manège. Imaginez qu’entre 1970 et 1998, période où l’aide au développement était au plus haut, la pauvreté a augmenté de 11 à 66 %.

¹⁰ Douglas Henri : *op cit*, pp. 56-63.

¹¹ Marion Harroff-Tavel, La diversité culturelle et ses défis pour l’acteur humanitaire », *Cultures & Conflits*, 60, 2005 url : in <http://conflits.revues.org/index1919.htm>.

¹² J Binet, 1967, Méthodes d’approche de la psychologie économique africaine. *In Economies et sociétés. Cahiers de l’ISEA*, No. 2 série v-10, pp. 49-69

Leur gagne-pain dépend de cette aide, tout comme les officiels qui la reçoivent¹³.

Dans le territoire de Kalemie, l'assistance telle qu'elle se pratique, elle entrave généralement l'évolution sociale de la communauté : elle porte l'individu, non pas à fournir un effort ou à faire appel à son imagination créatrice pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, mais plutôt à se réfugier dans l'aide humanitaire ou à s'en remettre à la providence pour la résolution de ces problèmes.

En fait, un tel comportement est dû non pas à la pauvreté en tant que telle, mais plutôt au fait de la nonchalance de la population. Dans la plupart des cas, la population n'entrevoit guère la possibilité de satisfaire ses besoins et ses envies par une activité économique productrice de richesse. Dans un tel climat, l'aide humanitaire devient pour elle non pas une arme de lutte contre la pauvreté, mais plutôt un refuge compensatoire qui anesthésie sa misère et ses angoisses car une fois l'aide non fournie, la vulnérabilité passe à l'état critique.

C'est donc le dénuement total qui donne un poids artificiel à un facteur d'assistance qui s'effacerait naturellement si les populations n'y recherchaient pas refuge. En effet, lorsqu'une personne vit un minimum de bien-être matériel ou qu'elle perçoit des possibilités d'enrichissement ou d'ascension personnelle, l'aide peut exister certes, mais elle va s'adapter et s'effacer progressivement, se limitant à

¹³ Dambisa Moyo : cité par Buckens Marie Marine : Casser le mythe de l'aide. Les remèdes de Dambisa moyo. *In* Le courrier. No 13 N.S. ACP, Bruxelles, Belgique. 2009, p. 28.

quelques manifestations traditionnelles dont les buts se rapprochent désormais de ceux de l'activité économique¹⁴

III. Méthodologie d'analyse

Pour arriver à analyser le phénomène, nous nous sommes servis des observations faites durant cinq années de travail de terrain au sein des ONG et plus récemment de l'observation la réaction de la population paysanne abordée lors des enquêtes socioéconomiques, sujet non lié directement à l'assistance humanitaire mais d'intérêt communautaire (Etat du domaine de chasse de la Lwama-Katanga) pour le compte d'une ONG de conservation de la faune, nous citons la Wildlife Conservation Society (WCS). Pendant ces entretiens avec la population vivant autour d'une région visée pour la protection de l'environnement ; nous avons été frappé par l'attitude des interviewés qui, aussitôt voyant arriver dans le village un agent d'une ONG, ils sont curieux de savoir qu'est ce qu'il leur apporte comme nouvelle. Mais après présentation de l'agent et qu'il ait exprimé le vœu d'échanger avec quelques personnes du village sur la gestion de l'environnement ; des réactions diverses étaient manifestées par ces derniers.

Ainsi, lors de l'interview, nous nous sommes proposés d'attacher une attention sur les réactions de l'interviewé ou de son entourage par rapport aux questions qui lui ont été posées et avons pu observer les diverses attitudes qui pourraient être du lot d'un comportement « assistanciste » que nous vous présentons dans les lignes qui suivent.

¹⁴ Brunel, S : *op. cit*, p.78.

Les résultats observés ne seront pas prétendus exhaustifs ni définitifs, mais ils constitueraient une amorce à des études ultérieures plus étoffées et plus approfondies par les spécialistes : sociologues, anthropologues, psychologues, ... en vue de leur mise en évidence.

IV. Attitudes assistancistes observées dans les communautés du Territoire de Kalemie

4.1. Observation du phénomène

Les réactions qui ont été observées au niveau des communautés paysannes lors des enquêtes socioéconomiques sont distinguées selon trois moments : avant, pendant et après l'interview :

- **Avant interview :**

Dès que les paysans voient une moto s'arrêter dans leur village, ils sont tous alertés et curieux de savoir, qui arrive et quelle nouvelle il apporte ? Cette attitude de curiosité accrue est plus marquée lorsque la moto est du type Yamaha AG 100 ou Yamaha DT, qui sont caractéristiques des agents d'ONG d'assistance humanitaire et elle est moins marquée lorsqu'il s'agit d'une moto du type TVS victor, Bajaj, Haojin, ... le plus souvent utilisé pour le transport en commun.

La curiosité est encore plus vive lorsque l'agent qui arrive porte une farde ou un document en main qui voudrait signifier soit qu'il viendrait enregistrer quelques identités de vulnérables. A ce niveau, si l'agent se présente en disant qu'il enregistre les vulnérables ; dans peu de temps, il sera entouré par un groupe qui s'agrandira au fur et à mesure que le temps s'écoule. Ceci est dû au fait que chaque nouveau venu veut parler à haute voix pour se faire remarquer et ne pas être oublié ou alors il lance en patois un message

invitant ceux qui sont encore plus loin à approcher pour ne pas rater une future assistance.

Grande est la désolation affichée au visage des paysans au cas où l'agent se présente comme n'ayant pas la mission d'enregistrer les vulnérables. Il verra les personnes se rétracter une après l'autre et aller vaquer à d'autres préoccupations car elles l'auront trouvé inutile du fait de ne pas leur apporté une information intéressante relative à l'assistance humanitaire.

- **Pendant l'interview**

Si bien que l'enquêteur se soit présenté n'étant pas chargé d'enregistrer les vulnérables, le paysan se dit qu'il faut en savoir plus et voir comment l'entretien pourrait plus tard y être rallié ; il accepte alors de répondre aux questions qui lui seront posées. Lors qu'il se rend compte qu'après quelques 5 à 10 minutes de dialogue que rien ne se rapporte à l'assistance humanitaire et que le discours tourne autour des données sociologiques (composition familiales, attribution de chaque membre...) ou environnementales ; il manifeste des signes d'ennui et ne répond plus de façon posée ou cohérente aux questions. Il y perd de l'intérêt et parfois réclame d'arrêter l'interview parce que cela lui prend du temps alors qu'il doit chercher de quoi mettre sous la dent. S'il résiste jusqu'au bout de l'interview, il y a eu de cas où l'interlocuteur réclame : *'voilà que nous avons fini le dialogue, qu'est ce que vous me donnez en retour ?'* ou *'Pourquoi toutes ces questions alors que vous ne donnez ni ne promettez rien ? en quoi elles nous serviront ?'* »

Parfois, pendant que l'enquêteur se propose d'aborder une autre personne pour le dialogue, cette dernière si elle a l'occasion de se renseigner hâtivement auprès du premier

interviewé, il peut lui ne dire *'rien d'intéressant ! il nous ennuie avec des questions sur notre existence et sur l'environnement'*.

- **Après l'interview**

Une fois l'interview terminée, il peut être observé des propos du type : *'je vous ai donné l'information que vous recherchez et vous me laissé toujours affamé !'* ou pire *'vous venez toujours nous enregistrer mais jamais nous n'avons vu une aide alimentaire dans notre village, seulement ailleurs. Nous sommes fatigués de vos questions'*

4.2. Autres reflets de l'Assistancisme non liés aux entretiens

Plusieurs symptômes peuvent être présentés pour révéler l'attitude « Assistanciste » dans la communauté paysanne du Territoire de Kalemie, ces derniers se rapportant aux agissements isolés mais récurrents et en plusieurs contrées :

- Le déguisement de personnes actives en personnes vulnérables lors de la mise en œuvre des projets de distributions d'aide alimentaire et autres ustensiles par les ONG (PAM, FH, CRS, CARITAS, ...)
- L'échec des projets communautaires ayant pris l'appui des associations comme logique d'intervention par rapport aux projets pour lesquels l'appui est assuré aux individus. Ceci étant dû au fait qu'en groupe, chaque membre se veut de gagner avec le moins d'effort et attend que les autres puissent travailler plus alors que la productivité de leur action est fonction de l'implication de tout un cha-

cun. A l'opposé, pour un projet individuel, chacun se voit détenir le maximum de responsabilité qui amènera à la réussite ou à l'échec et plus tard la jouissance du bénéfice ; ainsi il s'implique davantage.

Exemple : Impact de projet d'assistance aux vulnérables individuels et collectifs par FH (Food for Hungry), 2017-2019.

- La réticence ou la méfiance de beaucoup de paysans à répondre aux questions d'une évaluation ne cadrant pas avec une assistance alimentaire (environnementale, sécuritaire, ... par exemple) sous prétexte qu'ils l'ont fait à mainte reprise mais sans jamais recevoir des vivres ou soit en présentant leur désolation à l'enquêteur qui les aura entretenus pendant 10 à 15 minutes sans leur dire qu'est ce qu'ils recevront en retour ou sans qu'ils aient une promesse de l'aide en retour.
- La création des camps des déplacés internes, bien qu'ayant de cause réelle à leur base mais contenant beaucoup de personnes n'ayant pas subi la cause pour s'y retrouver. De plus dans la majorité de ces camps, plusieurs huttes ne manifestent pas qu'elles soient ou aient été habitées. Ce qui signifie qu'elles auraient été construites par de '*faux déplacés*' qui ont du mal à abandonner leur maison pour habiter dans la hutte des déplacés et ne s'y pointent que lorsqu'il est annoncé une visite d'agents humanitaire ou une distribution de l'aide alimentaire.
- Dans plusieurs contrées, il a été rapporté des cas d'escroquerie de revenus de la population par des hommes avisés et malveillants qui exigent des frais

de procédures d'apport de l'assistance humanitaire en faveur d'une communauté. A l'enregistrement, chaque ménage voulant être pris comme futur bénéficiaire est prié de donner 1 à 2 \$ en vue de permettre à la structure qui se chargera de mener les démarches relatives à l'assistance humanitaire de bien mener la tâche.

- Dans certains camps de déplacés internes, malgré la distribution de semences et outils aratoires, les bénéficiaires se refusent de les mettre à profit afin de produire de la nourriture pour leurs ménages quel que soit la disponibilité de la terre et du climat propice mais sont prêts à demander chaque jour et à tout passant *'à quand la venue d'une nouvelle cargaison de vivres ?'*
- Il a été observé de cas de populations de certains villages qui ont accueilli des déplacés internes en leur établissant un camp à côté. Ayant attendu une assistance alimentaire qui est arrivée une ou deux fois, voyant qu'ils sont oubliés ; les déplacés ont décidé de relever le niveau de leur vulnérabilité pour attirer l'attention des ONG humanitaires à pouvoir songer à eux : ils ont brûlé leurs huttes.
- La réticence, la résistance ou le refus de certaines mamans dont l'enfant est sous traitement nutritionnel de quitter le programme après que la situation de l'enfant se soit rétablie étant donné que le centre de traitement nutritionnel est considéré alors comme source de survie par le fait que non seulement l'enfant y est soigné mais aussi un repas est fourni à son accompagnateur (maman, sœur...)

4.3. Conséquences

De l'analyse de ces quelques faits élucidés plus haut, il s'avère que la culture assistanciste ne peut qu'avoir des conséquences néfastes pour la communauté étant donné qu'elle conduit à :

- Un abandon des activités productives pour la subsistance et l'auto prise en charge au profit de la longue attente de l'aide humanitaire ;
- Une acceptation et normalisation de conditions de vie médiocre et de dépendance : promiscuité, non scolarisation des enfants, vie sous abris de fortune (bâches, huttes en paille, ...);
- Une perte de motivation au travail et d'émulation à mieux faire que l'autre étant donné que toute la communauté voudrait vivre dans des conditions médiocres. Le progrès devient difficile ou bloqué ;
- Une perte des valeurs sociales de solidarité et d'union de force autrefois promues dans les communautés « *Kibeli* en Holoholo ; *Esaale* en Kibembe » par lesquelles toute la communauté se rassemblait pour résoudre un problème : construire une maison, labourer un champ, ... d'un de ses membres pourvu qu'il apprête seulement une ration alimentaire pour la journée de travail ou parfois en n'apprêtant rien selon le degré de vulnérabilité ;
- La survenue de conflits violents sans cause réelle ou sans raison avouée (conflit Batwa-Luba, conflit Batwa-Holoholo sur l'axe Miketo (dans la Chefferie Tumbwe, Territoire de Kalemie), alors que les deux communautés sont en ligue contre les migrants éleveurs d'origine Rwandaise, appelés abusivement

« les Banyamulenge » et Bafuliro sur l'axe routier RN5 Kalemie Centre-Bendera).

Sur l'axe Bendera par exemple, ces conflits seraient liés d'une part à une attitude assistancisme car il s'avère que le rapport de force entre les migrants et les autochtones se trouvait en déséquilibre étant donné que les natifs Holoholo et Batwa vivent en dépendance de la forêt et établissent de petits champs ; le niveau de revenu est très bas et pour la plupart pauvres et sans initiatives de progrès alors que les migrants éleveurs Banyamulenge se retrouvent avec des cheptels allant à la centaine de têtes de vaches ; les Fuliro cultivent des grands champs et font diverses spéculations leur procurant des revenus plus élevés. A ce jour, il est mentionné la razzia des champs de ceux qui ont fui ce conflit, ce ravage qui se généralise petit à petit sur les champs autour des villages car les éléments dits d'autodéfense de villages n'ont pas de ration et doivent être pris en charge par la communauté qui elle-même n'a rien.

V. Conclusion

En guise de conclusion, nous dirons que si déjà aujourd'hui la population du Territoire de Kalemie est confrontée au chômage, à la pauvreté contre laquelle elle mène une lutte sans merci, il est temps qu'elle se rende compte de son attitude qui manifesterait un refus d'avancer ou une lassitude à ne pas s'investir pour faire changer les choses. Adhérant à l'idée de nombreux psychologues humanistes disant que la personne est naturellement équipée pour croître dans la bonne direction, pour actualiser son

potentiel ¹⁵; la population devra savoir que l'aide alimentaire est certes une assistance qui est fournie pour secourir la population en détresse mais cette aide n'est pas aussi propre ou saine ; elle pourrait être en partie cause de leur misère étant donné que certains programmes humanitaires ont pu agir comme une force d'encadrement néocoloniale et réduire au silence les réfugiés qui leur résistaient ou même source d'endettement exagéré par les pays bénéficiaires ; un pire moyen de contrôle de certains pays par les puissances européennes,¹⁶ et en fin comme facteur de découragement du producteur du pays pauvre en faveur des grands producteurs de produits alimentaires subventionnés dans les pays industrialisés (USA, UE,..) Dans leur visé de la société marchande universelle.¹⁷ Cette dépendance des ressources extérieures fait que, les partenaires financiers externes imposent les activités à mener et l'Etat ne fait que valider même si celles-ci ne sont pas prioritaires. C'est une logique économique selon laquelle celui qui apporte les fonds décide de ce qu'il doit en faire.¹⁸

A titre d'exemple, les subventions accordées aux agriculteurs du Nord (+ de 360 milliards de dollars annuel) sont

¹⁵ Bedar René, 1981. Recherches en psychologie de l'adulte. Revue des sciences de l'éducation. vol. 7, n° 3, p. 393-416. Montréal. URL : <http://id.erudit.org/iderudit/900342ar>.

¹⁶ Petrella Ricardo, 2004. *Désir d'humanité : le droit de rêver*. Coll. Noria. Ed. Labor. Bruxelles, 2004, p.34.

¹⁷ Goldsmith Edward, 1996. Comment l'aide humanitaire appauvrit l'Afrique. Article tiré du monde diplomatique. URL : *in* http://africamaat.com/forum.php3?id_article=525.

¹⁸. Tsakem Samuel Christian. Analyse de la Conservation Participative : Cas de la Cogestion de deux Zones d'Intérêt Cynégétiques autour du Parc National de la Bénoué (Nord- Cameroun). Mémoire Mdev-IHEID. Genève. 2009 p. 69.

plus de dix fois supérieures aux flux d'aides reçues par l'Afrique, et ceux-ci sont quinze fois moins importants que les aides reçues par l'Allemagne de l'Est pour la réunification. De même, l'aide apportée par les pays riches est encore très souvent conditionnelle à des promesses d'ouverture de leur marché à la concurrence ou à l'investissement étranger, voire à l'obligation pour le pays aidé de dépenser les montants offerts dans le pays qui a fait preuve de générosité, au détriment de la recherche des moindres coûts et de la possibilité de faire appel aux compétences locales pour construire des usines ou des écoles. Cette pratique s'appelle l'aide liée.¹⁹ Dambissa souligne que l'aide n'éradique pas certains fléaux de l'Afrique aux premiers rangs desquels les guerres civiles et la corruption. Au contraire. L'aide au développement encourage la corruption et permet à des régimes de se maintenir artificiellement. En raison des montants importants qu'elle engage, elle attise des convoitises et peut aviver des tensions ethniques, pouvant parfois conduire à la guerre civile²⁰. A l'opposé, certains riches croient que les pays pauvres, sont pauvres parce qu'ils le veulent et d'autres pensent qu'il est extrêmement difficile aux pays pauvres de sortir de la pauvreté suite à l'accumulation des déficits de leviers interactifs de développement à savoir l'éducation ou à l'expérience professionnelle, qui actionne le second levier relatif aux machines ; lui-même actionnant le mystérieux levier de l'efficience globale incluant le progrès technique et l'efficacité organisationnelle des entreprises. A ce titre, la population devra savoir que la lutte contre la pauvreté est d'abord une affaire personnelle avant d'être communautaire, nationale ou internationale et

¹⁹ Cohen-Setton Jérémie, Lallour Antoine, Faye Gaël et Pepin-Lehalleur Simon. Pays pauvres : Quelle aide pour quel développement ? 2006.

²⁰ Dambisa Moyo, cité par Buckens Marie Marine, *op cit*, p.28.

c'est par une prise en charge et un engagement personnel qu'on peut relever le défi de la pauvreté.

Bibliographie

I. Ouvrages

- Brunel, S : *Tiers monde, controverses et réalités*, Ed. Economica, Paris 1987.
- Petrella, R : *Désir d'humanité : le droit de rêver*. Coll. Noria. Ed. Labor. Bruxelles, 2004.
- Van Der Maren, J.M : *Méthodes de recherche pour l'éducation*. 2^e éd. De Boeck Bruxelles, 1996.

II. Articles

- Binet J : Méthodes d'approche de la psychologie économique africaine. *In Economies et sociétés*. Cahiers de l'ISEA, N°. 2, série v-10, 1967.
- Douglas Henri : Réfugiés Sierra-léonais et aide humanitaire en Guinée. La réinvention d'une 'Citoyenneté de frontière'. *In Le Dossier : Réfugiés, exodes et politique Africaine*, N°. 85. Université de Texas. Dallas, 2002.
- IFPRI : Indice de la faim dans le monde ; relever le défi de la faim, maîtriser les chocs et la volatilité excessive des Prix alimentaires. Bonn, Washington DC, Dublin, Paris, 2011.
- Tsakem Samuel Christian : Analyse de la Conservation Participative : Cas de la Cogestion de

deux Zones d'Intérêt Cynégétiques autour du Parc National de la Bénoué (Nord- Cameroun). Mémoire Mdev-IHEID. Genève. 2009.

III. Webographie

- Bedar René, 1981. Recherches en psychologie de l'adulte. Revue des sciences de l'éducation, vol. 7, n° 3, p. 393-416. Montréal.
url :
<http://id.erudit.org/iderudit/900342ar>.
- Cohen-Setton Jérémie, Lallour Antoine, Faye Gaël et Pepin-Lehalleur Simon. : Pays pauvres : Quelle aide pour quel développement ? », 2006 ;
- Buckens Marie Marine : Casser le mythe de l'aide. Les remèdes de Dambisa moyo. *In* Le courrier. N° 13 N.S. ACP. Bruxelles. Belgique. 2009.
- Encarta ® World English Dictionary © & (P) 1998-2005 Microsoft Corporation.
- Goldsmith Edward : Comment l'aide humanitaire appauvrit l'Afrique. Article tiré du monde diplomatique, 1996, url :
http://africamaat.com/forum.php3?id_article=525.
- Marion Harroff-Tavel : La diversité culturelle et ses défis pour l'acteur humanitaire », Cultures & Conflits, 60, 2005 ; url :
<http://conflits.revues.org/index1919.htm>.

- Ocha 2011. Rapport annuel d'activités. Plan d'actions humanitaire 2011.
www.humanitairesred.org;
- UNOCHA. Répertoire de contacts Katanga, 2010.
www.humanitairesred.org.

FINANCEMENT DU DEFICIT BUDGETAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par
Thomas KALUME KANKOLONGO*

Résumé

Compte tenu du déficit budgétaire par lesquels l'Etat congolais parvient à couvrir les charges publiques durant la période de 2015 à 2018, l'auteur tente dans sa étude d'examiner les moyens de son financement tels que les dons projets et les appuis budgétaires qui constituent les recettes exceptionnelles. Mais, ces moyens ne favorisent pas sa croissance économique. C'est qu'il formule les vœux de voir le gouvernement congolais élargir l'assiette fiscale et d'accroître la mobilisation de ses recettes internes.

Mots clés : finances, déficit budgétaire.

Summary

Given the budget deficit through which the Congolese state manages to cover public expenditures during the period from 2015 to 2018, the author attempts in his study to examine the means of its financing, such as project donations and budgetary aid, which constitute exceptional revenues. However, these means do not promote its economic growth. He expresses the wish to see the Congolese government broaden the tax base and increase the mobilization of its internal revenues.

Keywords : finance, budget deficit.

* Assistant à l'Université de Kananga

Introduction

La problématique de financement du déficit budgétaire demeure une préoccupation majeure de tous les gouvernements que ce soit dans les pays développés ou des pays en voie de développement. De là, il convient de dire que « gouverner, c'est non seulement dépenser ⁽²¹⁾ » mais aussi générer au maximum des ressources financières conséquentes devant permettre la couverture des dépenses publiques liées au fonctionnement quotidien de l'Etat et de sa politique d'intervention dans le domaine économique et social.

La République Démocratique du Congo ne fait pas exception à cette règle commune à tous les Etats, surtout dans cette ère de la mondialisation caractérisée par le développement croissant du rôle interventionniste de l'Etat. C'est ce qui a poussé le constituant de 2006 à ériger, à travers les dispositions de l'article 174 alinéa 2, la contribution aux charges publiques comme un devoir pour toute personne habitant en République Démocratique du Congo ⁽²²⁾.

Par ailleurs, l'article 65 de la même constitution renchérit que « tout congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'Etat. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes » ⁽²³⁾. Le constituant congolais voulait à travers ces deux dispositions permettre à

²¹ BAKANDEJA WA MPUNGU, G., *Les finances publiques, pour une meilleure gouvernance économique et financière en République Démocratique du Congo*, Larcier et Deboeck, Bruxelles, 2006, p.178.

²² Lire l'article 174, al.2 de la constitution de la RDC telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

²³ L'article 65 de la constitution.

l'Etat de générer l'essentiel de ses ressources provenant de la fiscalité, parafiscalité qui sont le financement interne de l'économie congolaise.

Cependant, le déficit budgétaire de la République Démocratique du Congo occasionné par la non-atteinte des assignations budgétaires par les régies financières afin de maximiser les recettes de l'Etat raison pour laquelle l'Etat congolais recourt aux emprunts, dons, legs, et financement monétaire pour couvrir le solde des dépenses publiques.

I. Notions générales

I.1. La conceptualisation

1) *Financement*

Le financement est une action de fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique pour une entité quelconque. Le financement peut se faire à partir soit des bénéfices réalisés antérieurement (autofinancement), soit un appel au marché financier (émission d'actions ou d'obligations). Aussi, on parle de financement direct ou au crédit bancaire, selon qu'il s'agisse de financement indirect, par intermédiaire ⁽²⁴⁾.

Le financement de l'économie désigne l'ensemble des mécanismes par lesquels les agents économiques (ménages, entreprises, Etat) satisfont leurs besoins de financement. Il peut se réaliser par la mobilisation de l'épargne existante (financement non monétaire) ou par création monétaire (financement monétaire).

²⁴ www.universalis.fr/encyclopedie/impassebudgetaire consulté le 25 avril 2018.

Ainsi, les différents types de financement de l'économie sont : financement direct, financement intermédiaire, financement externe, financement interne ⁽²⁵⁾.

2) Déficit budgétaire

C'est une situation dans laquelle les recettes du budget de l'Etat sont inférieures aux dépenses. Le budget peut être présenté et voté en déséquilibre. L'analyse Keynésienne considérait, en période de sous-emploi, le déficit comme un moyen de soutenir ou d'accroître la demande globale et donc de stimuler la croissance et l'emploi ⁽²⁶⁾.

Ainsi, le déficit budgétaire se traduit par l'excédent des dépenses du budget général sur l'ensemble des recettes réalisées (recettes fiscales, domaniales et des produits divers). En plus, le déficit budgétaire est pris en charge par le trésor public.

3) Impasse budgétaire

Elle est la différence entre d'une part les dépenses du budget général augmenté des charges de trésorerie entraînées par la gestion des comptes spéciaux du trésor. Et d'autre part, les recettes ayant permis le financement desdites dépenses, entraînant ainsi une insuffisance des recettes par rapport aux dépenses.

²⁵ J. Bremand et Aggeledan, Dictionnaire des théories et mécanismes économiques, éd., HATHER, Paris., p. 200

²⁶ C.D.E chaude maison, Dictionnaire d'Economie et de Science Sociales, 7^{ème} éd. NATHAN, Paris, 2007, p. 132

Elle représente donc l'excédent des dépenses du budget général, des annexes et des charges de trésor sur l'ensemble des recettes budgétaires. En d'autres termes, l'impasse correspond aux soldes cumulés des opérations définitives et des opérations temporaires de l'Etat.

4) *Finances Publiques*

Avant d'expliquer ce concept « finances publiques », il est mieux d'en saisir le sens de mots qui le composent, entre autre : finance et public.

De ce fait, le mot « finance » revêt plusieurs significations. Pour le cas échéant, nous définissons finance comme ressources pécuniaires d'une personne c'est-à-dire les ressources exprimées et détenues en monnaie (en argent). D'où finance veut dire d'argent. Il signifie encore l'activité bancaire et boursière. Ainsi, la finance d'une entreprise est assimilée à la gestion financière d'une entité autre que l'Etat.

Mais quand elle est employée au pluriel, « finances » veut dire : activité de l'Etat dans le domaine de l'argent. En d'autres termes, finances est une science qui régit l'activité de l'Etat dans le domaine d'argent. Ainsi, on parle de la loi financière qui est l'émanation du parlement qui fixe les recettes et les dépenses de l'Etat, c'est dire le budget de l'Etat, le trésor public. C'est de cette définition que nous tirons l'appellation finances publiques.

Pour ce qui est de Public (que) : c'est une notion qui rapporte à l'Etat, alors public (que) signifie le peuple pris dans son ensemble. Bref, est public ce qui appartient à l'Etat

ou à une personne administrative (mairie, territoire, commune, etc.) (27).

Eu égard de ce qui précède, les **finances publiques** sont considérées comme l'ensemble de dépenses et recettes de l'Etat et des collectivités publiques. Ces termes désignent également la discipline qui a pour but d'étudier le mécanisme et les règles régissant les recettes et les dépenses de l'Etat et de collectivités publiques (28).

Les finances publiques est une science des moyens par lesquels l'Etat se procure et utilise le ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques. En d'autres termes, c'est une science d'administration des recettes et dépenses de l'Etat (conception classique d'Adam Smith).

Les finances publiques est une science qui étudie l'activité de l'Etat qu'il emploie des techniques particulières dites techniques financières en vue de gérer ses dépenses et ses recettes. Autrement dit, les finances publiques est une science qui étudie les moyens utilisés par l'Etat tels que les impôts, les taxes, les emprunts et le financement monétaire en vue de couvrir les dépenses et d'intervenir dans la vie économique et sociale (conception moderne de Keynes).

De l'analyse de ces deux approches, il en découle que les finances publiques s'opposent aux finances privées, lesquelles se rapportent aux règles de fonctionnement de l'activité économique des ménages et des entités autre que l'Etat.

²⁷ USOTSHIKA, B., Cours de finances publiques, G3 SEG, UNIKAN, 2013, inédit.

²⁸ Idem, p.201.

Et la différence fondamentale entre les finances publiques et les finances privées réside dans le fait que les premières visent avant tout l'intérêt général de la société prise dans son ensemble, et les secondes recherchent la satisfaction de l'intérêt particulier et égoïste des individus ⁽²⁹⁾

L'évolution des finances publiques suit celle de rôle de l'Etat d'où la conception traditionnelle et moderne des finances publiques.

5) Trésor public

C'est une administration du ministère des finances chargée de gérer les fonds de l'Etat et notamment, centralise les recettes publiques et activer les dépenses de l'Etat. Le trésor joue un rôle de banquier à l'égard des services de l'Etat des établissements publics. Il est également chargé du service de la dette et de la tutelle sur le marché monétaire et le système bancaire ⁽³⁰⁾. Il est chargé du suivi du mouvement de recettes et de dépenses de l'Etat (Banque Centrale).

6) Emprunts publics

L'emprunt est une opération par laquelle, une personne ou une société ou l'Etat se procure une somme d'argent moyennant le paiement d'un taux d'intérêt et le remboursement à une ou plusieurs fixées à l'avance dans une échéance ⁽³¹⁾. Dès lors que c'est le pouvoir public (Etat) qui contracte un emprunt, on parle de l'emprunt public,

²⁹ USOTSHIKA B., Cours des finances publiques, G3 SEG, UNIKAN, 2013, inédit.

³⁰ C.D. ECHAUDEMAISON, Op-cit, p.497.

³¹ Wikipedia.org/wiki consulté le 21 janvier 2015.

lequel peut être contracté à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

7) **Budget de l'Etat**

D'après Leroy-Beaulier, le budget est un acte de prévoyance des recettes et des dépenses pendant une période déterminée, c'est un tableau évaluatif et comparatif des recettes à réaliser et des dépenses à effectuer. C'est en outre une autorisation ou une injection d'année par les pouvoirs compétents à faire ces dépenses à réaliser les recettes ⁽³²⁾.

Le budget traduit de manière quantitative le programme de toutes les actions du gouvernement sur la sphère politique, économique, sociale et culturelle de la nation ⁽³³⁾. Le budget de l'Etat revêt trois caractères : politique, personnel et d'autorisation.

Ainsi, sur base des idées de Keynes, l'économie financière a élaboré la théorie du budget cyclique dont le professeur Pierre la lumière pense qu'elle sera la plus connue. La particularité de cette théorie, c'est que l'équilibre budgétaire pourrait être recherché non dans le cadre de chaque année civile; mais au cours d'un cycle économique. Les déficits indispensables pendant les périodes de récessions économiques seront compensés par des excédents ou surplus enregistrés en période d'expansion économique.

³² BERTONI P., *Finances publiques, l'essentiel du cours*, 3^{ème} Ed., Librairie Vuibert, Paris, 2001, pp.27-33.

³³ MOVASAKANYI, H., *La science de finances publiques*, éd. SAPARY, Kin, 2000, p.102.

La mise en œuvre de cette théorie, suggère deux méthodes:

- La méthode de la mise en réserve de plus-values fiscales : dans la mesure où certains impôts sont sensibles à la conjoncture économique, en période de croissance, on utilise les surplus de liquidité pour les injecter dans les circuits économiques en périodes de crise ;
- La méthode de l'amortissement alternatif : les remboursements de la dette publique ne seront plus affectés à échéances fixes, mais ne fonction de la conjoncture et du niveau des activités économiques.

8) Théorie du déficit

On attend par déficit, ce qui manque pour équilibrer les recettes avec les dépenses (par opposition à excédent). Se référant aux théories économiques, on parle aussi de :

- **Déficit systématique** dont on attribue à Sir William Beveridge la paternité de cette théorie sous l'inspiration des thèses Keynésiennes telles que développées plus haut. Au déficit budgétaire est attribuée la capacité d'assurer une expansion de l'économie en période de chômage et atteindre le « plein emploi » : il sert ainsi à relancer une économie en stagnation. Mais, il ne revête pas un caractère général et absolu qu'on lui attribue parfois ⁽³⁴⁾.

³⁴ MOVASAKANYI, H. Op-cit, p.138.

- **Déficits jumeaux** lorsque le déficit budgétaire du gouvernement pousse le taux d'intérêt vers le haut et décourage les emprunteurs d'investir, et fait monter le prix des devises tout en contribuant aux développements d'un déficit commercial ⁽³⁵⁾

II. Diagnostic sur le financement du déficit budgétaire et ses effets sur l'économie congolaise

II.1. Présentation des données

II.1.1. La situation des recettes de l'Etat

Tableau n°1 : Assignations budgétaires de l'Etat (en milliard de CDF)

Années Rubriques	2015	2016	2017	2018
A. Réettes fiscales	6.979.739,8	7.722.403,9	8.438.942,1	9.554.538,9
0. Impôts sur le comm ext.	1372937,5	1506859	1640780,5	1774702
Droits de sortie	38952,7	36901,6	34850,5	32728,9
Droits d'entrée	1382772,1	1540869	1698995,9	1857062,8
Divers	872,1	1208	----	----
Impôts sur les revenus	1255943	1471933,6	1687933,2	1903932,8
Personnes physiques	721658,8	819881	918103,2	1016325,4
Sociétés et entreprises	395539,5	350234,5	304929,5	187552,1
Amendes et accroissements	---	----	----	473142,1
Impôts sur bien et service	1344879,4	1518503,7	1692128	1865752,3

³⁵ MANKIW Grégory, *Principe de l'économie*, éd. Economica, Paris, 1998, p.829.

Autres recettes fiscales	230372,4	248970,8	221974,3	201871,4
IER charge des empl.	73017,2	81261,4	89505,6	97749,8
Impôts sur le patrimoine	---	---	---	---
Impôts sur propriétés imm	---	---	---	---
Autres	---	---	---	---
Fonds spéciaux	---	---	---	---
Fonds de relance écono	---	---	---	---
Taxes sur produits pétroliers	---	---	---	---
Divers	---	---	---	---
Gécamines	22891,1	4669,2	2738,6	2780,8
Pétroliers	139904	141112,1	147002,8	140938,5
B. Recettes non fiscales	587419,2	4805716,1	845281,25	757673,5
Recettes adm, jud et dom.	305125,2	4525350,1	562164,25	602135,5
Portefeuille	141666	142162	132105	141002
Divers	140628	138204	151012	14536
C. Recettes exceptionnelles	1160331,4	680905,1	915031	938746,9
1. Dons projets	270198	282840	301112	323116
2. Prêts projets	132138	143282	145288	141281
3. Appui budgétaire	138225	36402,5	97026,8	99745,4
4. Ressources PPTE	271091	218380,6	371604,2	374604,5
5. Autres (remboursement BCC)	348679,4	---	---	---
D. Budget pour ordre	459862,2	350991,0	---	---
Total (A+B+C+D)	9187352,6	9487200,1	10199254,35	11378958

Source : Ministère de budget, 2017-2018.

La situation des recettes réalisées de l'Etat

Tableau n°2 : Réalisation des recettes de l'Etat (en milliard de CDF)

Années / Rubriques	2015	2016	2017	2018
A. Recettes fiscales				
1. Impôts sur le comm ext.	562904,35	663017,96	853205,86	1011580,1
Droits de sortie	15970607	16236,70	18122,26	18655,47
Droits d'entrée	566936,56	677982,36	883477,86	1058525,7
Divers	35756	531,52	----	---
Impôts sur les revenus	514936,63	647650,78	877725,26	1085241,6
Reven. de Personnes physiques	295880,1	360747,64	477413,66	579305,47
Rev.de Sociétés et entreprises	162171,19	154103,18	158563,34	106904,69
Impôts sur bien et service	551400,55	668141,62	879906,57	1063478,8
Amendements et accroissement	----	----	----	269690,99
Autres recettes fiscales	94452,68	109547,15	115426,63	115066,69
IER charge des employés	29937,05	35755,01	46543,43	55717,39
Impôts sur le patrimoine	----	----	----	----
Impôts sur propriétés imm	----	----	----	----
Autres	----	----	----	----
Fonds spéciaux	----	----	----	----
Fonds de relance économique	----	----	----	----
Taxes sur produits pétroliers	260481,628	----	----	----

Divers				
Gécamines	9385,35	2054,44	142,07	1585,05
Pétroliers	57360,64	62089,32	76441,45	80334,94
B. Recettes non fiscales				
Recettes adm, jud et dom.	125101,33	199115,4	292325,41	343217,23
Portefeuille	58083,06	62551,28	68694,6	80371,14
Divers	57657,48	60809,77	78526,24	81245,52
Royalités	----	----	----	----
Divers	----	----	----	----
C. Recettes exceptionnelles				
Dons projets	110781,18	124449,9	156578,24	184176,12
Prêts projets	54176,58	63044,08	75549,76	80530,17
Appui budgétaire	56672,25	16017,1	50453,93	56854,87
Ressources PPTE	111147,31	96087,46	193234,18	213524,56
Autre remboursement BCC	142958,55	----	----	----
D. Budget pour ordre	188543,5	154436,04	----	----
Total (I + II)	3766814,5	41743688	5303612	6486006

Source : *Ministère des finances et Banque Centrale du Congo, 2017-2018.*

**Tableau n°3 : Synthèse des dépenses exécutées de l'Etat
(en milliard de CDF)**

An nées Dé- penses	2015		2016		2017		2018	
	En chiffre	En %	En chiffre	En %	En chiffre	En %	En chiffre	En %
Dé- penses cou- rantes	252376 5,7	67	36317 00	87	403074 5,1	76	570768 5,2	88
Dé- penses en capital	124304 8,8	33	54266 7,9	13	127286 6,9	24	778320 ,8	12
Dé- penses totales	376681 4,5	10 0	41743 68	10 0	530361 2	10 0	648600 6	10 0

Source : *Ministère des finances, rapports annuels 2017 – 2018*

Tableau n°4 : Synthèse des recettes réalisées de l'Etat (en milliard de CDF)

Années	2015		2016		2017		2018	
	En chiffre	En %						
Dépenses								
Recettes internes	31025 35,2	8 2	37203 33,4	8 9	48277 95,9	9 1	59509 20,3	9 2
Recettes exceptionnelles	66427 9,37	1 8	45403 4,6	1 1	47581 6,11	9	53508 57,7	8
Recettes totales	37668 14,5	1 0 0	41743 68,8	1 0 0	53036 12	1 0 0	64860 06	1 0 0

Source : Nous-même sur base de tableau n°2

Il ressort de ce tableau que les recettes de l'Etat mobilisées au niveau du pays évoluent vers le haut, il conviendrait de dire que le gouvernement congolais applique différemment la politique budgétaire année par année. Durant la période sous examen, les recettes exceptionnelles ont financé le budget à un faible pourcentage, Etat congolais est en train d'éviter la politique de mains tendues à l'extérieur.

Tableau n°5 : Synthèse du budget de l'Etat (en milliard de CDF)

Années	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
2015	9187352,6	3766814,5	41%
2016	9487200,1	4174368,8	44%
2017	10199254,35	5303612	52%
2018	11378958	6486006	57%

Source : Confectionné par nous à partir des tableaux 2 et 3.

Retenons que ce tableau montre que le budget de la RDC a été exécuté en-dessous de 50 % de 2015 et en 2015,

mais à partir de 2017 l'Etat congolais à travers la sensibilisation sur la politique fiscale, celle-ci a permis d'atteindre 57 % des recettes réalisées en 2018.

Calcul du solde budgétaire de la RDC (En milliard de CDF)

Tableau n°6 : Comparaison des recettes internes et dépenses totales

Années Recettes internes & externes totales	2015	2016	2017	2018
Recettes internes (A)	3102535,2	3720333,4	4827795,9	5950920,3
Depenses executées totales (B)	3766814,5	4174368,8	5303612	6486006
Solde budgétaire (A - B)	-664279,37	-454034,6	-475816,11	-535085,7

Source : Nous-même à partir du tableau n°4 et n°5.

Financement du déficit budgétaire de la RDC (en milliards de CDF)

Solde Budgétaire = Recettes internes – Dépenses totales

Tableau n°7: Synthèse des recettes exceptionnelles (en milliard de CDF)

Années Recettes internes & Externes totales	2015	2016	2017	2018
Dons projets	110781,1 8	124449,9	156578,2 4	---
Prêts projets	54176,58	63044,08	75549,76	---
Autre remboursement BCC	142958,5 5	---	---	---
Ressources PPTE	111147,3 1	96087,46	193234,1 8	213524,5 6
Dons budgétaires	245215,7 5	170453,1 4	50453,93	56854,87
Total	664279,3 7	454034,6	475816,1 1	535085,7

Source : Nous-même à partir du tableau n°3.

Comme les ressources de l'Etat sont limitées par rapport aux besoins multiples et illimités, l'Etat congolais doit être en mesure d'élargir l'assiette fiscale qui alimente le budget national en étudiant les voies et moyens pour accroître le nombre de contribuable devant impacter positivement sur les recettes qui nécessitent une meilleure gestion conformément aux attentes de la société.

Le taux d'endettement de la RDC a connu une baisse sensible en 2010, cette diminution du taux a été principalement due à l'effacement de la dette de la RDC qui a la faveur de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative de Pays Pauvre Très Endetté (IPTE) grâce aux accords signés avec

ses bailleurs de fonds, les dons projets, les ressources PPTTE, les dons budgétaires ont joué un rôle important dans le financement du déficit budgétaire.

De ce fait, il revient au gouvernement d'accroître davantage la mobilisation des ressources internes. Car on ne peut pas développer un pays avec les dons d'autant plus que ces derniers sont orientés par les donateurs. La forte mobilisation des recettes permettra à la RDC de pouvoir avoir un budget à la dimension de sa population et d'être maître de sa politique économique.

II.3. Modèle de regression linéaire simple

Faire une analyse linéaire simple, revient à mener une étude empirique mathématique entre une variable dépendante et une autre indépendante. Cela nous permet d'établir une corrélation entre ces deux grandeurs de la politique budgétaire. C'est ainsi que dans le cas sous analyse Y représente les dépenses totales du gouvernement étant une variable dépendante et X représente les recettes internes qui sont une variable indépendante.

Dans un sens plus large, l'économétrie est l'art de construire et d'estimer des modèles empiriques adéquats par rapport aux caractéristiques de la réalité et intelligible au regard de la théorie économique ⁽³⁶⁾.

³⁶ Greene William, *Econométrie*, 5^{ème} éd. Française, 2005, pp.42-43.

II.3.1. Calcul de test de signification de paramètre ⁽³⁷⁾

Le test de signification de paramètre le plus populaire et le plus utilisé est celui de l'écart-type ou de l'erreur lequel nous a aidé à décider si le paramètre $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ sont significativement différents de zéro sur base des estimations obtenues avec la régression.

Nous avons testé les hypothèses suivantes :

$$H_0B_0 = 0 \text{ et } H_0B_1 \neq 0$$

Alors, si $T_{cal} < T_{th}$, on appelle l'hypothèse zéro, selon laquelle $B_1 = 0$ qui en rapport avec notre travail signifierait que les dépenses totales du gouvernement ne sont pas financées par les recettes internes.

Si $T_{cal} > T_{th}$, s'appelle l'hypothèse première selon laquelle $H_1B_1 \neq 0$ signifie que les dépenses publiques sont financées par les recettes internes.

Pour rendre le calcul simple, nous divisons les montants des dépenses totales tout comme ceux des recettes internes par 10.000 en nous référant dans le tableau n°6.

³⁷ Jean Mutombo, Cours d'économétrie, L1 SEG/GF, UNIKAN, 2014, inédit.

Tableau n°8 : Analyse de la relation entre les dépenses et recettes

An né e	Dé- pense s (Y)	Re- cettes (X)	Y = Y _i - \bar{Y}	X = X _i - \bar{X}	(Y _i - \bar{Y})(X _i - \bar{X})	(X _i - \bar{X}) ²	\hat{Y}
20 15	376,6 8145	310,2 5352	- 120,5 8855	- 129,7 8648	15650, 7633	16844, 5303	- 231,26 516792
20 16	417,4 368	372,8 3334	- 79,83 32	- 68,00 666	5429,1 8928	4624,9 0580	- 291,25 337314
20 17	530,3 612	482,7 7959	33,09 12	42,73 959	1414,3 0432	1826,6 1255	- 398,78 798189
20 18	648,6 006	595,0 9203	151,3 306	155,0 5203	23464, 1167	24041, 1320	- 507,84 336113
Σ	1973, 08005	1760, 15848	---	---	45958, 37377	47337, 240755	---

Source : Nous-même à partir des tableaux 5 et 6.

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n} \text{ et } \bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{1973,08005}{4} = 493,2700125 \approx 493,27$$

$$\bar{X} = \frac{1760,15848}{4} = 440,03962 \approx 440,04$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})}{\sum(X_i - \bar{X})^2} = \frac{45958,3737736}{47337,2407554} =$$

$$0,97088141202 \approx 0,971$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 497,27 - (0,971) \cdot (440,04) = 69,99116 \approx 69,991$$

D'où le modèle sera : $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X = 69,991 - 0,971$

a) Le coefficient de détermination (R^2)

$$R^2 = \frac{SCE}{SCT}$$

$$SCE = \sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$$

$$SCR = \sum(Y_i - \hat{Y})^2$$

$$SCT = \sum(Y_i - \bar{Y})^2 \text{ ou } SCT : SCE + SCR$$

Tableau n°9 : Relation entre les dépenses et recettes

An- nee s	\hat{Y}_i	\bar{Y}	SCE= $(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	Y_i	\hat{Y}	SCR= $(Y_i - \hat{Y})^2$
201 5	- 231,265 16792	497 ,27	530763,4 90896	376,6 8145	- 231,265 16792	369599,0 9024
201 6	- 291,253 37314	497 ,27	621769,1 09988	417,4 368	- 291,253 37314	502241,7 61505
201 7	- 398,787 98189	497 ,27	802919,9 06908	538,3 612	- 398,787 98189	863318,2 02206
201 8	- 507,843 36113	497 ,27	1010252, 86872	648,6 006	- 507,843 36113	1337362, 63523
To- tal			2965705, 3765	---	----	3072521, 68918

Source : *Nous-même à partir de tableau n°8.*

$$SCT : SCE + SCR = 2965705,3765 + 3072521,68918 = 6038227,06568$$

$$R^2 = \frac{2965705,3765}{6038227,06568} = 0,49115499371 \approx 0,4912$$

b) Le coefficient de corrélation

$$\begin{aligned} r &= \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}} \\ &= -\frac{45958,3737736}{\sqrt{(47337,2407554)(44910,916227)}} \\ &= -\frac{45958,3737736}{46108,1213451} \\ &= 0,99675225172 \approx 0,9968 \end{aligned}$$

c) Test de signification

◆ **Test de Student**

Les hypothèses sont les suivantes :

$H_0 : B_0=0$: c'est-à-dire lorsque $T_{cal} < T_{th}$

$H_1 : B_1 \neq 0$: c'est-à-dire lorsque $T_{cal} > T_{th}$

Si $T_{cal} > T_{th}$ au degré de liberté d.d.l= $n-k-4-2=2$, on rejette H_0

Si $T_{cal} < T_{th}$ au degré de liberté d.d.l= $n-k-4-2=2$, on accepte H_1

$$\delta^2 = \frac{SCR}{n-2} = \frac{3072521,68918}{4-2} = 1536260,84459$$

$$\hat{S} = \sqrt{S^2} = \sqrt{1536260,84459} = 1239,45990035$$

$$S_{\hat{\beta}_1} = \text{Variance de } \hat{\beta}_1$$

$$S_{\hat{\beta}_1} = \frac{S}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}} = \frac{1239,45990035}{\sqrt{47337,2407554}} = \frac{1239,45990035}{217,571231451} = 5,6968$$

$$T_{cal} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{Var \hat{\beta}_1}} = \frac{0,971}{5,6968} = 0,17044656649 \approx 0,17045$$

Au seuil de signification $\alpha = 0,05$,

Tth (n-2, d.d.l)= 4,303

Tcal < tth, on rejette l'hypothèse H_1 , on adopte H_0 , car $0,17045 < 4,303$. Donc, les recettes internes financent en partie les dépenses totales du gouvernement et les recettes extérieures viennent couvrir la partie restante.

Critiques et suggestions

En menant notre observation sur le financement du déficit budgétaire de la RDC dans la période de notre étude, il se révèle plusieurs faiblesses dans la matérialisation du fondement réel de la politique budgétaire. Bien que l'Etat congolais se félicite des performances réalisées dans la mobilisation des recettes au niveau du pays, il s'y dégage toujours un déficit.

Voici l'articulation de nos constats désagréables :

- Le manque de contrôle budgétaire mensuel et trimestriel, incohérence dans les répartitions des rubriques budgétaires ;
- Les recettes fiscales et non-fiscales sont toujours inférieures aux dépenses, chose qui a provoqué le déficit public ;
- La faible part du budget d'investissement dans le budget général.

Suggestions et perceptives d'avenir

Pour y parvenir, nous suggérons au gouvernement congolais ce qui suit :

- L'Etat congolais doit accroître les investissements publics avec les ressources propres conformément à la théorie keynésienne du lancement des grands travaux et d'appliquer une discipline budgétaire rigoureuse qui se base sur le respect de l'orthodoxie financière pour maintenir le système financier congolais et le rythme actuel de la croissance économique ;
- Réactiver l'organe de mise en niveau de toutes les entreprises publiques, leur accorder des subventions et autres allègements (dumping, protectionnisme, etc.) et les rendre compétitives afin que l'espoir renaisse
- L'Etat à travers ses administrations financières doit accroître les ressources internes qui lui permettront de financer ses dépenses en investissement, lesquelles répondent aux besoins réels de l'économie nationale.

Conclusion

Dans cette étude, il était question d'examiner les moyens de financement du déficit budgétaire par lesquels l'Etat congolais parvient à couvrir les charges publiques durant la période de 2015 à 2018.

Chemin faisant, après nos investigations sur terrain nous réalisons que l'Etat congolais a recouru aux moyens tels que les dons projets et les appuis budgétaires qui constituent les recettes exceptionnelles. Mais, ces moyens ne favorisent pas la croissance économique d'un pays car ils sont orientés vers le domaine bien spécifié par les donateurs (bailleurs de fonds). C'est ainsi nous formulons les vœux de voir le gouvernement congolais élargir l'assiette fiscale et d'accroître la mobilisation des recettes internes. D'autant plus que l'application de l'approche économétrique, après test, a révélé qu'il existe une forte corrélation positive entre les recettes internes et les dépenses totales et le T calculé largement inférieur au T théorique.

Bibliographie

- Bakandeja wa Mpungu, G., *Les finances publiques, pour une meilleure gouvernance économique et financière en République Démocratique du Congo*, Larcier et Deboeck, Bruxelles, 2006
- Bertoni P., *Finances publiques, l'essentiel du cours*, 3^{ème} Edition, Librairie Vuibert, Paris, 2001.
- Bremand J. et Aggeledan, *Dictionnaire des théories et mécanismes économiques*, éd. Hathier, SD.

- C.D.E chaude maison, Dictionnaire d'Economie et de Science Sociales, 7^{ème} éd. Nathan, Paris, 2007.
- Constitution de la RDC telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.
- Greene William, *Econométrie*, 5^{ème} éd. Française, Paris, 2008.
- Landais B., *Leçon de politique budgétaire*, éd. Deboeck université, Paris, 1998.
- Mankiw Grégory, *Principe de l'économie*, éd. Economica, Paris, 1998.
- Movasakanyi, H., *La science de finances publiques*, éd. SAFARI, Kinshasa, 2000.
- Mutombo J., Cours d'économétrie, L1 SEG/GF, UNIKAN, 2014, inédit.
- Usotshika, B., Cours de finances publiques, G3 SEG, UNIKAN, 2013, inédit.
- www.universalis.fr/encyclopedie/impassebudgétaire.
- www.wikipedia.org

APPORT DES CREDITS BANCAIRES A LA VIE SOCIOECONOMIQUE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT. CAS DES ENSEIGNANTS DE KANANGA

Par

Emmanuel NTADIANGA BUKEMAYI, Alexandre Tony TSHIALU
BEYA et Charles KABEYA NGANDU MUANA*

Résumé

Pour relancer la croissance économique, les besoins d'investissement sont dès lors très élevés. Dans ce contexte, un endettement au niveau des institutions de micro finance (IMF) et des banques commerciales peut être considéré normal, voie inévitable dans certaines situations. C'est dans ce cadre que les fonctionnaires de l'Etat sollicitent des crédits bancaires pour la couverture de leurs besoins de consommation et d'investissement dans leurs ménages. Cette aide vient renforcer la production et améliorer la vie socioéconomique dans les camps de ceux-là qui en ont bénéficiée. En effet, le présent article examine l'impact des crédits bancaires auprès des fonctionnaires de l'Etat, et surtout, les enseignants de la ville de Kananga de 2021 à 2023, qui après l'utilisation de ces fonds doivent avoir des traces pour marquer la différence d'avant et après les crédits. Parmi les recommandations, les auteurs trouvent que les bénéficiaires des crédits doivent avoir une bonne gestion de la somme empruntée.

Mots clés : apport, crédit bancaire, fonctionnaire

* Tous assistants de l'ISES / Kananga

Summary

To revive economic growth, investment needs are therefore very high. In this context, indebtedness at the level of microfinance institutions (MFIs) and commercial banks can be considered normal, even inevitable in certain situations. It is within this framework that state employees seek bank loans to cover their consumption and investment needs within their households. This assistance helps boost production and improve the socioeconomic life of those who benefit from it. Indeed, the present article examines the impact of bank loans on state employees, particularly teachers in the city of Kananga from 2021 to 2023, who, after using these funds, should have records to show the difference before and after the loans. Among the recommendations, the authors find that loan beneficiaries should have good management of the borrowed sum.

Keywords: *contribution, bank loan, civil servant*

Introduction

Les crédits bancaires jouent un rôle essentiel dans la vie socioéconomique des ménages. Qu'il s'agisse de l'acquisition des biens de consommation, de l'amélioration des conditions de vie, de logement ou de financement des projets d'investissement, etc. l'accès aux crédits bancaires ouvrent de nombreuses perspectives pour les emprunteurs.

Les banques peuvent « créer » de l'argent si elles n'existaient pas, les pièces et billets en circulation dans nos poches et portefeuilles seraient le seul moyen d'échange ! L'essentiel de la masse monétaire d'un pays est constitué par les dépôts dans les banques commerciales or, ces banques sont autorisées à prêter d'avantage d'argent

qu'elles n'en détiennent en dépôt (Chrstophe Desgryse, 2005).

Cette question revêt une importance particulière pour les agents et fonctionnaires de l'Etat. Les crédits bancaires peuvent avoir un impact significatif sur le niveau, leur responsabilité d'épargne et de financement ainsi que sur leur immobilité sociale et professionnelle.

Dans une économie primitive, tous les biens produits sont immédiatement détruits, soit pour satisfaire la consommation finale, soit pour entrer dans le processus productif d'un autre secteur. Par contre, les biens qui échappent immédiatement à la consommation sont conservés au-delà de la période comptable envisagée en vue de permettre la satisfaction des besoins futurs, aussi bien ceux de consommation que de production (Eckhoudt L. et Falise M. 1976).

Il est pertinent d'examiner en détail les différents crédits bancaires de cette catégorie de la population, cette analyse permettra à comprendre comment l'accès aux crédits bancaires peut influencer la vie socioéconomique des fonctionnaires de l'Etat tout en identifiant les avantages et les milites de cette forme de financement.

Ainsi du point de vue social, les crédits bancaires permettent aux fonctionnaires de l'Etat d'accéder à des biens et services essentiels (logement, éducation, santé...) qui n'aurait pas plus se permettre sans ce financement. Cela améliore leur qualité de vie et leur niveau de vie.

L'accès facile aux crédits bancaires contribue à réduire les inégalités sociales en donnant aux fonctionnaires les moyens de se constituer un patrimoine et d'investir dans leur avenir.

- Les crédits permettent également de lister les dépenses sur plusieurs mois ou années, ce qui apporte une meilleure stabilité et sécurité financière dans le budget des ménages.
- L'accès au logement, les crédits immobiliers permettent aux fonctionnaires d'accéder à la propriété offrant ainsi une meilleure stabilité et un sentiment de sécurité pour eux-mêmes et leurs familles.
- Mobilité, les crédits à la consommation notamment pour l'achat des véhicules facilite la mobilité des fonctionnaires de l'Etat, leur permettent de se déplacer plus facilement pour leur travail et leur vie personnelle.
- Listage des dépenses, la possibilité d'étaler certaines dépenses importantes sur plusieurs mois ou années (travaux, achat important...) permet une meilleure gestion du budget familial et évite les situations de trésorerie tendue.

Du point de vue économique, les crédits des fonctionnaires présentent une source des revenus importants pour le secteur bancaire contribuant ainsi à la croissance économique. L'octroi des crédits l'investissement des ménages, ce qui a un effet d'entraînement positif sur l'activité économique globale (secteur du logement, de l'automobile, etc.)

- Effet multiplicateur, les crédits octroyés aux fonctionnaires ont un effet d'entraînement stimulant la demande dans les nombreux facteurs (immobilier, automobile, biens de consommation...)
- Epargne et investissement : le remboursement des crédits constitue une épargne forcée pour les ménages qui peut ensuite être réinvesti dans l'économie

sous forme d'investissement productif contribuant ainsi à l'efficacité économique global.

En conclusion, les crédits bancaires jouent un rôle essentiel dans l'amélioration du niveau de vie, du patrimoine et de perspective de carrière des fonctionnaires de l'Etat. Cependant, une gestion prudente de l'endettement est nécessaire pour éviter les risques financiers à long terme.

Notre souci est de savoir réellement si les agents et fonctionnaires de l'Etat bénéficiant le crédit bancaire arrivent à atteindre leurs objectifs et si quelqu'un sollicite un crédit, c'est pour en faire quoi ? Car emprunter pour des bagatelles, c'est s'appauvrir d'avantage.

Pour y parvenir, nous nous sommes posé des questions suivantes : Pourquoi de 2021 à 2023, les fonctionnaires de la ville de Kananga sollicitaient-ils les crédits auprès des institutions financières ? Les crédits bancaires bénéficiés par les agents apportent-ils une amélioration dans leurs vies socioéconomiques ? Que faire pour que ces crédits contribuent à l'émergence des fonctionnaires de l'Etat ?

Ainsi, notre problématique soulève les hypothèses ci-après : Il semblerait que, de 2021 à 2023, les fonctionnaires de l'Etat en déficit des moyens sollicitaient les crédits à la banque et aux institutions financières pour plusieurs causes entre autres : le paiement de la scolarité de leurs enfants, supporter les soins de santé, investir dans le ménage et aussi soutenir l'entrepreneuriat. Les crédits bancaires auraient contribué à l'amélioration de la vie socio-financière, économique et lesquels les crédits étaient sollicités, étaient, soit pour résoudre les problèmes des ménages, soit pour investir dans d'autres activités. Il serait bien qu'avant de solliciter les crédits que l'agent puisse identifier si le revenu de ce crédit

sera affecté à une activité génératrice des revenus ou de l'investissement et non crédit pour payer les dettes.

Méthodologie

Pour bien mener notre recherche, nous avons fait recours à la méthode fonctionnelle. Cette dernière nous a donné l'occasion de repérer les contributions ou les fonctions que remplissent les fonctionnaires de l'Etat au sein des institutions ; de saisir les mœurs et usages sociaux afin d'apprécier les satisfactions qu'ils apportent aux « exigences de maintiens et d'adaptation propre à l'ensemble considéré (Kabemba Tubelangane, B.A).

Quant aux techniques, nous avons recouru à la documentation écrite, technique d'interview libre, technique d'enquête et d'échantillonnage. La première nous a aidée à accéder aux documents ayant trait au sujet d'étude à les exploiter et obtenir les données nécessaires à l'étude. Elle nous a permis de prendre en considération les documents, archives et les différents ouvrages, un échange libre avec les partenaires nous a permis de recevoir les informations relatives à notre sujet, et un questionnaire d'enquête était administrée à une équipe d'enseignants considérés comme notre cible afin de nous fournir les données dont nous avons besoin pour cette étude.

Approche conceptuelle

Credit bancaire

Pour Bernard et Collij, C. (2012), le crédit bancaire est un acte de confiance comportant l'échange de deux prestations dissociées dans le temps, bien au moyen paiement contre promesse ou de remboursement.

En fait le crédit est un mécanisme financier qui permet à une personne ou à une entreprise d'emprunter de l'argent à une institution financière, telle qu'une banque en vue de financer ou d'acquérir des biens. Le crédit est généralement accordé sous forme de prêt, avec un montant spécifié, une durée déterminée et un taux d'intérêt associé.

Lorsqu'une personne contracte un crédit, elle s'engage à rembourser le montant emprunté ainsi que les intérêts selon les modalités convenues avec le prêteur. Les crédits peuvent être utilisés pour divers raisons, comme l'achat d'une maison, d'une voiture, le financement des études, le démarrage d'une petite et moyenne entreprise, pour le besoin de la trésorerie, etc.

Il est important de bien comprendre le terme et les conditions d'un crédit avant de s'engager, car le non remboursement ou le retard dans le paiement peut entraîner des pénalités financières et affecté du cote de l'emprunteur.

Vie socio économique

C'est le phénomène concernant la production, la distribution et la consommation des richesses de matérielles dans une société avec réduction des dépenses.

On définit aussi ce mot socio-économique comme un aspect qui est relatif aux problèmes sociaux dans leurs relations avec les problèmes économiques. Pour bien comprendre ce terme nous avons préféré le scinder.

De cette façon, est considéré comme fait social tout fait, acte, tout rapport dans la mesure où il comporte une action de la société ou sur la société, cela revient à dire

qu'est social, tout acte, tout rapport à propos des quels la société apparait comme l'objet ou comme un sujet.

Agent de l'Etat

Est une personne chargée de gérer, d'administrer pour le compte d'autrui. Ou une personne qui pour son travail ou son action participe à une mission de service public.

C'est aussi un fonctionnaire de l'Etat, agent public nommé à un emploi permanent et titularisé dans un grade d'une organisation internationale.

Il est aussi défini comme un employé des secteurs public et privé exerçant une fonction d'exécution sous le contrôle de sa hiérarchie.

Les deux notions « d'agent de l'Etat » et « fonctionnaire de l'Etat » prètent souvent à beaucoup d'équivoque même s'ils ont des traits les rapprochant dans le fond.

On entend par « Agent public de l'Etat » toute personne qui exerce une activité publique de l'Etat et ou rémunérer par ce dernier (Décret-loi 017-2002).

Sont Agents Public, de l'Etat :

- ✓ Le Président de la République, Chef de l'Etat ;
- ✓ Les membres du Parlement ;
- ✓ Les membres du Gouvernement ;
- ✓ Les magistrats des Cours et Tribunaux ;
- ✓ Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires ;
- ✓ Les Autorités de l'administration des Circonscriptions territoriales et les membres des Entités Administratives Décentralisées ;

- ✓ Le personnel politique et administratif des services de la Présidence de la République ;
- ✓ Le personnel politique et administratif du parlement ;
- ✓ Le personnel politique et administratif de tous les ministères ;
- ✓ Le personnel de l'administration des services de sécurité ;
- ✓ Les agents de la police et les militaires œuvrant au sein des forces armées Congolaises.

Cependant, dans le langage courant, le mot fonctionnaire désigne l'ensemble du personnel de l'administration. Au sens strict, les fonctionnaires n'en représentent qu'une partie, l'administration employant les agents publics titulaires (fonctionnaires et autres catégories) et les agents non titulaires (auxiliaires, agents contractuels et vacataires).

Est donc qualifié de fonctionnaire de l'Etat, toute personne employée et nommée par une personne publique dans un emploi permanent et titularisée à son poste dans un grade de la hiérarchie administrative.

Dans cette définition, la titularisation est un élément important contrairement aux personnels du secteur privé ; la situation du fonctionnaire n'est donc pas régie par un contrat. En principe seule la loi et règlement organisent leur statut (Loi N° 16/013 du juillet 2016).

La vie socio-economique dans les ménages

Le mode et le niveau de vie constituent l'essentiel des paramètres d'échelles socio-économiques d'un pays. Martin Ramanoelina fait correspondre ces deux concepts de manière illustrative « force de vivre dans le cercle de la pauvreté, les peuples finissent par s'y accoutumer. Ils s'éprouvent

plus le besoin de changement ». En soi, le mode de vie dénote une certaine accoutumance que nous imposent les fracas de la vie quotidienne.²²

Le chômage fait partie de cette accoutumance à la pauvreté. On peut considérer l'insuffisance passée de travail, de formation préalable de capital comme l'origine du chômage déguisé ; il est devenu traditionnel de travailler à plusieurs fois sur même surface réduite des terres. Le même auteur considère « qu'à chaque accroissement de la population, doit également correspondre un accroissement de produit national afin que le niveau de vie par tête ne diminue pas ». Il est d'une manière inhérente, une croissance que d'une décroissance socio-économique. La prise de conscience peut seul faire découvrir l'accroissement de vie et de la production de travail, le mode et le niveau de vie des ménages s'imposent aujourd'hui comme une priorité de la politique économique des pays sous-développés dont la République Démocratique du Congo fait partie. Le pouvoir public ne peut s'en détourner car seul l'Etat peut permettre aux populations d'assurer directement son bien-être.

Face à la précarité de salaire, de nombreuses familles créent des micro-entreprises informelles en vue de s'adapter aux situations, nombreux sont ceux qui se trouvent dans les micro-entreprises les moyens de subsistance des ménages. Cette capacité contribue à dégager certaines situations d'un mode et de niveau de la pauvreté que connaissent les ménages suite aux pesanteurs des milieux endogènes et exogènes. Le milieu dans lequel les ménages jouent un rôle important selon qu'il s'agit des facteurs externes liés à l'opérationnalité de celui-ci.

La vie des ménages subit toujours des mutations en rapport avec les indicateurs socio-économiques du milieu ambiant. A ce sujet les niveaux de vie sont tributaires de fluctuations au regard des conditions socio-économiques croissantes ou décroissantes dans lesquelles opèrent les ménages, ainsi qu'il importe de savoir dans cette étude si le mode et le niveau de vie sont affectés par leur milieu de vie.

Le mode de vie

L'homme s'adapte aux évolutions et changements temporels qui affectent son milieu et son action ou par son fait, l'ensemble des pratiques, des comportements, des besoins et des aspirations inhérentes à une personne ou un groupe d'individus c'est le style et le genre de vie mené dans une famille.

Le niveau de vie

Le niveau de vie est l'ensemble des biens et des services qui permettent de se procurer ou d'acquérir de revenu national moyen ou le revenu moyen d'une catégorie déterminée des citoyens. En économie, le niveau de vie est une notion qui cherche à évaluer la hauteur des richesses et de prospérité d'une population. Il se traduit en général par une mesure de qualité et de la quantité des biens et services qu'une personne ou une population peut acquérir.

L'Institut National des Statistiques et d'études économiques définit le niveau de vie d'une personne comme le niveau disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation, une faiblesse de cet indicateur et qu'il peut masquer de fortes inégalités entre individus, ce qui conduit à l'utilisation d'un seuil de pauvreté relative. La notion de niveau de vie doit être distingué de celle de qualité

de vie et l'accès de vie qu'on voit au-delà des aspects matériels en prenant en compte des facteurs plus subjectifs comme les loisirs, la sécurité, les ressources culturelles, la population, etc.

Selon l'histoire de droit de l'homme, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de la famille notamment les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.

Ménage

Le concept ménage est différent défini selon les diverses conceptions des auteurs. C'est ainsi qu'il n'est pas facile à cerner. Les ménages sont constitués des personnes résidant habituellement dans un même endroit.

Dans le langage courant, le ménage est l'unité des personnes habitant au même logement ou un couple. Le terme ménage renferme une connotation économique dans notre étude et traduit une unité de consommateurs qu'elle que soit le nombre des personnes.

La vie socio-économique dans un ménage fait référence à l'interaction entre les aspects sociaux et économiques au sein du foyer. Cela englobe les relations familiales, le rôle et les responsabilités des membres du ménage ainsi que la gestion des ressources financières. Les relations familiales jouent un rôle essentiel dans la vie socio-économique d'un ménage. Les membres du ménage interagissent les liens effectifs et prennent des décisions ensemble. Le rôle et les responsabilités des membres du ménage ont également un impact sur la vie socio-économique.

Traditionnellement, le rôle était souvent reparti selon le genre avec les hommes considérés comme les principaux pourvoyeurs économiques. Cependant, ces normes évoluent et de plus en plus des ménages adoptent des modèles égalitaires sont partagées de manière plus équilibrée. La gestion des ressources financières est un aspect clé de la vie socioéconomique dans un ménage. Cela comprend la manière dont les revenus sont partagés et gérés, dépensés, économisés et investis au sein du foyer.

Ce revenu est affecté dans plusieurs types d'activités dans un ménage entre autre: dépenses de consommation courante, épargne et investissement, etc.

Les inégalités sociales dans les ménages

Les écarts des revenus au sein des ménages se sont accentués ces dernières années, les foyers les plus aisés ont vu leurs revenus augmentés plus rapidement que les ménages à faibles revenus. Cela se traduit par une hausse des inégalités internes aux ménages, les inégalités sociales font référence aux différences des conditions de vie, des revenus, de pouvoir, de décision et d'opportunités qui peuvent exister entre les membres du même foyer.

- **Les inégalités des revenus**

Certains ménages peuvent avoir des salaires ou ressources financières très différents des autres.

- **Les inégalités d'emploi**

Les ménages n'ont pas les mêmes possibilités d'insertion professionnelle.

- **Cause des inégalités**

Nous voyons différents niveaux d'éducation et de compétences entre les individus, écart des salaires entre les secteurs d'activités et profession, variation du nombre des personnes, activités par ménage, disparités régionales en termes d'emploi et de rémunération, phénomène de transmission intergénérationnelle des inégalités.

- **Conséquences économiques et sociales**

Impact sur le niveau de vie de consommation et l'épargne du ménage. Effet sur la mobilité sociale et l'inégalité de change, influence sur la croissance économique à long terme.

- **Politique publique pour réduire les inégalités sociales**

Pour réduire les inégalités dans les ménages, nous allons tenir compte des investissements dans l'éducation et la formation, réforme de protection sociale et des transferts sociaux, régulation du marché de travail et salaire,, soutien au développement économique, équilibre des régions. Cette région fait en lumière la complicité du phénomène des inégalités des revenus et l'importance de mettre en place des politiques économiques et sociales adaptées pour y faire face.

Sources des revenus dans les ménages

Les sources des revenus des ménages font référence aux différents types des revenus ou des activités menées dans les ménages qui apportent des revenus ou des ressources financières dont dispose les foyers.

Les principales sources des revenus sont :

- ❖ Revenus d'activités : nous avons le salaire, traitement, revenus des travailleurs indépendants, bénéfices d'entreprises, revenus agricoles, etc.
- ❖ Revenus du patrimoine : loyers, mobiliers, intérêts, dividendes,
- ❖ Prestations sociales : pension de retraite, allocations familiales ;
- ❖ Autres revenus : pensions alimentaires, indemnités diverses, assurances.

Les ménages combinent généralement plusieurs sources des revenus avec une part plus ou moins importante de chacune, sa situation personnelle.

Investissement dans les ménages

L'investissement dans les ménages fait référence aux dépenses réalisées par les particuliers pour acquérir des biens et services durables qui vont leur permettre d'améliorer leur niveau de vie à long terme.

Les investissements dans les ménages se sont concentrés dans les domaines suivants :

Logement :

Achat des maisons ou d'appartements y compris la résidence principale et les résidences secondaires, travaux de rénovation de l'habitation, investissement dans l'immobilier locatif.

Mobilité :

Investissement dans la mobilité, achat d'un véhicule particulier, investissement dans le mode de transport.

Investissement dans les biens d'équipements du foyer

Achat des meubles électro-ménager, de l'électronique, grand public, équipement pour le jardin.

Investissement financier

Epargne sur de produits, placement des fonds pour la production de profits.

Ces investissements permettent aux ménages d'améliorer leur confort de vie, leur sécurité, leur mobilité et leur situation financière à long terme, il contribue également à la modernisation et à la transition écologique de l'économie.

Présentation de l'enquête de Kananga

Une enquête est une opération par laquelle une personne appelée : enquêteur interroge un certain nombre des personnes appelées « enquêtés » assujettis sur un fait ou un phénomène assez pertinent en vue d'une généralisation.

But de l'enquête et récolte des données

Le but de l'enquête sur terrain est de recueillir les informations susceptibles de permettre de bien vérifier les hypothèses du travail. Elle vise particulièrement la saisie de la réalité sur terrain afin de vérifier si les hypothèses concordent ou pas avec la réalité sous étude, de les infirmer ou

confirmer. Pour ce qui concerne notre cas, cela n'est pas contraire, elle nous a permis d'obtenir la réalité en rapport avec notre étude, c'est-à-dire de connaître, les apports des crédits bancaires dans la vie des agents et fonctionnaires de l'Etat.

Pour récolter les avis ou réponses de nos enquêtés sur notre questionnaire, nous avons procédé par l'entretien direct, c'est-à-dire nous-mêmes avons administré nos questions face en face dans le but d'avoir les données fiables de notre recherche, nous avons procédé par un questionnaire destiné à nos enquêtes pour permettre de répondre librement aux questions.

Echantillonnage

En ce qui nous concerne, nous avons jugé sur le nombre total des enseignants de la ville de Kananga compte tenu des données statistiques des enseignants de deux sous-divisions Kananga 1 et Kananga 2 qui est de 7534 qui est exorbitant, raison pour laquelle, nous avons ciblé 351 personnes que nous allons enquêter. Selon la formule de Fisher. Cité par Bien-Aimé Kabemba Tubelangane (3)

$$n = \frac{z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } n &= \frac{(1.96)^2 \times 0,80 \times 0,35}{(0,05)^2} = \\ &= \frac{21,952}{0,0025} = \frac{878}{0,0025} = 351 \end{aligned}$$

Dépouillement et interprétation des données

Notre enquête a intéressé au total 351 sujets dont 214, soit 61 % sont de sexe masculin alors que 137 enquêtés, soit 39 % sont de sexe féminin. Nous constatons qu'il y a plus d'hommes qui se donnent aux activités que les femmes. Cependant, le nombre de femmes n'est pas négligeable.

En outre, parmi ces enquêtés, 253 personnes, soit 72 % sont des mariés contre 98 sujets, soit 28 % des célibataires.

Concernant le niveau d'études, 54 enquêtés, soit 54 % ont un niveau universitaire, 123 personnes, soit 35 % sont diplômés et 39 personnes, soit 11 % sont de niveau primaire, nous comprenons que les cadres universitaires constitue une catégorie dominante.

Tableau n° 01 : Ancienneté dans l'enseignement

Ancienneté dans l'enseignement	X	%
Moins de 5 ans	49	14
De 6 à 10 ans	147	42
De 11 à 15 ans	95	27
Plus de 15 ans	60	17
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

L'analyse de ce tableau nous révèle que 60 enquêtés sur 351 (soit 17 %) ont une durée dans l'enseignement et sont suivis de ceux qui ont une durée de 15 ans à plus, et nous remarquons que sur 100 %, 17 % et 27 % des personnes ont duré dans l'enseignement.

Tableau n° 02 : Profession

Quelle est votre profession ?		
Enseignant	X	%
Ecole maternelle	77	22
Ecole primaire	102	29
Ecole secondaire	116	33
Autres	56	16
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

En observant ce tableau, nous nous rendons compte que 116 personnes sur 351, soit 33 % sont enseignants des écoles secondaires, 102 enquêtés (soit 29 %) sont enseignants des écoles primaires, 22 % sont des enseignants des écoles maternelles et 16 % qui exercent d'autres activités.

Résultats

Tableau n° 03 : Source de votre revenu des enquêtés

Quelle est la source de votre revenu ?		
Réponses	X	%
Salaire	81	23
Profit	95	27
Emprunts	112	32
Don	63	18
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

L'analyse de ce tableau relevé 102 personnes sur 351 enquêtées qui font les emprunts comme source de leur revenu, 95 personnes soit 27 % exercent leurs différentes activités, 81 personnes sur 351 enquêtées reçoivent leurs salaires et 63 ont la chance de recevoir les dons.

A la question de savoir si les enquêtés sont payés à la fin de chaque mois, les résultats de l'enquête sur terrain renseignent que 204 personnes, soit 58 % sont payées à la fin de chaque mois et 147 sujets, soit 42 % ne sont pas payés. Nous remarquons que la plupart de nos enquêtés reçoivent leurs salaires à la fin du mois.

La couverture des besoins du mois

Une autre question était celle de savoir si ce que les enquêtés reçoivent comme salaire est-il suffisant pour couvrir les besoins du mois ? En réponse, 323 personnes, soit 92 % qui ne sont pas satisfaits de leurs salaires qu'ils reçoivent au bout d'un mois, seuls 8 % sont satisfaits.

Tableau n° 04 : Solution palliative à l'insuffisance du salaire

Comment les enquêtés parviennent à couvrir les besoins du mois en cas de l'insuffisance de salaire ?		
Réponses	X	%
Recourir aux membres de la famille	74	21
Faire d'autres activités pour se retrouver	91	26
Solliciter des crédits auprès des IF	119	34
Prendre la banque Lambert	67	19
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

L'analyse de ce tableau ressort 119 personnes soit 34 %, ont dit qu'ils sollicitent des crédits bancaires pour couvrir leurs besoins en cas de l'insuffisance, 26 % exercent les différentes activités qui ne sont pas cités dans le tableau ci-haut et 21 % qui recourent aux membres de leurs familles. Nous remarquons que la plupart de nos enquêtés sollicitent

les crédits bancaires auprès des institutions financières pour couvrir leurs besoins.

De l'utilité du crédit dans la vie socio-économique des agents

En réponse à la question le crédit reçu est-il utile dans la vie socioéconomique des agents ? les avis sont partagés dans la mesure où 231 personnes, soit 66 % disent que les crédits bancaires sollicités étaient importants dans leurs vies socio-économiques, 21 % n'ont pas d'avis sur lesdits crédits et 13 % affirment que les crédits qu'ils ont reçus n'étaient pas importants dans leurs vies. Nous remarquons que la majorité de nos enquêtés ont confirmé l'importance des crédits bancaires sollicités auprès des institutions financières.

Tableau n° 05 : Affectation du crédit

Comment le crédit reçu de la banque était utilisé ?		
Réponses	X	%
Payer les loyers	67	19
Payer les frais d'étude pour les enfants	84	24
Construire des maisons	95	27
Payer les dettes	28	08
Autres à préciser	77	22
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

Au regard de ce tableau, 95 personnes sur 351 enquêtées, soit 27 % confirment que les crédits obtenus à la banque les ont aidés pour la construction, 24 % c'était pour payer les frais d'étude pour leurs enfants, 22 % ont exercé les différentes activités productrices ou génératrices qui ne

sont pas cités dans le tableau ci-dessus, 19 % pour payer les loyers et 8% avaient payé les dettes. Nous remarquons que la majorité a investi dans la construction grâce aux crédits sollicités.

L'analyse de ce tableau ressort 239 personnes sur 351 enquêtées soit 68 % qui disent que les institutions financières qui leur accordent les crédits sont bonnes, 20 % disent qu'elles sont assez bonnes. Nous constatons que la majorité apprécie les institutions financières qui leur accordent les crédits.

Tableau n° 06 : Appréciation des Institutions financières

Comment trouvez-vous les institutions financières qui accordent les crédits ?		
Avis	X	%
Bon	239	68
Assez bon	70	20
Sans avis	42	13
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

L'importance des institutions financières

A la question de savoir si les institutions financières sont importantes ? De l'ensemble des enquêtés 284 personnes, soit 81 % disent que les institutions financières sont importantes, 46 personnes ou 13 % n'ont pas d'avis sur les institutions financières et 6 % ne trouvent pas l'importance des institutions financières, ici, nous comprenons que la majorité confirme que les institutions financières sont importantes.

Tableau n° 07 : L'avis de bénéficiaires sur l'impact de crédit bancaire

Quel est l'impact de crédit bancaire dans la vie socioéconomique ?
--

Réponses	X	%
Positif	291	83
Négatif	60	17
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

L'analyse de ce tableau ressort 291 personnes sur 351 enquêtées, soit 83 % déclarent que l'impact des crédits bancaires dans leurs vies socioéconomiques est positif et 17 % disent que l'impact est négatif. Nous remarquons que la majorité déclare que l'impact des crédits bancaire est positif.

Tableau n° 08 : Stratégie de gestion de crédit

Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le crédit contribue positivement à la vie socio-économique ?		
Réponses	X	%
La bonne gestion des crédits	231	66
Suivi avec conseil	74	21
Sensibilisation	46	13
Total	351	100

Source : Nos enquêtes sur terrain, juillet 2024.

L'analyse de ce tableau nous relève 231 personnes sur 351 enquêtées soit 66 % disent que la bonne gestion fait à ce que les crédits bancaires aient l'impact positif dans leur vie socio-économique, 21% ont besoin des conseils, à des fois les institutions financières doivent être comme des conseillères auprès de leurs clients et 13% doivent être sensibilisés.

Conclusion

Dans le cadre de la présente étude titrée « Apport des crédits bancaires à la vie socio-économique des fonctionnaires de l'Etat. Cas des Enseignants de Kananga », notre grande préoccupation était celle de savoir si de 2021 à 2023, les crédits bancaires ont contribué à la vie socioéconomique des fonctionnaires de l'Etat.

Après analyse et traitement des données récoltées sur terrain, nous nous sommes rendu compte que les crédits bancaires ont aidé effectivement les agents dans la construction des maisons, l'approvisionnement des biens (meubles, les motos pour le transport ...), le paiement de frais de scolarité et d'étude pour les enfants, et aussi dans l'entrepreneuriat. Nos investigations, nous ont amené à constater que, certains agents affectent la somme empruntée aux rubriques inutiles, or cette dernière doit être affectée surtout au renforcement des activités d'entrepreneuriat pour la promotion de la production économique. Pour d'autres, la somme empruntée et utilisée dans les activités ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie socio-économique, par exemple : la consommation de l'alcool, la consolation ...

L'emprunt contribue à la croissance des activités économiques, certains empruntent et ne soutiennent pas leurs activités qui peuvent les aider dans la production des biens et services, quand on bénéficie l'emprunt on doit avoir le changement ou l'apport dans la famille. L'insolvabilité de certains agents qui n'honorent pas l'engagement.

En rapport aux critiques soulevées ci-haut, nous suggérons ce qui suit :

- Des bénéficiaires de crédits doivent affectés une somme empruntée aux rubriques utiles qui sont génératrices des revenus.
- Ils doivent avoir une bonne gestion de la somme empruntée,
- Il sera bien d'affecter la somme du crédit aux investissements soit à une activité génératrice de revenu.
- Avant de prendre un crédit à la banque, il faut voir l'utilité de besoin pour lequel tu dois emprunter, voir si ça va contribuer au développement de votre famille ou à la vie socioéconomique de votre foyer.
- Les agents sont obligés d'honorer les engagements, respecté de contrat, c'est-à-dire quand on paie avant le 30 du mois, l'agent doit laisser la revenue mensuelle dans le compte pour servir la banque à récupérer son argent à la fin du mois donc le trentième tour du mois.
- La banque peut aussi organiser des formations pour l'intérêt de ses emprunteurs sur la gestion des crédits et surtout sur la meilleure affectation des fonds.

Bibliographie

Ouvrages

- Bernard, J.C., *Les crédits bancaires aux entreprises*, La revue bancaire, 2^{ème} édition, 2012.
- Christophe, D., *L'économie en 100 quelques mots d'actualité*, 3^{ème} éd. DE BOECK, Belgique, 2005.
- Eckhoudt, L. et Falise M., *L'équilibre macroéconomique*, édition Cujas, Paris, 1976.
- Kabemba Tubelangane, B.A., *Méthodes et nouveau code de la recherché scientifique*, Médias Paul, Kinshasa, 2022.

- MINIMP, *Initiation aux méthodes d'enquête*, 2^{ème} édition, Étude Sociale, Paris, 1996.
- Robert L., *La planification économique*, édition Grammont, Paris, 1976.

Dictionnaire

- Almand, C., *Dictionnaire de Sciences économiques*, 2^{ème} édition, 2011

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Conditions de publication des articles

- 1) Les auteurs qui soumettent leurs manuscrits à MA-DOSE : Revue Culturelle et Scientifique, s'engagent à proposer un texte inédit et non encore soumis à d'autres revues.
- 2) L'article soumis à la revue ne doit pas dépasser 8.000 mots. Les manuscrits sont à envoyer en ligne ou en triple exemplaires au Secrétariat de rédaction de la Revue. Ce dernier accusera réception de tout article reçu et, dans deux ou trois mois, fera connaître la décision du Comité de Rédaction.
- 3) Le projet d'article destiné à la revue susmentionnée doit être traité en Word. Pour l'envoi d'un manuscrit en **version électronique par** email : ma-dose2013@gmail.com
- 4) La version imprimée ou en ligne des manuscrits (avec le résumé et les mots-clés) doit-être présentée en double interligne et ne doit pas dépasser 15 pages, y compris les tableaux, graphiques et résumés.

Le titre et sous-titre

- 5) Le titre du manuscrit doit-être suivi du nom de l'auteur, de sa fonction et de son adresse E-mail. Il doit être formulé en des termes clairs, précis et concis traduisant le contenu exact de l'article.

- 6) Les sous-titres et les points de l'article seront en minuscules et soulignés, tandis que le titre en majuscules et en gras.

L'identité du chercheur

- 7) L'identité de l'auteur de l'article doit être correctement donnée. Il convient de signaler que l'occasion ne doit pas être pour le chercheur d'étaler tous ses noms, tous ses post-noms, tous ses prénoms et tous ses sobriquets dans ses langues.

Les articles collectifs

- 8) Pour être considéré comme un auteur, il faut avoir contribué à l'obtention, à l'analyse et à l'interprétation des résultats et avoir participé à la rédaction d'une partie significative de l'article. En effet, l'ordre d'apparition des auteurs d'une œuvre collective doit tenir compte de la contribution individuelle. Le premier auteur est celui qui a réalisé la majeure partie du travail scientifique, le deuxième compte parmi les contributeurs partiels de l'article, et le dernier, est celui à qui l'on a confié aussi un grand travail de l'étude, etc.
- 9) Les actes des journées scientifiques, des colloques et les recensions des livres ainsi que les résumés des thèses de doctorat qui font partie de l'orientation générale de la *Revue MADOSE* seront acceptés pour publication.

Références et disposition de l'article

- 10) Dans chaque article, les notes seront présentées en bas de page en numérotation continue.
- 11) Pour les références des articles de l'agronomie, de médecine ou de biologie, il est nécessaire de préciser l'auteur, la date et la page de la manière suivante : (Mulangu Kabamba, 2011 : 216) ou de faire usage de la méthode Vancouver.
- 12) Les références seront présentées selon le modèle suivant : Prénom, Nom, *titre de l'ouvrage*, ville, maison d'édition, année; ou, pour un article : Prénom, Nom, « titre d'article », *Revue*, n° de volume (n° de parution), date, pages.
- 13) La bibliographie doit correspondre aux références contenues dans le texte et présentée selon l'ordre alphabétique des auteurs. Elle doit être disposée en fin d'article.
- 14) Dans la rubrique bibliographie, la webographie doit figurer dans chaque projet d'article si c'est nécessaire.
- 15) La webographie est établie après la bibliographie. Elle ne contient que des sources tirées du Web. A l'instar de la bibliographie, elle est mise en page par ordre alphabétique d'auteurs.
- 16) La disposition de certains articles doit être conforme au principe scientifique IMRD (introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et références bibliographiques).

Résumé

- 17) Les résumés présentés en français ou en anglais ainsi que les mots-clés figureront en dessous de chaque titre et séparés avec le nom des auteurs. L'article rédigé en français, le résumé sera traduit en anglais de même que ses mots-clés.
- 18) Le résumé doit présenter de manière succincte la méthodologie, les résultats et les conclusions qui en découlent.

Figures et tableaux

- 19) Les tableaux et figures seront numérotés et de manière séquentielle. Ils porteront, chacun un numéro et une source.
- 20) La source et les légendes des tableaux et figures doivent être clairement indiquées.
- 21) Pour éviter un double emploi, ou d'alourdir inutilement l'article, l'auteur optera soit pour un tableau, soit pour un graphique.

Pour information

- 22) Les idées ne doivent pas se répéter. L'auteur d'une communication évitera aussi de « passer de coq à l'âne » sans ménagement. Il débutera le développement d'une idée que lorsque le développement de l'idée précédente est complètement épuisé.
- 23) L'auteur d'un projet d'article ou d'ouvrage est contraint de régulariser sa situation financière avant toute publication.

- 24) Pour évaluer un manuscrit en français ou en anglais, la Revue *MADOSE* le soumet aux reviewers, ou à un comité de lecture composé des trois professeurs. Elle le fait suivant la technique de double aveugle, de manière anonyme.
- 25) Lorsqu'un projet de publication est rejeté ou n'a pas été publié chez *MADOSE*, la provision ainsi que les manuscrits ne seront pas retournés à l'auteur ou à ses auteurs.
- 26) Après lecture d'un projet d'article, le Secrétaire de rédaction transmet par écrit l'avis de lecture à l'auteur.
- 27) L'auteur d'un article déjà lu, doit adapter les avis de lecture à son texte une fois que celui-ci est accepté pour retouche par le Comité de Rédaction.
- 28) Le Comité de Rédaction est souverain dans la programmation des publications des textes. Il peut accepter un projet d'article ou le rejeter pour des raisons de forme ou de fond, ou encore demander des modifications en vue de conformer les publications à la présentation générale de la Revue.
- 29) Après la publication, les auteurs ne reçoivent que la version électronique de la revue dans laquelle leur texte a été publié.

Attestation de publication

- 30) L'attestation de publication est facturée. Ceux-là qui veulent avoir un exemplaire s'adresseront au Secrétariat de la Rédaction.
- 31) Dès que l'article est accepté, les différents frais relatifs à l'impression de l'attestation de publication et autres sont à la charge des auteurs et ils seront demandés après l'annonce des avis de lecture.

Les annexes

- 32) Généralement, la *Revue MADOSE* n'insère pas dans chacun de ses numéros les encarts publicitaires. Elle peut seulement placer une image au cas où il y a un auteur qui la glisse pour clarifier son étude.

Autres recommandations

- 33) Les auteurs des ouvrages publiés dans les éditions *MADOSE* prendront soin de déposer six exemplaires relatifs au numéro du dépôt légal pour le compte de la Bibliothèque Nationale Congolaise.
- 34) La publication d'un article ou d'un livre n'engagera, quant aux opinions exprimées, que la responsabilité de son auteur.
- 35) La revue *MADOSE*, n'est pas responsable des manuscrits égarés par les lecteurs. C'est pourquoi, il lui faut une copie de son texte au cas où l'autre serait perdu ou détruit. Les auteurs ne sont en aucun cas rémunérés.

LISTE DES DESTINATAIRES DE MADOSE

1. Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire à Kinshasa- Gombe
2. Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil d'Administration des Universités de la RDC à Kinshasa – Gombele
3. Monsieur le Président du Conseil d'Administration des ISP de la RDC à Kinshasa-Gombe
4. Monsieur le Président du Comité Scientifique National à Kinshasa-Gombe
5. Prof. Crispin Mabika, Département des Sciences de la Population et du Développement, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Kinshasa
6. Prof. Mungenga Kawanda Fulgence, Faculté des Lettres, Université de Kinshasa
7. Prof. Nyange Ndambo Marie, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Kinshasa
8. Prof. Idrissa Assumani Zabo, Université Pédagogique Nationale / Kinshasa
9. Prof. Abbé Mpala Mbabula, Université de Lubumbashi
10. Prof. Paul Tete Wersey, Département des Sciences & Techniques Documentaires / UNIKIN et Directeur de la Bibliothèque Urbaine de Kinshasa
11. Bibliothèque du CEPAS, Kinshasa – Gombe
12. Bibliothèque de l'Université Pédagogique Nationale (UPN), Kinshasa- Binza
13. Bibliothèque Syndicale CVC / OCC, Kinshasa – Kalamu
14. Bibliothèque Nationale Congolaise, Antenne de Kananga
15. Bibliothèque du centre culturel SDM de Mwene-Ditu
16. Bibliothèque du centre culturel Edouard Tete de Mangai
17. Bibliothèque du SDM, Antenne d'Ilebo (ex-Port Franc-qui)

18. Bibliothèque du C.S. MACRI à Domayi Dimbelenge (Province du Kasai)
19. Bibliothèque de l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées de Mbujimayi
20. Bibliothèque Radio RTKM de Mwene-Ditu
21. M. Nelson Paluku, Chef de Travaux, Université de Kinshasa
22. Prof. R.P. Ghislain Tshinkwenda Matadi sj, Maison des Pères Jésuites, Kinshasa – Gombe
23. Professeur François Mpamba, Université Pédagogique de Kananga
24. Prof. Abbé Laurent Kapand'a Mbal, ISP de Mbujimayi
25. M. Fernand Mpyana Kamona, Chercheur Indépendant à Mbujimayi
26. M. Jean Sabue Kanyang, Chef de Travaux à l'ISP de Mwene-Ditu
27. M. Odon Mandjwandju Mabele, Attaché de Recherche à l'UMD.

MADOSE

ISSN : 3080 - 2733

E-mail : madose2013@gmail.com

Facebook.com / revue madose

Siège social : 52, rue Centrale, Mwene-Ditu

Tél : (243) 812067214

© MDS, Mai / Juin 2025

Imprimé à Kinshasa / RD Congo

Pour l'abonnement, n'hésitez pas à faire parvenir votre demande à l'adresse ci-haut pour sept numéros par an.

- Abonnement étudiant : 35 \$
- Abonnement ordinaire : 70 \$
- Abonnement de soutien : 100 \$
- Abonnement d'honneur : 150 \$

Nom du compte : MADOSE Revue culturelle et scientifique
Nom de la Banque : Trust Merchant Bank (TMB), numéro de compte : 1261-7101770-00-36/USD

N.B. : Les frais bancaires sont à charge de l'abonné

Abonnez-vous aussi en ligne : <http://www.madose.org>